

**BIOÉTICA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SU PROTECCIÓN JURÍDICA DESDE
LOS PRINCIPIOS CLÁSICOS**

Fco. Javier De Prada Pérez

Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Sanitario

Universidad Pública de Navarra

Trabajo de investigación

Tutor: D. Fco. Javier Blázquez Ruiz

Pamplona, junio de 2015

A Mario, Alejandra e Igor, que acuden a un colegio en el que también está Javier, un niño que tiene una parálisis cerebral y que maneja su silla de ruedas con maestría para desplazarse. Cuando lo veo jugando en el patio con muchos otros niños, también con Enrique, un niño negro de padres nigerianos; pienso que ese es el modelo de sociedad en el que quiero que crezcan mis hijos.*

**Tipo de letra Anna Beta, una tipografía en formato digital diseñada por Anna Vives, una chica con Síndrome de Down que ha dedicado un año entero a acercarse al mundo de la letra, trabajando la lectura y la escritura.*

La Historia nos brindó la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna generación. ¿Quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración.

Víctor Frankl *El hombre en busca de sentido*

I. INTRODUCCIÓN.

Bioética y discapacidad: Un nuevo puente para la interpretación histórica de su protección jurídica.

II. PROPUESTA BIOÉTICA DE INTERPRETACIÓN DE LA EVOLUCIÓN EN LA SOCIAL Y JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

1. Del modelo de extinción al modelo de confinamiento.

1.1. El modelo de extinción.....	Pág.13
1.2. El modelo de confinamiento.....	Pág.17
1.2.1 La baja Edad Media: Submodelo mendicante.....	Pág.18
1.2.2 La Alta Edad Media: El submodelo inquisidor.....	Pág.18
1.2.3 Del Renacimiento a la psiquiatría: Submodelo asilar.....	Pág.20
1.2.3.1. La revolución del tratamiento moral.....	Pág.22
1.2.3.2. El novedoso proyecto para la construcción de un manicomio agrícola en Navarra del doctor Nicasio Landa.....	Pág.23
1.2.3.3. La normativa civil en España sobre los internamientos.....	Pág.28

2. El régimen nazi como oscuro preludio para el cambio de paradigma.

2.1 La eugenesia como pretexto para la mejora de la raza.....	Pág. 31
2.2. La Ley de esterilización en Alemania.....	Pág. 33
2.3. El programa de eutanasia en Alemania: Aspectos jurídicos.....	Pág. 36
2.4. El Proceso judicial y el Código de Nuremberg.....	Pág. 44

3. Del modelo de protección al modelo de emancipación.

3.1 El modelo de protección.....	Pág. 48
3.1.1 El cuestionamiento del modelo asilar.....	Pág.50
3.1.2. El Modelo social como motor de cambio en el marco jurídico internacional.....	Pág. 52
3.1.3 El afianzamiento jurídico del modelo de protección en el ámbito social.....	Pág. 53
3.1.4 La consolidación del modelo de protección en el ámbito sanitario.....	Pág. 56
3.2 El modelo de emancipación.....	Pág. 60
3.2.1 La Convención de Derechos de sobre personas con discapacidad de 2006.	
3.2.2. La propuesta del modelo de la diversidad.....	Pág. 65
3.2.3 La Cartera de Servicios Sociales de Navarra: Una respuesta jurídica desde el modelo social.....	Pág. 66
3.2.4 Nueva normativa en Navarra de protección en lo sanitario.....	Pág. 68

III. CONCLUSIONES: RETOS BIOÉTICOS Y JURÍDICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO MODELO.

1. Una nueva reordenación de los modelos.....	Pág. 72
2. El lenguaje social y jurídico como herramienta para el cambio.....	Pág. 73
3. Los retos para la definitiva implantación de un nuevo modelo de derechos	
3.1. El aborto eugenésico.....	Pág. 74
3.2. La eutanasia y la limitación del esfuerzo terapéutico.....	Pág. 76
3.3. El derecho al voto y otros derechos civiles.....	Pág. 77
3.4. El despliegue de la sexualidad.....	Pág. 78
3.5. La conquista de la autonomía con los apoyos necesarios.....	Pág. 79
3.6. La justicia desde el enfoque de las capacidades.....	Pág. 82

BIBLIOGRAFÍA.....	Pág. 84
--------------------------	---------

NORMATIVA CITADA.....	Pág. 89
------------------------------	---------

I. INTRODUCCIÓN.

Bioética y discapacidad: Un nuevo puente para la interpretación histórica de su protección jurídica.

1. La consideración social de las personas con discapacidad y su reflejo en el ámbito del Derecho ha experimentado una profunda renovación a lo largo de la historia. En el tratamiento jurídico dado a ese colectivo se pueden diferenciar con nitidez varias etapas, fiel reflejo de la actitud de la sociedad en la atención social y sanitaria que se les ha proporcionando.

La historia reciente de la discapacidad, advierte Seoane,¹ se ha explicado mediante la dialéctica entre el *modelo médico* y el *modelo social*, considerados ambos los principales análisis conceptuales. El primero centra su mirada en la deficiencia para intentar repararla; mientras que el segundo pone el acento en las barreras sociales que impiden la participación en igualdad de condiciones. Hay acuerdo en situar el cambio cronológico entre uno y otro modelo. Su análisis, desde una óptica sociológica, sitúa el comienzo del *modelo médico* a finales del siglo XVIII y, por su parte, el inicio del *modelo social* se puede encontrar en la década de los sesenta del siglo pasado.

2. En relación con las propuestas de análisis de esa evolución, la bioética se presenta como una disciplina que puede desplegar un fecundo espacio de reflexión. De nuevo la idea de ser puente que sirve de enlace entre los principios éticos, morales y racionales y entre las ciencias, tal y como la concibió su creador, Van Potter en su obra *Bioethics: The bridge to the future*.

La Bioética como “brújula para articular y conformar nuestro futuro”, en palabras de Blázquez Ruiz², es la propuesta que se va a desarrollar a lo largo del estudio para ordenar los periodos históricos de acuerdo a los cuatro principios bioéticos clásicos: El principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de justicia y el principio de autonomía. Desde esa óptica, se expondrán los hitos normativos inspirados por dichos principios y su concreción jurídica.

No obstante, la bioética ha cumplido apenas cuarenta años. Surge impulsada por los desafíos a los que se debe dar respuesta merced a los nuevos hallazgos tecnológicos, médicos y científicos que avanzan de manera vertiginosa. Por citar algunos, se puede aludir a la posibilidad de transplantes de órganos diversos, *inter vivos* o *post mortem*, y sus implicaciones en la donación; la aplicación de

¹ SEOANE, J.A. “Derechos y personas con discapacidad. Hacia un nuevo paradigma” en *Siglo Cero*, vol 35, núm. 2004 pág. 22.

² BLAZQUEZ RUIZ, FJ., Igualdad, libertad y dignidad. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2005, pág. 439.

tecnología que alarga indefinidamente la supervivencia en las unidades de cuidados intensivos, la manipulación genética prenatal y postnatal, la interrupción voluntaria del embarazo gracias al diagnóstico previo al alumbramiento, la experimentación en personas vivas y un largo etcétera que, en definitiva, suponen conflictos que apelan a valores fundamentales como la dignidad, la integridad física y moral de las personas y el respeto a sus decisiones libres.

En los tiempos en los que las posibilidades técnicas parecen casi ilimitadas, surge de manera inexcusable la necesidad de dar una respuesta que debe ser bioética, pero que necesariamente debe ser también jurídica, para intentar regular un escenario que cada día presenta más complejidades. Sin embargo, ese deseo de seguridad es un anhelo que, en una materia deliberativa como es la intervención médico-científica, es difícilmente alcanzable. Ello debido a que, como apunta Blázquez Ruiz: “El proceso de interacción entre racionalidad y progreso no ha respondido propiamente a las ingentes expectativas que había suscitado”³.

3. La Bioética, en relación a las personas con discapacidad, ha mantenido una relación distante, a veces casi tangencial. Los dilemas relacionados con ese ámbito se han reducido a las cuestiones puramente biomédicas. Han sido precisamente autores que surgen en los círculos más activos de los colectivos y asociaciones los que han llamado la atención sobre la ausencia de ese abordaje bioético.⁴ Precisamente, en el devenir histórico de esas reivindicaciones, se puede considerar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 (en adelante CDPD) la culminación de un largo trayecto para ese colectivo de transformaciones jurídicas, sociales, médicas y, por tanto, también susceptible de ser analizado a la luz de la bioética⁵.

La CDPD es sin lugar a dudas el auténtico cambio de paradigma del modelo ético-jurídico imperante. Su artículo 12 afirma que “los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. De ahí que se pueda afirmar que debe procederse a la completa demolición del modelo paternalista y emprender una decidida apuesta por la nueva construcción de la autonomía de las personas que tienen o pueden tener limitado legalmente ese despliegue de la personalidad.

³ BLÁZQUEZ RUIZ F.J. (2014) *Bioética y Derecho*. Eunate, Pamplona, 2014, pág. 24

⁴ ROMANACH CABRERO J. (2009) *Bioética al otro lado del espejo: La visión de las personas con diversidad funcional y el respeto a los derechos humanos*. A Coruña: Diversitas-AIES. pág. 8

⁵ Resolución 60/232 de la Asamblea de la ONU.

4. Se puede constatar que en el ámbito sanitario, al menos en España, el inicio del modelo inspirado en la autonomía del paciente se sitúa en la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986. Por tanto se puede establecer una demora de veinte años hasta que el mismo principio bioético ha recibido el espaldarazo jurídico definitivo a nivel internacional para que impregne la nueva normativa que debe ser aprobada en el siglo XXI.

Es importante destacar que la irrupción de la autodeterminación del paciente es muy tardía, a pesar de que el paternalismo religioso había entrado en crisis con Lutero y el paternalismo político había sido cuestionado por las revoluciones liberales del siglo XVII y XVIII. Esa revolución, en cambio, no había llegado al campo de la medicina. Gracia advierte que “esto equivale a decir que en las últimas décadas se ha producido una auténtica revolución o, quizá mejor, que ha tenido lugar la revolución liberal en un nuevo espacio, que ya no es el religioso ni el político, sino en la gestión del cuerpo”⁶. Y es que, como señala Siegler, se podrían distinguir cuatro momentos en la historia, aunque referidos a la relación médico-paciente: La era del paternalismo (del siglo VI hasta 1960), la edad de la autonomía, la de la burocracia y, la última, la de las decisiones compartidas.⁷

Como se ha afirmado la bioética es una disciplina reciente, pero sus raíces se hunden en los albores de la medicina. Se suele mencionar el Juramento de Hipócrates (siglos VI-I a C. y vigente hasta el siglo XVIII) como el establecimiento del clásico principio de no maleficencia, más conocido en su locución latina *primum non nocere*, (“ante todo no hacer daño”), y se expresaba del siguiente modo:

*No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo*⁸.

5. Por lo expuesto, en el intento de tender un puente sólido entre la bioética y el ámbito de la discapacidad es preciso acogerse a la amplitud del marco conceptual con el que fue concebida. Esa amplitud de miras es necesaria debido a que no sólo hay desafíos biomédicos en los confines de la existencia, existen desafíos sociales que ponen a prueba la construcción misma de las comunidades humanas en las que conviven las personas con discapacidad.

El paradigma principialista, enunciado por Beauchamp y Childress, lo configuran los cuatro principios antes citados. El principio de no maleficencia se

⁶ GRACIA GUILLÉN, D. “De la bioética clínica a la bioética global: treinta años de evolución” en *Acta Bioética* 2002; año VIII, pág. 29.

⁷ SIEGLER, M. *Las tres edades de la medicina y la relación médico-paciente con un homenaje al doctor Pedro Laín Entralgo*. Fundación Víctor Grifols y Lucas, Barcelona, 2011. pág. 167.

⁸ GRACIA GUILLÉN, D. (1989) *Fundamentos de Bioética*. Eudema, Madrid, 1989, pág. 123.

define por la obligación moral de no hacer daño deliberadamente. Constituye la primera obligación de evitar que las intervenciones lesionen a la persona, haciendo un balance de riesgos y beneficios. Es, según Gracia, un principio de obligación perfecta y antecede en jerarquía al principio de beneficencia. Asegura de hecho que “nunca es lícito hacer el mal, pero a veces es lícito no hacer el bien”⁹. Es preciso señalar que Beauchamp y Childress especifican en este principio el denominado “cuidado debido” en el caso de la exposición al riesgo; puesto que actúa de manera negligente tanto el que somete a un riesgo indebido en una intervención como el que expone al otro a elevados riesgos por falta de cuidado. Esta es una vertiente muy importante, no sólo en la práctica médica, sino en la aplicación de la bioética en la intervención social¹⁰.

6. En un primer momento se expondrá que el paradigma instaurado en la antigüedad, según el tratamiento ético y jurídico de las personas con discapacidad, ni siquiera respetó el principio de evitar dañarles. Más aún, se puede distinguir un modelo que se propone denominar *modelo de extinción*. La definición de la palabra “extinguir” hace referencia, según el Diccionario de la Real Academia (DRAE), a dos acepciones que describen el periodo que se analizará. Por un lado significa “hacer que cese la luz o el fuego” y también “hacer que se acaben del todo ciertas cosas, como por ejemplo la vida, haciéndolas desaparecer gradualmente”. Es por tanto una palabra muy apropiada debido a que alude a la equiparación de la persona con discapacidad a una especie animal, que bien pudo estar en peligro de extinción. Por otra parte, por utilizarla de un modo más metafórico, la luz de la dignidad de esas personas estaba condenada a ser sofocada y apagada. Por ello, se ha preferido esa denominación a la de *prescindencia*, y más concretamente al *submodelo eugenésico* propuesto por Palacios¹¹. Hay que recordar que la bella palabra *eugenesis*, es un neologismo que no aparece hasta el siglo XIX.

7. En un segundo punto, se expone el *modelo de confinamiento* apoyado en el principio de beneficencia. Dicho principio se puede definir, según Goikoetxea¹² como el que “obliga a un compromiso con las personas que no pueden gestionar autónomamente su vida, procurándoles los medios necesarios para cubrir sus necesidades y desarrollar sus capacidades”. Esta definición tiene ya ingredientes

⁹ GRACIA GUILLÉN, D. op.cit. pág. 265.

¹⁰ BERMEJO, JC. Y BELDA R.M (2006) *Bioética y acción social*. Santander: Sal Terrae.

¹¹ PALACIOS A. (2008) *El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Madrid: CERMI

¹² GOIKOETXEA, MJ. et al. (2009) “Proyecto para el desarrollo de la ética en Gorabide” en *Siglo Cero* Vol 40(4) núm. 232, 2009 pág 35.

contemporáneos, puesto que históricamente el principio de beneficencia se relaciona con el paternalismo que ha presidido la atención de las personas enfermas a lo largo de los siglos, sin contar con su aprobación ni beneplácito. Un modelo asentado sobre la base de considerar al enfermo como a un niño que debe dejar que actúe el médico, que ejerce de padre y sacerdote, para devolver a la persona a su estado natural. El facultativo es un mediador entre los dioses y los hombres, puesto que la enfermedad corporal es también una maldad ética.

Por consiguiente, se puede establecer un paralelismo con el modelo de atención a las personas con discapacidad desde la Edad Media, presidido por un paternalismo fuerte, en el que la institucionalización de las personas con discapacidad es el abordaje preponderante. En ese periodo no existe el reconocimiento como persona humana para la equiparación de derechos al resto de la comunidad. Por ello se propone denominar a ese periodo el *modelo de confinamiento*. Acudiendo de nuevo a las acepciones de la palabra “confinar” que recoge el DRAE “desterrar a alguien, señalándole una residencia obligatoria”, o bien, “recluir dentro de unos límites”. Este periodo puede abarcar lo que Palacios¹³ denomina el *submodelo de marginación* y, en parte, el *modelo médico*. En el ámbito de Navarra, la construcción del Manicomio de la provincia, su proyecto y normativa, serán objeto de un análisis más pormenorizado.

8. En un tercer apartado se revisa la legislación y las bases científicas del régimen nazi en la Alemania de entreguerras. Mientras en el resto de Europa continuaba el *modelo de confinamiento* en instituciones benéficas, en Alemania concurren varios factores que actúan como caldo de cultivo para la puesta en marcha de un macabro plan de exterminio de las personas con discapacidad. Ellas son las primeras víctimas de un programa que poseía una letalidad mucho más ambiciosa, como se pudo más tarde comprobar. La exposición de las argumentaciones jurídicas, ideológicas y científicas, podrá servir de elemento valorativo para posteriores análisis.

De lo que se desprende que el alumbramiento de un nuevo modelo supondrá un parto doloroso, puesto que nace tras los horrores del periodo nacionalsocialista en Alemania. Puede sorprender que dicho periodo esté incluido en el *modelo de confinamiento*. Sin embargo, a pesar del resultado final, se podrá comprobar cómo el régimen nazi disfrazó sus intenciones para presentarse como un estado benefactor, que actuaba para paliar el sufrimiento de los enfermos incurables. Por tanto, la clase médica y científica que amparó dicho exterminio, probablemente

¹³ PALACIOS A.(2008) op cit. pág. 169.

creyó que actuaban dentro de los parámetros de la más estricta ética médica. Más aún, en favor de una justicia social que demandaba un reparto equitativo de bienes públicos en tiempos de escasez. Dicho periodo se expone con detenimiento para poder detectar argumentos coincidentes, o al menos muy similares, en algunas justificaciones éticas actuales en el abordaje de la discapacidad.

De manera subsiguiente, sorprende la escasa implantación de las teorías eugenésicas biológicas en España durante la Dictadura de Franco y se analiza el caso del Doctor Federico Soto por su relación con profesionales alemanes, que ejercía de Director del Manicomio de Navarra durante ese periodo histórico.

9. Tras los horrores de la guerra y los campos de concentración, se abre un nuevo periodo, el *modelo de protección*, presidido por el principio de justicia en su vertiente distributiva, como reparto equitativo de los beneficios y las cargas de la sociedad. Según Gracia, si el principio de no maleficencia obliga al médico, el principio de beneficencia obliga a la familia y, por último, el principio de justicia obliga a la sociedad, como tercer elemento en la toma de decisiones. Ahora bien, una cuestión compleja es la decisión de cuáles son los criterios materiales para esa distribución. Si se atiende al criterio de dar por igual a todos, según su mérito, aportación, esfuerzo, necesidades o de acuerdo a unas reglas de intercambio en un mercado libre¹⁴. Según se opte por uno u otro criterio estaremos ante teorías de la justicia igualitaristas, comunitaristas, utilitaristas o libertarias, entre otras. De igual manera se puede entender que el principio de justicia apela a la necesidad de que la sociedad ampare los derechos inalienables de todos sus miembros, también de las personas con discapacidad, y por ello dicho principio alumbra el tercer periodo en su desarrollo jurídico, condicionado además por la participación de la clase médica en el periodo nazi y su procesamiento en Nuremberg.

Durante ese nuevo periodo, en el que las bases teóricas del estado de bienestar se instalaron a partir de las revoluciones de mitad del siglo XIX, se generalizan los seguros públicos de enfermedad y la conquista de la justicia social. Por tanto, la obligación privada de beneficencia pasa a ser un deber público de justicia. Este nuevo principio interpela como sujeto fundamental al Estado, a sus organismos e instituciones, que deben garantizar los derechos de todos y un reparto equitativo que, en algunos casos, será una distribución desigual para que redunde en los menos aventajados¹⁵. El inicio del *modelo de protección* puede

¹⁴ FERRER JJ. Y ALVAREZ JC *Para fundamentar la bioética*. Desclée De Brouwer, Bilbao, 2013, pág. 237.

¹⁵ ETXEBERRÍA X. *Aproximación ética a la discapacidad*. Universidad de Deusto, Bilbao, 2005, pág. 38.

situarse al finalizar la II Guerra Mundial y, por ser el periodo más reciente e inmediato, es el de mayor abundancia en la producción jurídica. Se produce una consolidación del modelo de derechos humanos a nivel internacional y, a partir de los años setenta, de los derechos de las personas con discapacidad en particular. Se continuará apuntalando la especial protección que precisan. En la atención social se producirá la desinstitutionalización y, en el ámbito sanitario, se legislará sobre el reconocimiento del consentimiento informado, que siempre será otorgado por representación en el caso de las personas con discapacidad.

10. En el último periodo es el principio de autonomía actúa como vector que impulsa el avance bioético y jurídico. De ahí que se proponga como *modelo de emancipación*. Se quiebra la asimetría en el poder de decisión, que ahora se otorga al paciente frente a la indicación médica. El término, atribuido a Kant¹⁶, alude etimológicamente a la capacidad para crear uno mismo sus propias normas. Las normas morales vienen impuestas por la propia razón y no por instancias ajenas a él. Una acción es autónoma si la persona obra intencionalmente, con comprensión y sin influencia externa.

Por ello, ante la coincidencia en la irrupción de ese pujante principio de autonomía, se propone ese último periodo caracterizado por la movilización por los derechos civiles, la reivindicación de los derechos de los pacientes, la desinstitutionalización en el ámbito de la psiquiatría que, trasladado al ámbito de las personas con discapacidad física, será autoproclamado el “Movimiento para la Vida Independiente”. Todo esa conquista tendrá su reconocimiento en la aprobación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), la discapacidad y la salud en 2001 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)¹⁷.

En España, Javier Romañach, autor militante y prolífico que pertenece al colectivo de las personas con discapacidad física propone con Palacios el llamado *modelo de la diversidad*¹⁸ que será expuesto para su discusión como propuesta para la superación del llamado *modelo social* que ampara y respalda la aprobación de la CIF.

En el despliegue de los modelos propuestos realizaremos un acercamiento más exhaustivo a la realidad jurídica de la Comunidad Foral de Navarra, en especial en el último periodo.

¹⁶ GRACIA, D. “La deliberación moral: el método de la ética clínica” en *Medicina Clínica* 2001; 117: pág. 23.

¹⁷ Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. OMS. OPS. INSERSO Madrid 2001

¹⁸ PALACIOS, A. ROMAÑACH, J. “El modelo de la diversidad. La bioética y los derechos humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional” Ediciones Diversitas. AIES, Madrid. 2006.

11. Para concluir, se propone como piedra angular para la edificación de un nuevo modelo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad aprobada en 2006. Ese nuevo paradigma, se presenta todavía como un horizonte abierto hacia el que se debe ir caminando, pero impone numerosos retos que serán expuestos como señales para ese viaje que se ha iniciado. Ese nuevo paradigma, que bien pudiera denominarse *modelo de derechos o modelo de ciudadanía plena*, demanda cambios profundos, no sólo en su vertiente jurídica, sino que obliga a un cambio en la actitud y el abordaje de las reformas que afectan a las personas con discapacidad.

Para ese conjunto de personas, es preciso equilibrar el respeto escrupuloso a la capacidad plena de decisión, alejada del paternalismo humillante, con la obligación de una beneficencia que debe enmarcarse en la obligación social de justicia. De lo contrario, la ausencia adecuada de los apoyos para proteger los derechos a quien no posee pleno dominio de su capacidad, estaría más relacionada con una conducta que provoca daño por omisión, por desentenderse de las necesidades de aquellos que deben tener asegurado el despliegue de sus capacidades.

La propuesta sobre ese enfoque de las capacidades humanas, cuyos postulados se deben a Nussbaum en su decisiva obra “Las fronteras de la justicia”, suponen una nueva consideración de la justicia social respecto a las personas con discapacidad. La autora elabora una teoría de los derechos básicos que deben ser respetados como requisito mínimo para el respeto de la dignidad humana. En consonancia, la autora procede a revisar la teoría del contrato social y de la justicia propuesta por Rawls, y apuesta por una concepción de la dignidad humana admitiendo que “hay muchos tipos distintos de dignidad animal en el mundo, todas merecedoras de respeto e incluso de reverencia. Es cierto que la dignidad humana se caracteriza en general por un cierto tipo de racionalidad, pero la racionalidad no es algo idealizado, que se contrapone a la animalidad; consiste sólo en una amplia variedad de razonamiento práctico. (...) Y las necesidades corporales, incluida la necesidad de asistencia, forman parte tanto de nuestra racionalidad como de nuestra sociabilidad, es un aspecto de nuestra dignidad, no al que deba contrastarse con ella”.¹⁹

Por consiguiente, esa dignidad es la dovela central de un puente construido con los cuatro principios bioéticos que servirán para el análisis histórico que se propone.

¹⁹ NUSSBAUM, M. Las fronteras de la justicia Barcelona, Paidós, 2007, pág. 167.

II. PROPUESTA BIOÉTICA DE INTERPRETACIÓN DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

1. Del modelo de extinción al modelo de confinamiento.

Es necesario realizar una primera consideración acerca de la historia de la discapacidad. Como se verá, su devenir ha caminado en paralelo a la consideración de la enfermedad mental hasta el siglo XVIII. Sin embargo, su atención social y en parte, consideración jurídica, no se han separado hasta el siglo XX. Por tanto, cuando se cite a las personas con discapacidad, podemos equipararla a personas con enfermedad mental, salvo que se especifique el tipo.

Una tesis atractiva es la que apunta Diego Gracia²⁰ argumentando que las personas con enfermedad mental han sido consideradas animales, en ocasiones furiosos, que había que eliminar o sujetar con cadenas para, si fuera posible, proceder a su domesticación y conseguir que se incorporaran a la sociedad.

1.1. El modelo de extinción.

En Grecia, el término para designar la monstruosidad *téras* significa “signo”, “milagro” o “maravilla”. Todavía hoy, una sustancia o medicamento que puede provocar malformaciones congénitas durante el embarazo se denomina “teratógena”. Queda claro por tanto que en la antigüedad clásica la persona con discapacidad es un signo de *kaos*, de desorden, que altera el equilibrio del *kosmos*. Por ello, es signo de alejamiento del orden natural y por tanto, no querido por los dioses.

En la Grecia clásica se aplica el infanticidio a los neonatos con alguna deformidad, una práctica aplaudida por filósofos como Aristóteles, que en su *Política* escribe la famosa frase:

Sobre el abandono y la crianza de los hijos, una ley debe prohibir que se críe a ninguno que esté lisiado (Libro 7º, capítulo VXi, versículo 1335)

En Esparta, adalid del culto al cuerpo sano, se lleva a cabo su máxima expresión. Sólo los más fuertes y brillantes estaban autorizados a seguir con vida. El recién nacido era expuesto ante un consejo de ancianos que, en caso de deformidad o tara, era arrojado desde el monte Taigeto. En Atenas serán colocados en vasijas de barro a la puerta de algún templo por si alguien decide su adopción.

Como advierte Aguado, a lo largo de la historia hay oscilaciones en la consideración y cuidado de las personas con discapacidad. A pesar de la

²⁰ GRACIA GUILLÉN, D. “El retraso mental en la historia” en GAFO, J. (Ed), 1996. *La ética ante el trabajo del deficiente mental*. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1996, pág. 25 y ss.

propuesta de los paradigmas históricos que se van a exponer como constante para el análisis, es necesario reconocer que a lo largo de esa historia, y en cada momento, se pueden distinguir dos enfoques bien diferenciados:

- El enfoque o actitud pasiva, en el que se enmarca la tradición demonológica en el que las causas de la discapacidad son externas al hombre (pecado, castigo, signo divino) e inmutables y ello provoca la marginación, el rechazo e incluso la eliminación.

- El enfoque o actitud activa, de tradición naturalista, que aborda la enfermedad debido a causas biológicas o ambientales, y por tanto modificables, y ello redundaría en la posibilidad de tratamiento, prevención e integración²¹:

De ahí que en la misma época aparezca la figura de Hipócrates, quien en su *Corpus Hippocraticum* escribe:

*Me propongo hablar de la enfermedad que se ha dado en llamar sagrada (epilepsia). En mi opinión no es más divina ni más sagrada que cualquier otra dolencia; antes bien, responde a causa natural y por su supuesto origen divino obedece a la inexperiencia de los hombres y al pasmo que en ellos suscita su peculiar carácter.*²²

Sin embargo, Platón considera que esas personas no deben pertenecer ni formar parte de la comunidad. Es interesante reproducir un fragmento de su obra *República*, por la trascendencia que, en otra época de la historia, concretamente en el nacimiento del movimiento eugenésico y durante el nazismo, alcanzarán esos mismos principios inspiradores.

-Y a aquellos de los jóvenes que se distinguen en la guerra o en otra cosa, habrá que darles, supongo, entre otras recompensas y premios, el de una mayor libertad para yacer con las mujeres; lo cual será a la vez un buen pretexto para que de esta clase de hombres nazca la mayor cantidad posible de hijos.

-Bien.

-Y así, encargándose de los niños que vayan naciendo los organismos nombrados a este fin, que pueden componerse de hombres o de mujeres o de gentes de ambos sexos, pues también los cargos serán accesibles, digo yo, tanto a las mujeres como a los hombres....

-Sí.

-Pues bien, tomarán, creo yo, a los hijos de los mejores y los llevarán a la inclusa, poniéndolos al cuidado de unas ayas que vivirán aparte, en cierto barrio de la ciudad, en cuanto a los de los seres inferiores, e igualmente si alguno de los otros nace lisiado, los esconderán, como es debido, en un lugar secreto y oculto (460a-460c).

²¹ AGUADO DÍAZ, A.L. *Historia de las deficiencias*. Escuela Libre Editorial Fundación ONCE Madrid, 1995, pág. 26.

²² VERGARA, J. "Marco histórico de la educación especial" en *Estudios sobre Educación* Volumen: núm. 2, 2002, págs 38-49.

A este respecto, resulta asombrosa la analogía de los principios inspiradores que presidirá el programa *Lebensborn*, que será implantado durante el régimen nazi, al que posteriormente se hará referencia.

Por otra parte, en la antigua Roma, la persona con discapacidad será considerada un monstruo, en el sentido etimológico del término. La palabra latina *monstruum* a su vez deriva del verbo *monere* que significa “advertir”. Una persona *monstruosa* era por tanto una advertencia, una señal que envían los dioses o las fuerzas sobrenaturales.

Séneca, en su obra *De la ira* a pesar de que se le atribuye la sentencia *Homo res sacra homini* (“el hombre es sagrado para el hombre”) defenderá el infanticidio por equiparación de las personas con discapacidad a los animales:

Pero son incorregibles; nada hay en ellos suave, ni que deje lugar a la esperanza». Pues bien, suprimid de entre los vivos a los que cometen crímenes enormes y deben de ser malos de la manera que es posible, pero sin ira. Porque ¿cómo odiar a aquel a quien se prestó el mayor servicio librándole de sí mismo? ¿Acaso odia alguno a sus propios miembros cuando los hace cortar? Esto no es ira, sino lamentable curación. Exterminamos a los perros rabiosos; matamos a los toros salvajes e indomables; degollamos las ovejas enfermas, por temor de que infesten el rebaño; asfixiamos los fetos monstruosos, y hasta ahogamos los niños si son débiles y deformes No es ira, sino razón, separar las partes sanas de las que pueden corromperlas. (XV)²³

Es frecuente referirse a una norma atribuida a Rómulo, por la que se establece que los padres pueden abandonar a un hijo con alguna deformidad, siempre que se lo muestren a cinco vecinos que lo reconozcan. El incumplimiento de dicha norma estaba sancionado con la confiscación de la mitad de los bienes. De hecho, en el Derecho Romano, la *patria potestas* del *paterfamilias* comprendía facultades sobre los hijos que incluía el derecho a la vida, de venta e incluso de mutilación.

El derecho a exponer al recién nacido suponía poder abandonarlo en la columna *lactaria*, o en estercoleros públicos donde eran recogidos por cualquier persona para utilizarlos como mendigos o bien eran arrojados por la roca *Tarpeia*, según describe Tito Livio. La práctica de mutilar a los niños para la mendicidad era habitual debido a que los niños abandonados eran en esencia esclavos. Aún hoy esta práctica es utilizada en la India.

Posteriormente, la influencia del cristianismo primitivo se produce en dos direcciones: Una predisposición a la dulzura y amor en su atención, y, otra de

²³ Citado por VERGARA, J. op cit. Pág. 43

signo contrario, con la atribución de una posesión diabólica.²⁴ De hecho en el Concilio de Ancira (314) se prohíbe la entrada al templo a la mujer que haya dado muerte a su hijo; en el de Nicea (325) se decreta hospedaje para enfermos y pobres, incluidos los niños y en el de Vaison (442) se dispone el refugio durante diez días para los niños abandonados.

El problema, como señala Gracia, es establecer el origen y la causa que provocan las deformidades. De hecho, algunas se atribuían a haber accedido a un contacto carnal con animales o, incluso, a la acusación de que la mujer había mantenido relaciones con un ser de tipo demoníaco. A este respecto, es ilustrativo el pasaje evangélico del *geraseno* en el que se describe a un hombre poseído por un espíritu impuro que vivía entre sepulcros sujetado con cadenas. Jesucristo expulsa al espíritu maligno y lo envía a una piara de cerdos que perecen en un barranco. Por tanto, también se habla de una monstruosidad espiritual, sin duda en relación a una persona con enfermedad mental, puesto que el Evangelio lo describe después “vestido y en su sano juicio”.²⁵

En otro pasaje del Evangelio, Jesucristo procede a la curación a un ciego de nacimiento. A la pregunta de quién pecó, si él o sus padres, Jesucristo responderá que ninguno de los dos, sino para que el poder de Dios se manifieste en él a través del milagro de la curación.²⁶

Por otra parte, en contraposición, en el libro del Levítico de la Biblia se afirma:

*Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios; pues ningún hombre que tenga defecto corporal ha de acercarse: ni ciego ni cojo ni deforme ni monstruoso, ni el que tenga roto el pie o la mano; ni jorobado ni raquítrico ni enfermo de los ojos, ni el que padezca sarna o tiña, ni el eunuco.*²⁷

No obstante, hasta el siglo II la práctica del infanticidio fue disminuyendo hasta ser abolida. El emperador Adriano (117-138 d.C.) condenó al exilio a un padre que había matado a su hijo y procuró que los padres cuidasen de sus hijos.

El final de la etapa del *modelo de extinción*, en su vertiente de eliminación activa de los nacidos con alguna discapacidad, bien podía situarse en este momento histórico.

²⁵ Mc 5, 1-20 en *La Biblia. Edición popular*. La casa de la Biblia, Madrid, 1993, págs. 1451-1452.

²⁶ Jn 9, 1-5. *op.cit.* págs. 1538-1539

²⁷ Lev 21, 17-20 *op. cit.*, pág. 157

Ello no obsta para que, a lo largo de la historia, se puedan producir acontecimientos que pueden retrotraer por las prácticas empleadas a un modelo de exterminación sistemática, como en la Edad Media y la intervención de la Inquisición o durante el gobierno nazi en Alemania.

Por todo lo expuesto, se puede concluir que la evolución en el tratamiento de las personas con discapacidad, desde la prehistoria hasta el siglo II, destaca por no respetar el principio de no maleficencia, el que obliga a no hacer daño. Ello, como se ha expuesto, fruto de la falta de reconocimiento como seres humanos de las personas con discapacidad. De hecho, eran en ocasiones un chivo expiatorio, en el sentido literal de la expresión; un animal que era necesario sacrificar por ser una señal divina de desorden natural, al que en ocasiones se le atribuían los males de toda una comunidad.

1. 2. El modelo de confinamiento.

El modelo que aquí se propone denominar de confinamiento, pretende describir el tratamiento dado a las personas con discapacidad hasta bien entrado el siglo XX. Consecuentemente es el modelo que abarca un periodo más extenso de la historia, en el que destaca como predominante el principio de beneficencia.

Seoane lo describe, en sintonía con Gracia (1996), como un proceso de paulatina humanización, una evolución en la conquista de la condición humana, frente al tratamiento puramente animal.²⁸

Palacios (2008) lo denomina submodelo de marginación, insertado en el modelo de prescindencia, en el que la característica principal es la exclusión, por motivo de la compasión, del temor o del rechazo. A diferencia del periodo anterior, no predomina el infanticidio, aunque muchos niños con discapacidad perecen por omisión de socorro, o predomina la caridad, la mendicidad o ser objeto de burla y diversión.²⁹

1. 2.1 La baja Edad Media: Submodelo mendicante.

La caída del Imperio romano (476 d.C.) provoca el desplazamiento de poder hacia el imperio bizantino. El emperador Justiniano ordena la compilación del derecho romano y en él se establece que los *deficientes* no deben sufrir las mismas penas que los demás y que necesitan *custodios*.

²⁸ SEOANE, J.A. “¿Qué es una persona con discapacidad?” en *Ágora*, núm. 1 vol 30, 2011 pág. 144.

²⁹ PALACIOS A. op.cit. pág. 54.

Por su parte, en el Islam, el profeta Mahoma prohíbe el infanticidio y recomienda el trato humanitario a los débiles de entendimiento por ser los inocentes de Alá.

*Y no matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza. Nosotros les proveeremos y también a vosotros. Verdaderamente, matarlos es un gran pecado.*³⁰

Posteriormente, en el Tercer Concilio de Toledo (529) establecía el castigo a los padres que matasen a sus hijos y el de Braga (572) señalaba normas contra la práctica del aborto.

En ese periodo se inicia la construcción de los grandes sanatorios mentales, orfanatos y hospitales (nosocomios). De hecho los más antiguos se sitúan en el mundo árabe, como son los de Fez (siglo VII), Bagdad (1173), Metz (1100) o el famoso *Hospital Mansur* de El Cairo (siglo XIII).

Afirma Gracia que en la Edad Media, sin duda por influencia de la Iglesia, decrece drásticamente la práctica del infanticidio y aumenta el abandono de niños. De ahí que Carlomagno (742-814 d.C.) decretara que los niños abandonados pasaran a ser esclavos de las personas que los acogieran. El primer asilo para infantes abandonados de Europa se funda en Milán en el año 787³¹.

A lo largo de la baja Edad Media, sin embargo, la idea de pecado y posesión diabólica van arraigando también por la influencia de esa misma Iglesia. Por ello, los *locos* y los *deficientes* son considerados hijos del pecado. El decreto de Graciano de 1150 declara que todo ser humano concebido por concubinato es reo de impiedad y muerte y por lo mismo, hijo de la ira.

Sin duda existen algunas diferencias en el trato dado a las personas con discapacidad y a las PEM. Las primeras, si padecen alguna discapacidad física concreta, son reconocidas y dignificadas por Alfonso X “El sabio” en sus partidas, puesto que reconoce a las personas *sordas* o *mudas* poder hacer testamento, confesarse y arrepentirse.

1.2.2. La Alta Edad Media: El submodelo inquisidor.

Gracias a la bula papal de Inocencio VIII en 1484 y la publicación del *Malleus Maleficarum* “El martillo de las brujas” en 1487 por los monjes dominicos alemanes Sprenger y Kraemer, se instaura de nuevo un enfoque demonológico de las personas con discapacidad, en especial de las que en apariencia padecían una enfermedad de nacimiento. En el tratado se afirma:

³⁰ AGUADO DÍAZ, A.L. op.cit. pág. 56

³¹ GRACIA, D. op.cit. pág. 37.

*Cuando el paciente no encuentra alivio en los medicamentos, antes bien, empeora con ellos, la enfermedad es producto del demonio*³².

Por tanto, ninguna persona mentalmente diferente se escapaba a la acusación de brujería. Bien es cierto que seguramente esa acusación recaería habitualmente en las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual cuya conducta no era aceptable socialmente.

En España, la Santa Inquisición es la encargada de ejercer esa represión desde 1478 por iniciativa de los Reyes Católicos. Sin embargo, merced a esa dualidad en el tratamiento de las personas con discapacidad, destaca la creación de las primeras instituciones en Europa para su atención. Así, en 1247 se funda el Bethlem Royal Hospital en Londres, que pronto se ganaría el sobrenombre de *Bedlam* (“jaula de grillos”) considerado el más antiguo del viejo continente, que acogió a las PEM.

En Inglaterra el rey Eduardo II sanciona en 1324 una ley que regulaba:

*Su majestad tomará a su cargo la custodia de las tierras a los idiotas de nacimiento, percibiendo sus beneficios sin devastarlas ni destruirlas y subvendrá a las necesidades de los titulares. Y a la muerte de dichos idiotas, restituirá las tierras a los legítimos herederos; de modo que no se incurrirá en alienación ni se despojará a los herederos de lo que es suyo*³³.

Por tanto, la *idiocia* se considera congénita y no curable y merece ese primer reconocimiento legal. En general, en toda Europa se generaliza la construcción de instituciones para albergar a esa población. Es famosa la torre de la muralla de Hamburgo, que se denominó *Narrenturm* (“jaula de los idiotas”).

La Reforma protestante no supone gran novedad en la concepción de las personas con discapacidad. Tanto Lutero como Calvino los denuncian habitados por Satanás. No hay más que leer la cita que reproduce Gracia en la que Lutero deja constancia de ello:

Contaba con doce años y poseía, pleno uso de sus ojos y demás sentidos, de modo que cualquiera podía pensar que era un niño normal. Pero no hacía otra cosa que devorar el alimento propio de cuatro patanes o segadores. Comía, defecaba, babeaba y, si alguien lo agarraba, daba en chillar. Cuando no lo pasaba bien, lloraba. Así que le dije al príncipe Anhad: Si yo fuera el príncipe llevaría este chico al río Mulde, que fluye en las inmediaciones de Desau, y lo ahogaría. Las oraciones se repitieron diariamente en Dasau y el infeliz falleció al año siguiente. Cuando se le preguntó a Lutero por qué había hecho semejante recomendación, replicó que estaba persuadido de que tales fenómenos no eran

³² AGUADO DÍAZ, A.L. *op.cit.* pág. 60.

³³ *Ibid.*, pág. 63

*más que una masa de carne, una masa carnis sin alma. Pues el diablo tiene el poder de corromper a las personas dotadas de razón y alma cuando las posee ¡El diablo ocupa el lugar del alma de las pobres criaturas!*³⁴

Si bien esa visión de posesión demoníaca provoca la marginación y la burla, y en algunos casos los procesos inquisitoriales pueden finalizar en ejecuciones, la nota predominante es el intento de abordar la atención de esas personas desde la caridad. La obra “Nuestra Señora de París”, de Víctor Hugo, sitúa su novela en la capital francesa en 1482 y describe magistralmente ese mismo aspecto.

*-¡Es Quasimodo, el campanero! ¡Es Quasimodo, el jorobado de Nuestra Señora!
¡Quasimodo, el tuerto! ¡Quasimodo, el patizambo! ¡Viva! ¡Viva!
Fíjense si el pobre diablo tenía motes en donde escoger:
-¡Que tengan cuidado las mujeres preñadas! -gritaban los estudiantes.
-¡O las que tengan ganas de estarlo! -añadió Joannes.
Las mujeres se tapaban la cara.
-¡Vaya cara de mono! -decía una.
-Y seguramente tan malvado como feo -añadió otra.
-Es como el mismo demonio -porfiaba una tercera.
-Tengo la desgracia de vivir junto a la catedral y todas las noches le oigo rondar por los
canalones.
-¡Como los gatos!
-Es cierto; siempre anda por los tejados.
-Nos echa maleficios por las chimeneas.
-La otra noche vino a hacerme muecas por la claraboya y me asustó tanto que creí que
era un hombre.
-Estoy segura de que se reúne con las brujas; la otra noche me dejó una escoba en el
canalón.
-¡Uf! ¡Qué cara tan horrorosa tiene ese jorobado!
-Pues, ¡cómo será su alma!*

Otro ejemplo literario, que ilustra también la visión acerca de la deformidad, se puede encontrar en el Quijote, cuando el ingenioso hidalgo asegura:

*- Advierte Sancho, respondió don Quijote, que hay dos maneras de hermosura, una del alma y otra del cuerpo; la del alma campea y se muestra en el entendimiento, en la honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad y en la buena crianza, y todas estas partes caben y pueden estar en un hombre feo; y cuando se pone la mira en la hermosura, y no en la del cuerpo, suele nacer el amor con ímpetu y con ventajas. Yo, Sancho, bien veo que no soy hermoso, pero también conozco que no soy disforme y bástale a un hombre de bien no ser monstruo para ser bien querido, como tenga dotes del alma que te he dicho.*³⁵

1.2.3 Del Renacimiento al inicio de la psiquiatría: Submodelo asilar.

El Renacimiento supone un giro considerable hacia la creación del estado moderno, y su humanismo impregnará también el enfoque social que se va a hacer de las personas con discapacidad, siempre enmarcada en un modelo que

³⁴ GRACIA, D. *op.cit.* p. 30.

³⁵ CERVANTES, M. *Don Quijote de La Mancha*, Santillana, Madrid, 2014, Segunda Parte, Cap. LVIII, pág. 516.

busca la atención en grandes instituciones de beneficencia, en las que las personas son apartadas de la comunidad.

Foucault argumenta que la locura sucedió a la lepra entre las causas de internamiento y marginación. Una de las soluciones que tuvo existencia real en Alemania, era la que consistía en embarcar a los dementes en navíos (*Narrenschiff*) que viajaban por los ríos de ciudad en ciudad, expulsados por las autoridades³⁶.

Aguado (1995) postula a España como puente entre la cultura árabe y la europea y por ello afirma que es en Valencia donde se puede situar el primer hospital psiquiátrico de Europa fundado en 1409 por el padre Jofré. En su sermón en la catedral solicita

*Sería santa cosa y obra muy santa que en la ciudad de Valencia se construyera una habitación u hospital donde tales locos e inocentes estuvieran de forma que no anduvieran por la ciudad, ni pudieran causar daño, ni les fuera causado*³⁷:

Dicha institución obtendrá privilegio real en 1410 por parte del rey Martín I que ofrece interés desde el punto de vista jurídico, pues reglamenta la posibilidad de presentar un recurso, si se demostrase que la persona no padecía enfermedad mental o que sus padres o curadores podrían hacerse cargo de ellos.

En menos de cien años, se instauran en España siete centros especializados en el tratamiento de “inocentes, orates, débiles de juicio o discreción, inconscientes, alienados, insanos o dementes, con vistas a su reinserción social” Se construyen en Zaragoza, Sevilla, Palma, Barcelona, Toledo y Valladolid³⁸.

Entretanto, el Consejo Real prohíbe la mendicidad en 1540, salvo que se disponga de una autorización. Es el tiempo del *Lazarillo de Tormes*, que en el libro es servidor de una persona ciega, es decir, de una persona con discapacidad física.

En esta época emerge la figura del humanista Juan Luis Vives, que se adelanta a su tiempo formulando en su *De Subventionem pauperum* (1526) algunos principios que bien podría proclamar hoy día cualquier trabajador social:

*Fuera de que no solamente son pobres los que carecen de dinero, sino cualesquiera que estén privados de fuerzas, de salud, de ingenio, de juicio. (...) Ninguno hay tan inválido a quien le falten las fuerzas en absoluto para hacer algo.*³⁹

³⁶ FOUCAULT, M. *Historia De la locura en la época clásica*. Fondo de cultura económica, Colombia, 1964, pág. 6.

³⁷ FERREIROS MARCOS, C. *Salud mental y derechos humanos: la cuestión del tratamiento involuntario*. CERMI, Madrid, 2007, pág. 22.

³⁸ AGUADO, op.cit pág. 80.

³⁹ LOPEZ DE GOICOECHEA ZAPATA, J. “De Subventionem pauperum. Los tratados sobre la pobreza en los orígenes del estado moderno” en *Saberes, Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales*. Universidad Alfonso X El sabio, VI. 1, 2003 pág. 3.

Por tanto, hay figuras en España que conviven con el *submodelo inquisidor*, y que se adelantan al establecimiento de un modelo de atención que se va extendiendo por Europa a lo largo del Siglo XVII, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania e Italia.

Es el “gran encierro” que describe FOUCAULT de los siglos XVII y XVIII, en el que los hospitales se convierten en un instrumento de control social que no deja de aumentar en tamaño.

1. 2.3.1. La revolución del tratamiento moral.

Es necesario el giro que ofrece la Ilustración y el racionalismo científico para asistir al nacimiento de la psiquiatría moderna. Gracia afirma que es la psiquiatría clásica la ciencia de la domesticación, puesto que atiende y diferencia a los enfermos en función de su agitación, es decir, si son más o menos manejables ⁴⁰.

A este respecto, Phillippe Pinel es considerado el padre de la psiquiatría moderna pues a él se le atribuye el acto simbólico de romper las cadenas a los primeros pacientes en Bicetre, en 1793, como una imagen clásica del inicio del tratamiento moral.

En este sentido, en pleno siglo XXI, esa misma acción de corte de cadenas se sigue produciendo en países de África, donde la enfermedad mental sigue anclada en el modelo medieval por la superstición, la atribución a malos espíritus y la práctica de remedios tribales.⁴¹

La obra de Pinel se traduce en España y la Ley de Beneficencia de 1822 está claramente inspirada en sus postulados. En ella se establece que en “las casas destinadas a recoger y curar locos” no se usaría “la aspereza en el trato, los golpes, grillos y cadenas”.

Será Esquirol, discípulo de Pinel, el primero en diferenciar claramente en 1845 la *amencia*, o discapacidad intelectual congénita de la *demencia* o enfermedad mental adquirida. A su vez diferencia *imbéciles*, personas con discapacidad intelectual moderada, de los *idiotas*, personas con discapacidad intelectual profunda. Sin embargo, y a pesar de los hallazgos, el tratamiento de ambas variantes fue abordada sin separación en las instituciones que los albergaban.

⁴⁰ GRACIA GUILLÉN, d. Op.cit pág. 42.

⁴¹ Es muy ilustrativo en ese sentido un documental premiado de Carles Caparrós sobre esa realidad *Els oblidats dels oblidats* (Los olvidados de los olvidados. Dir.Carles Caparrós) Aigua Films, 2010.

Se puede afirmar que Dominique Esquirol es el verdadero impulsor de un hito jurídico como es la *Ley de Alienados* de 1838 en Francia. El modelo que instaura es fundamentalmente administrativo, pues los internamientos son ordenados por una autoridad pública, incluso de instituciones inferiores como comisarios y alcaldes, quienes con el certificado médico o “por la notoriedad pública”, pueden proceder al ingreso. La intervención judicial sólo se iniciaba en apelación ante el tribunal donde estuviera ubicada la institución⁴².

Es cierto que el nuevo tratamiento moral iba a intentar cambiar la situación de los *alienados*, al menos el modo de tratarlos. Sin embargo, como asegura Foucault:

*Entre los muros de los internados es donde Pinel y la psiquiatría del siglo XIX volverán a encontrar a los locos; es allí, no lo olvidemos, donde los dejarán, no sin gloriarse de haberlos liberado. Desde la mitad del siglo XVII, la locura ha estado ligada a la tierra de los internados, y al ademán que indicaba que era aquél su sitio natural*⁴³.

Pueden argumentarse, al menos, que se producen significativos avances en la atención dentro de los muros. Entre los que destaca John Connolly, médico irlandés promotor de la filosofía *non-restraint*, que propugnaba la supresión total de los medios de contención física y para ello escribió su libro “Tratamiento de los insanos sin contención mecánica” en 1856.

1.2.3.2. *El proyecto novedoso para la construcción de un manicomio agrícola en Navarra del doctor Nicasio Landa.*

El Doctor Aztarain ⁴⁴ halló un interesante documento escrito por el Doctor Nicasio Landa, médico navarro de gran relevancia histórica. Basta señalar que participó como delegado del Gobierno de España en Ginebra en la fundación de la actual Cruz Roja Internacional. En 1868 presentó, por encargo de la Diputación de Navarra, un Proyecto de un Manicomio agrícola, cuya redacción supone una exhaustiva revisión histórica de la situación de la atención psiquiátrica en Europa y refleja una corriente de pensamiento ilustrada, todavía paternalista, pero teñida de un humanismo optimista sobre las altas probabilidades de curación, si se utilizan los medios adecuados. De hecho, el proyecto redactado pone énfasis en la importancia de la detección y el tratamiento en su fase aguda, un concepto científico de plena vigencia. Señala Nicasio Landa:

⁴²BARRIOS FLORES, Luis Fernando: “La regulación del internamiento psiquiátrico involuntario en España: carencias jurídicas históricas y actuales” en *Derecho y Salud*, Vol. 22, núm. 1, 2012, pág 3.

⁴³FOUCAULT, op.cit. pág. 38.

⁴⁴AZTARAIN, J. *Nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica en Navarra (1868-1954)*. Gobierno de Navarra, Pamplona, 2005. págs. 265 y ss.

En toda España hubo manicomios, cárceles hediondas, jaulas, calabozos o gavias, donde el progreso consistía en perfeccionar los medios de represión y sujeción llegando a las cadenas, los grilletes y los cepos a adquirir la perfección horrible. (...) Pues admitida la necesidad de acoger dementes, ¿debe construirse para ello un Manicomio? (...)

A la Autoridad toca su parte, simplificar el expediente de admisión cuanto sea compatible con la seguridad individual y poner el Asilo, que es el principal medio de curación a corta distancia del domicilio de los pacientes para que no tengan que ir hasta Zaragoza. (...)

Al llenar la Excma. Diputación vacío tan sensible, puede tener la satisfacción de pensar que acrecienta para los desgraciados dementes de su país las probabilidades de curación y que más de un 25% de los que en el actual estado de cosas no tiene esperanza de remedio, le deberán el inefable consuelo de recobrar la razón y volver a sus afecciones y sus trabajos, volviendo a ser miembros de la sociedad. Grandioso resultado, digno de una administración paternal.⁴⁵

El doctor navarro repasa las opciones que en otros países se emplean. Nombra el sistema familiar y pone como ejemplo la región de Gheel, en Bélgica, en donde según cuenta viven en libertad “un millar de dementes” que ayudan en los trabajos agrícolas y que están integrados pacíficamente en la comunidad. Ello lo atribuye a que en esa comarca se había instalado la tradición de acoger a los enfermos que acudían en peregrinación a visitar las reliquias de Santa Dífnea, a quien atribuyen curaciones. No obstante, descarta esa opción debido a que reconoce que los habitantes de Gheel:

Tienen de nacimiento las raras y difíciles cualidades que constituyen un buen enfermero de locos. Ellos no tienen miedo al demente, condición que solo se obtiene con el hábito de tratarlos, ellos tienen confianza en sí mismo para dominarle en todas ocasiones⁴⁶.

Sin embargo, advierte que copiar las enormes instituciones de Inglaterra o Francia, sería “un atraso científico”. Propone un término medio, y es la creación de una colonia agrícola, al modo que se estableció en Clermont, al norte de París, en la colonia agrícola de Fitz James. Desgrana en el proyecto con amplio lujo de detalles dónde ubicarla, la disposición física de los espacios interiores y exteriores. De especial interés es la descripción de cómo deben ser los dormitorios:

Distribuiremos el asilo de Navarra en dormitorios de 12 a 20 camas y pondremos celdas para el 8% de su población colocando éstas en el extremo posterior de cada uno de los pabellones, para que el ruido vaya a perderse en el campo y no perturbe la tranquilidad del resto del establecimiento Deberán ser acolchadas.⁴⁷

⁴⁵ AZTARAIN, J. *op. cit.* pág. 268.

⁴⁶ *Ibíd.* pág. 272.

⁴⁷ *Ibíd.* pág. 281.

Varios de los enfermos que todavía residen en lo que hoy se conoce como Centro Psicogeriátrico “San Francisco Javier” recuerdan lo que ellos denominaban *las gavias*. En una de las acepciones en desuso que recoge el DRAE se lee: “Jaula, y especialmente la de madera, en que se encerraba al loco o furioso”.

Sobre el personal que debe prestar servicio, el doctor Landa señala aspectos que todavía hoy, están de plena actualidad, y es la necesidad de formación en la atención a las personas con discapacidad y personas con enfermedad mental. De hecho, en el Convenio laboral vigente que regula el personal de atención en los centros para personas con discapacidad de Navarra no se exige titulación oficial al personal de atención directa⁴⁸:

*El Dr. Connolly encarece la importancia de la elección de Enfermeros y lamenta que a lo largo de dirigir y cuidar a personas faltas de razón vigilando su excitación, reprimiendo su malicia y estimulando su atonía mental, se confíe a personas de educación muy escasa que se les tome sin garantías de aptitud, se les ponga en funciones sin preparación alguna y se les trate como a criados dándoles ejemplo de injusta severidad que podrán imitar con los infelices que se entregan a su poder. Así se observa que el carácter de los locos se resiente del de sus enfermeros y en la bondad y celo de estos depende del aumento de curaciones y el evitar temibles accidentes, incalculables sufrimientos y algunos suicidios.*⁴⁹

Lizarraga constata que el primer ingreso se produjo el 16 diciembre de 1904, gracias al traslado en tren de 111 personas que estaban internadas en Zaragoza. Al día siguiente llegarían 20 más de Valladolid, 4 de Mondragón y 1 de Ciempozuelos.⁵⁰

La revista “La Avalancha” ya había publicado en 1900 un plano del nuevo manicomio en el que se describen los diferentes pabellones. Es revelador repasar los nombres para los que estaban destinados los pabellones: *maniacos diversos, monomaniacos, epilépticos, suicidas, procesados, furiosos, dementes, idiotas e imbéciles, agitados, gritadores, tranquilos...*

Tenemos la seguridad, de que, el ya próximo día en que los pobres enfermos se instalen en este Manicomio contará España con un establecimiento de primer orden, en el cual, en lugar de ser, como la generalidad, un gran depósito de locos, ó un establecimiento industrial, podrán encontrar curación, alivio ó bienestar, aquellos desgraciados que por

⁴⁸ Navarra. Resolución de 22 de julio de 2011, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el BON del Convenio Colectivo del sector Centros Privados Concertados de Atención a Discapacitados de Navarra. BON, 12 de agosto 2011, núm. 160 pág.12033-12043.

⁴⁹ AZTARAIN, J. *op. cit.* pág. 292.

⁵⁰ LIZARRAGA LARRIÓN, L.J. *Memoria General del manicomio de Navarra*. Gobierno de Navarra, Pamplona, 1992, pág. 36.

*carecer del don sublime, de la razón son más que nadie dignos de que la sociedad les haga llevadera su situación aflictiva.*⁵¹

Queda patente que la atención a las personas con discapacidad se halla integrada en la atención general a las personas con problemas de salud mental y no se proyecta en Navarra un dispositivo diferente. De hecho, en la primera memoria que se elabora del Manicomio que redacta su primer director, Gurría Estapé, de las 150 personas que lo habitan en 1905, más del 50% las personas con discapacidad:

*Pasan de 80 los psicodisgenésicos afectados de perturbación mental, es decir, que además de ser pobres de psiquismo, éste lo tienen enfermo. Son estos procesos mentales deficiencias psíquicas por retardo o falta de desarrollo mental.*⁵²

El doctor Gurría deja constancia en su memoria de algunas ideas erróneas sobre la herencia que van calando entre la clase médica:

*Es en psiquiatría un axioma, que de padres alcohólicos nacen hijos degenerados, de preferencia epilépticos e idiotas, habiéndose comprobado que en padres que carecían de hábitos alcohólicos, ha bastado que en acto de la procreación se hallasen en estado de ebriedad, para que la prole naciera con estigmas degenerativos.*⁵³

A falta de una legislación específica, para el buen funcionamiento del nuevo Manicomio, se aprueba un Reglamento Interior en 1904. En él se desgana las funciones de la Dirección facultativa, del personal administrativo de los vigilantes y enfermeros y de las órdenes religiosas que prestan servicios. En este caso, la Orden de San Juan de Dios en la Sección de hombres y las Hermanas Hospitalarias, en la parte de mujeres. El recinto estaba dividido en dos secciones bien diferenciadas e incluso en la capilla donde se celebraba los oficios religiosos había una pared de madera para que ambos sexos no pudieran tener contacto.

Se señalan los rasgos y actitud que deben reunir las personas que presten servicio. Se reproducen un par de artículos por su interés, con el sorprendente dato de que en las comidas se permitía servir vino:

Artículo 55: Los Hermanos, en relación a los orates, harán uso de una gran flexibilidad de carácter, para no exasperarlos, procurando convertirlos en amigos, inspirándoles la necesaria confianza, para que se abandone a sus mandatos y serán condescendientes en todo aquello que no afecte al buen orden, disciplina y conveniencia del enfermo.

Artículo 60. En los refectorios insistirán para que coman aquellos que ya sea por distracción o por obsesión delirante, se nieguen a hacerlo; a éstos les pondrán los alimentos en la boca, obligándoles suavemente a comer, cuando no hay contraindicación manifiesta.

⁵¹ “El manicomio vasco navarro” en *La Avalancha* nº 120, año VI: 8 de marzo 1900

⁵² LIZARRAGA LARRIÓN, L. J *op.cit.* pág. 92.

⁵³ AZTARAIN, J. *op. cit.* pág. 325.

*Corregirán las groserías de los que por falta de educación o efectos de la vesania puedan despertar el escrúpulo de sus compañeros; pondrán coto a los excesos a que tan propensos son los locos, respecto a la cantidad de alimentos, y les servirán el vino por la propia mano, procurando evitar el que unos cedan su ración a otros.*⁵⁴

Se aprobó un nuevo reglamento en 1934 en la Comisión Provincial de Beneficencia. El artículo anterior se completaba con una curiosa advertencia, esta vez en el artículo 34:

Entre las comidas permanecerán los alienados en las salas de reunión o patios que serán inspeccionados por los enfermeros, vigilando con especial cuidado la índole de las amistades contraídas entre los enfermos, separando a aquellos que revelen tendencias impúdicas, así como los que busquen aislamiento para entregarse a actos reprobables y de funestos resultados, y ejerciendo con preferencia la vigilancia en los retretes.

Los enfermeros harán tomar los remedios a los enfermos de sus respectivas secciones.

*Antes de entrar los asilados en el dormitorio, serán minuciosamente registrados, quitándoles todo objeto que pueda servir para cometer cualquiera agresión contra sí mismo o contra los demás; se les despojará de fósforos, dinero, armas, cuerdas, cintas y cuanto pueda ser peligroso, la requisita debe hacerse en los muebles también.*⁵⁵

Como se puede advertir, la vigilancia sobre la conducta sexual de los residentes, entendida como desviada, así como la sistemática requisita de dinero u objetos, hacían del Manicomio lo que Goffman⁵⁶ denomina una “institución total”, un lugar donde un gran número de individuos vive y trabaja, al margen de la sociedad y comparten una rutina diaria. En palabras del autor, en ella se produce una “profanación del yo”, debido a las restricciones y a una serie de medidas que buscan la pérdida de la anterior identidad. Por eso, a los internos se les despoja de todo, se les da una indumentaria y se les suele aplicar un mote. Quien ha trabajado en estas instituciones conoce perfectamente esa sistemática. Por tanto la aparente intención paternalista se torna en una humillación que tiene más que ver con la conculcación de derechos, y por tanto bien podría afirmarse que en ocasiones daña y tiene más contraindicaciones que beneficios.

En cualquier caso, hay que permanecer vigilante, pues como señala Ramos⁵⁷ no hace tanto tiempo que hemos superado el modelo de instituciones totales, donde las prácticas asistenciales se confundían muchas veces con la segregación o la pura represión de las conductas anormales o simplemente no aceptables.

⁵⁴LIZARRAGA LARRIÓN, L. *J op.cit.* pág. 322.

^{1b}*Ibid.* pág. 337.

⁵⁶GOFFMAN, E. *Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales*, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1961.

⁵⁷RAMOS MONTES, J. *La ética en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual severa*. Fundación Víctor Grifols i Lucas, Barcelona, 2010 pág. 24.

Al Manicomio Navarro se le unió una congregación religiosa, las Hermanas Hospitalarias, que en Elizondo abrió la Clínica Nuestra Señora del Pilar en 1938, y hasta 1973 sólo admitió mujeres para el ingreso como pacientes en la institución.

En España se producen tímidos avances en la consideración de las necesidades de la persona con discapacidad. En un primer momento, son los niños con discapacidad visual o auditiva los que reciben las primeras iniciativas de atención diferenciada. Es quizá el extremeño Francisco Pereria quien primero llama la atención sobre la necesidad de crear escuelas para menores de “mentalidad anormal”. En 1908 impulsa una escuela sanatorio que es la primera en España de ese género, para niños “mentalmente retrasados, esquizofrénicos, psicasténicos, nerviosos”.

En 1914 se aprueba el Patronato Nacional de Anormales y se clasifican en función de su utilidad. Se emplea terminología del tipo: Defectuosos mentales casi incurables para el ejercicio de una actividad socialmente útil y para los cuales, el tratamiento de tipo médico y de asilo tiene la mayor importancia, los imbéciles de grado medio, que son educables y capaces de realizar una actividad útil. Los débiles y retrasados mentales cercanos del umbral de la normalidad.⁵⁸

1.2.3.3. La normativa civil en España sobre los internamientos.

Los Reales Decretos de mayo de 1885 que aprueban el “Reglamento Orgánico para el Régimen y Gobierno del Manicomio de Santa Isabel en Leganés”, según Barrios Flores, vienen a paliar un vacío normativo respecto a la regulación de los internamientos y puede decirse que “estos textos fueron los primeros en ocuparse en nuestro país del internamiento de los locos o dementes, ya que el resto de la legislación hasta ahora analizada tuvo por objeto la organización asistencial y cuestiones competenciales”⁵⁹.

En el Real Decreto de 19 de mayo se reconoce que la mala situación económica de las arcas públicas hizo imposible llevar a buen puerto lo que pretendía la Ley de Beneficencia de 1849 y su reglamento posterior de 1852, donde se preveía la construcción de al menos seis instituciones. Por ello, admitía que Diputaciones, Ayuntamientos y familias tenían a su cargo “un gran número

⁵⁸ VILLA FERNÁNDEZ, N. “Del ocultamiento a la visibilidad: avances en los derechos de las personas con diversidad funcional durante un siglo (1907-2008)” .en BERRUEZO ALBÉNIZ, R. Y CONEJERO LÓPEZ, S (Coords.) *El largo camino hacia una educación inclusiva: La Educación Especial y Social del siglo XIX a nuestros días*. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2009, pág 212.

⁵⁹ BARRIOS FLORES, L.F. *op.cit.* págs. 11-12.

de locos que entran en reclusión sin ninguna garantía eficaz de seguridad individual”.

Se reconoce por ello que los ingresos no se producen conforme a derecho e incluso afectan a personas que no padecen enfermedad alguna. La finalidad del Decreto es intentar homogeneizar las condiciones de los asilos y extender las garantías.

La reglamentación contemplaba dos tipos de ingreso: Para observación o para reclusión definitiva. El de observación viene a equipararse al de urgencia, a instancia de la familia, aportando dos informes expedidos por dos doctores licenciados en Medicina. Cabían excepciones. El ingreso no urgente debía ser por decisión judicial, siempre y cuando “el presunto demente pueda permanecer en su casa sin peligro para los individuos de la familia, sin causar molestias excesivas a personas que vivan en habitaciones contiguas, o sin perjuicio evidente para la salud del mismo paciente”. Resulta curioso que además de las razones médicas y de seguridad para los familiares se pudieran argumentar razones de provocar molestias a los vecinos. La otra excepción era que, a falta de familia o representante, pueda ser internada una persona que está en la calle “dando motivo con su libertad a algún peligro inminente”. Es decir, la peligrosidad era un motivo de ingreso urgente.

Debido a que el ingreso para observación se consideraba que debía durar un tiempo limitado, se establecía que debía haber un control judicial para prolongarlo más de seis meses, pero que debía ser a instancia de quien lo hubiera solicitado, en la mayoría de los casos, por la familia.

Las garantías establecidas en los Reales Decretos fueron valoradas muy positivamente por los juristas, pero no fueron tan bien acogidas por los profesionales de la medicina. Sin duda, un fiel reflejo de la tensión histórica que pervive hasta la actualidad, por la dialéctica entre el principio de beneficencia y el principio de justicia, entre la buena praxis médica y los límites que va imponiendo el reconocimiento de los derechos de los pacientes y sus garantías jurídicas. Por otra parte, lo más destacado de la regulación de 1885 fue su incumplimiento, según Ferreirós⁶⁰. Los trámites dificultosos, lo largo y costoso del proceso hacía que las familias desistieran y abandonaran al enfermo o bien, pasaban días en calabozos municipales a la espera de cumplimentar los trámites.

La proclamación de la República traerá consigo la aprobación del Decreto 105 de 3 de julio de 1931 “Sobre la asistencia a los enfermos mentales”, publicado

⁶⁰ FERREIROS MARCOS, C. op.cit. pág. 171.

en la Gaceta n° 188 de 7 de julio de 1931 y vigente en España hasta 1983, es decir, una supervivencia legal de más de 50 años. Por su longevidad, es preciso detenerse en algunos de sus aspectos más relevantes.

En su exposición de motivos, alude a que el funcionamiento de los manicomios es más “propio de las prisiones que de clínicas médicas”. Entre las causas para el ingreso están: El ingreso voluntario y el ingreso involuntario por indicación médica, orden judicial u orden gubernativa.

Su artículo 10, si bien señala la causa médica para el internamiento, también abre un abanico amplio de razones, entre las que se encuentra la peligrosidad, dejando por tanto un amplio margen de actuación. No en vano, la norma pudo sobrevivir muchos años, incluso a un cambio de régimen. Se señalan como causa:

- *Enfermedad psíquica que aconseje el aislamiento.*
- *Peligrosidad de origen psíquico.*
- *Toxicomanía incorregible.*
- *Cualquiera de las cuales pongan en peligro la salud del enfermo o la vida y los bienes de los demás.*

En el ingreso por orden médica, se debía aportar certificado médico y se informaba al Gobernador en 24 horas y al Juez de primera instancia.

El ingreso por orden gubernativa, podía ser a instancia del Gobernador Civil, el jefe de Policía o el alcalde. Se aducía que era para observación del internado cuando había un “estado de peligrosidad para sí o para los demás”, apreciado por un médico o “cuando a consecuencia de la enfermedad psíquica haya peligro inminente para la tranquilidad, la seguridad o la propiedad pública o privada, incluso la del propio enfermo”.

El Decreto de 1931 “Sobre la asistencia a los enfermos mentales” devolvió el protagonismo al médico, y fue criticada desde la judicatura, según apunta Barrios⁶¹, pues alertaban sobre la falta de control judicial, ello debido a que el Juez se limitaba a validar y devolver el parte en el que se notifica el encierro. Es decir, se dejó abierto el control gubernativo pero no el judicial, y la psiquiatría resultó vencedora por su papel preponderante. De nuevo asistimos al triunfo del paternalismo que preside la etapa de confinamiento. Ello se debe analizar, como advierte Ferreirós, a la luz del momento de su publicación, cuando hay una confianza plena en la ciencia psiquiátrica.⁶²

⁶¹BARRIOS FLORES, L. F. *op.cit.* pág. 17.

⁶²FERREIROS MARCOS, C. *op.cit.* pág. 173.

2. El régimen nazi como oscuro preludio para el cambio de paradigma.

En este apartado se expondrá un periodo histórico que bien pudiera significar un paréntesis en la propuesta bioética de análisis de los modelos en el tratamiento de las personas con discapacidad. Se puede afirmar que la ciencia médica y la filosofía jurídica se pusieron al servicio de los intereses políticos y quizá actuaron con la convicción de que sus argumentos estaban amparados por la ética de la beneficencia y ética de la justicia. Pervirtieron los principios de la profesión médica en virtud de una mejora de la raza, en Alemania, de la supremacía de la raza aria. A pesar de que, como argumenta Blázquez Ruiz, los datos que aportaban se caracterizaban por ser vagos e imprecisos y preponderaba una interpretación ideológica que apoyó la instauración de leyes que servían a sus propios intereses⁶³.

Se ha estudiado con profusión cuáles fueron los condicionantes sociales, ideológicos y económicos que dieron lugar al ascenso del régimen nazi. Se habla en sentido metafórico del “huevo de la serpiente” para discernir aquellos ingredientes que alumbraron semejante conculcación de derechos humanos en el mismo corazón de Europa y que terminó con el espanto del Holocausto, no sólo del pueblo judío, sino de un amplio sector de la población debido a su etnia, opinión política, orientación sexual o bien, como se ilustrará, por pertenecer al colectivo de personas con discapacidad.

Para la eclosión de ese “huevo de la serpiente”, referido al programa de eliminación de personas con discapacidad, contribuyeron varios factores que actuaron de perfecta incubadora ideológica. El nacimiento entusiasta de la eugenesia como disciplina científica de control social, el ascenso de un régimen racista que ponía énfasis en el poder hegemónico del Estado y, por último, la colaboración de la clase médica como cooperadora necesaria en una práctica que quería tener apariencia benefactora.

2.1. La eugenesia como pretexto para la mejora de la raza.

Existen indicios remotos de la teoría del perfeccionamiento humano en autores como Campanella en su *Ciudad del Sol* (1623) o Francis Bacon en *La Nueva Atlántida* (1624), en donde ya se exponen ideas sobre la posibilidad de transformar la especie humana mejorándola.

⁶³ BLAZQUEZ RUIZ, J. “Eugenesia, normatividad jurídica y sociedad tecnológica. Retos bioéticos de la nueva genética” en *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho* núm. 18, 2009, pág. 91.

Sin embargo, la palabra eugenesia (*eugenics* "buena raza") fue acuñada por el inglés Francis Galton en 1883, a la sazón, primo de Charles Darwin que había publicado en 1859 su famosa obra "el origen de las especies". Galton fue contemporáneo de Gregor Mendel, el monje que gracias a sus estudios con guisantes predijo los caracteres hereditarios. Por último, los conocimientos estadísticos de Karl Pearson, fueron el cuarto ingrediente para apuntalar una teoría que aspiraba a mejorar la raza humana. Sostenían que evitando el nacimiento de las personas que, dejadas a su suerte por la selección natural que opera en el resto del reino animal, no tendrían posibilidades de seguir con vida. De hecho, aseguraban que no sólo se heredan las características físicas, sino que gracias a la teoría expuesta por Lombroso⁶⁴, también existe una *degeneratividad*, una *imbecilidad moral*, en la que no se distinguen las causas congénitas de las hereditarias. Por tanto, todo se atribuye a la herencia, tanto lo moral como lo fisiológico. Hay una descontextualización de las causas de los desequilibrios entre personas y una confianza ciega en ese análisis de los rasgos genéticos.

La influencia de Galton fue determinante.⁶⁵ En Londres fue nombrado presidente de la recién creada *Sociedad Inglesa para la Educación Eugénica* (1907). En Estados Unidos se creó una sociedad homóloga que creó una Oficina del Registro Eugénico, impulsada por magnates como Rockefeller, que se encargó de estudiar linajes familiares en los barrios más humildes de Manhattan. Entre 1907 y 1937 se promulgaron leyes de esterilización en treinta y dos estados de los Estados Unidos. Apoyándose en la nueva ciencia, en el Reino Unido se aprobó en 1913 la *Mental Deficiency Act* que prohibía el matrimonio entre personas con alguna enfermedad mental. En estados Unidos en 1924 se aprueba la *Restriction Act* que prohibía la inmigración que procediera de Europa del sur.

A este respecto, es tristemente famosa la sentencia del juez Holmes en el caso conocido como *Buck vs Bell* en 1927 en la que se ordenó la esterilización de Carrie Buck, una chica de diecisiete años que vivía en una colonia para personas con discapacidad en Virginia. Su sentencia finalizaba: "Tres generaciones de imbéciles son suficientes". Dicha sentencia impulsó la corriente esterilizadora en el país norteamericano puesto que aclaró la constitucionalidad de dicha medida. Ello a

⁶⁴ AGUADO DÍAZ, A.L. op. cit. pág.125.

⁶⁵ CAMBRÓN INFANTE, A. "LA EUGENESIA Y SUS SOMBRAS" EN BLAZQUEZ RUIZ, F.J. *10 Palabras clave en nueva genética*: VERBO DIVINO, ESTELLA, 2006, PÁG. 252.

pesar de que, Vivian, una hija anterior de Carrie Buck accedió a una enseñanza de segundo grado y sus profesores aseguraron que era brillante⁶⁶.

2.2. La Ley de esterilización en Alemania.

Tan sólo cuatro meses después de las elecciones de marzo de 1933, el boletín del estado nazi publica el 25 de julio la *Ley para la prevención de las enfermedades hereditarias*. Su artículo primero señala que será esterilizado quien, “de acuerdo a la ciencia médica, exista posibilidad de tener descendencia con enfermedad física o mental”. Y establece un listado de diagnósticos entre el que se pueden encontrar: Debilidad mental, esquizofrenia, locura bipolar, epilepsia, corea de Huntington, ceguera hereditaria, sordera hereditaria, además de contemplar también el alcoholismo grave.

Es importante destacar el artículo 12 en el que se señala:

Una vez que el juez haya decidido definitivamente la esterilización, ésta se realizará incluso contra la voluntad de la persona afectada. El médico funcionario deberá solicitar de la autoridad judicial las medidas que considera oportunas. En caso necesario se empleará la fuerza.

En algunas zonas de Alemania, los psiquiatras animaban a los maestros a que los alumnos elaborasen árboles genealógicos con el fin de que colaborasen en la esterilización de sus propios familiares.⁶⁷

Sólo entre 1934-1935 se procedió a la esterilización de 388.400 personas, que pudieron alcanzar unos 400.000 al finalizar la guerra. Una cifra realmente espectacular si la comparamos con la de otros países que implantaron programas de esterilización como Suecia (1935-1939; 1.918 casos), Dinamarca (1929-1953; 8.600 casos) o Estados Unidos (1907-1945; 45.000 casos).⁶⁸

Al finalizar el año 1935 el estado nazi aprobó la *Ley de Salud Matrimonial*, por la que se prohibía contraer nupcias a personas con enfermedades transmisibles que ya hubieran sido esterilizadas. Cada cónyuge debía procurarse un certificado expedido por los médicos e higienistas raciales. Obviamente se había expulsado de la profesión a los médicos judíos. Se amplió la esterilización a las personas consideradas *asociales* entre las que se encontraban homosexuales, prostitutas, o personas con conductas que se salían de la norma. Fue una ley de peligrosidad

⁶⁶ KEVLES, D.J. *In the name of eugenics*. Penguin Books, Middlesex, 1985, pág. 112.

⁶⁷ GURALNIK, G.E. “Psiquiatría criminal: El programa de eutanasia de la Alemania nazi” en *V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional de Psicología. XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología MERCOSUR*. Facultad de Buenos Aires, 2013, pág. 65.

⁶⁸ GARCÍA MARCOS, J. A. *La eutanasia en la Alemania Nazi y su debate en la actualidad*. UNED, Valencia, 2009, pág. 60.

social. La Ley de Salud Matrimonial complementó a las tristemente célebres *Leyes de Nuremberg*, promulgadas el 15 de septiembre de 1935, que buscaban preservar la pureza de la sangre alemana y su ciudadanía. El matrimonio entre judíos y alemanes quedaba prohibido, incluidas las relaciones extramatrimoniales entre ambos colectivos.

La base sobre la que se asienta el entramado jurídico no ofrece lugar a dudas. La concepción teórica del pueblo alemán como un único organismo, en el que hay que evitar que nazcan y se reproduzcan células enfermas, provocará que se apruebe un corpus jurídico que se corresponde con los principios de una higiene racial que será llevada hasta sus últimas consecuencias. Lo que se inició como un método científico apoyado en una base teórica empírica, se adorna con argumentaciones que pretendían un bien común por encima del bien individual. Un principio de justicia que también apela a un principio de beneficencia colectivo, lo que es bueno para la raza aria, es bueno para los alemanes.

La esterilización fue el primer escalón de un “descenso a los infiernos”, hacia una espiral de asesinatos en masa de inocentes, que será un preámbulo hacia la *Solución Final*, que terminará con la vida de seis millones de judíos.

La fecha de publicación de la Ley de Esterilización no parece elegida al azar⁶⁹. La Ley era contraria al magisterio de la Iglesia Católica, manifestado en la Encíclica de Pío XI *Casti Connubi* publicada en diciembre de 1930. En dicha encíclica no sólo se reprueba el aborto, sino que se cuestiona la corriente eugenésica que pudiera promover la eliminación de los ya nacidos y las leyes que prohíben la procreación y el matrimonio. En su texto se puede leer:

Ya se cause tal muerte a la madre, ya a la prole, siempre será contra el precepto de Dios y la voz de la naturaleza, que clama: ¡No matarás! Es, en efecto, igualmente sagrada la vida de ambos y nunca tendrá poder ni siquiera la autoridad pública, para destruirla. (...) Son, pues, muy de alabar aquellos honrados y expertos médicos que trabajan por defender y conservar la vida, tanto de la madre como de la prole; mientras que, por lo contrario, se mostrarían indignos del ilustre nombre y del honor de médicos quienes procurasen la muerte de una o de la otra, so pretexto de medicinar o movidos por una falsa misericordia. Lo cual verdaderamente está en armonía con las palabras severas del Obispo de Hipona, cuando reprende a los cónyuges depravados que intentan frustrar la descendencia y, al no obtenerlo, no temen destruirla perversamente: "Alguna vez —dice— llega a tal punto la crueldad lasciva o la lascivia cruel, que procura también venenos de esterilidad, y si aún no logra su intento, mata y destruye en las entrañas el feto concebido, queriendo que perezca la

⁶⁹ FRIEDLANDER, F. *The origins of nazi genocide: From Euthanasia to the Final Solution*. The University of North Carolina Press, USA, 1995, pág. 112.

*prole antes que viva; o, si en el viento ya vivía, máatala antes que nazca. En modo alguno son cónyuges si ambos proceden así, y si fueron así desde el principio no se unieron por el lazo conyugal, sino por estupro; y si los dos no son así, me atrevo a decir: o ella es en cierto modo meretriz del marido, o él adúltero de la mujer.*⁷⁰

La Ley de Esterilización, a pesar de que se aprobó el 14 de julio, no se publicó hasta el 25, para no hacerla coincidir con la firma del Concordato con el Vaticano. Como ya se ha apuntado, la dualidad en la posición de la jerarquía católica, también se pondrá de manifiesto en este periodo puesto que es clásico el debate sobre el silencio cómplice del Papa Pío XII ante el exterminio judío al pensar que el gobierno alemán frenaría la amenaza comunista y atea que avanzaba desde el este de Europa.⁷¹

El régimen nazi no sólo promovió medidas negativas, de evitación de nacimientos, sino que implantó el programa *Lebensborn* (“fuente de vida”), impulsado por el jerarca Heinrich Himmler. Consistía en la apertura de casas de maternidad donde engendrar a hijos de mujeres con apariencia aria, emparejándolas con oficiales de las SS. No sólo en Alemania, en varios países se puso en marcha el programa como Noruega, Francia, Dinamarca o Polonia.

Hay quien puede sorprenderse de que en España no se produjera un movimiento eugenésico tal y como se instaló en varios países. Más aún, cuando una gran mayoría de psiquiatras españoles fueron formados en Alemania y eran perfectos conocedores de la lengua y de las corrientes ideológicas imperantes en aquellos años. De hecho, merced a la estrecha colaboración de la dictadura de Franco con el gobierno de Hitler, bien podía haberse reproducido el modelo alemán de pureza racial y eugenesia preventiva.

Una razón que se aduce, como indica García Marcos⁷², fue el catolicismo militante de la clase médica en España y del propio régimen, con una muy estrecha relación de la Iglesia y el Estado. Por tanto, con el magisterio que se dictaba desde el Vaticano, era difícil que se produjera un contagio normativo de las prácticas que se implantaron en Alemania.

No obstante, hubo tímidos intentos de instaurar un Centro para la Promoción de la Raza como afirman Capuano y Carli⁷³. Será la llegada de Franco

⁷⁰ PÍO XI Casti Connubi, núm. 23.

⁷¹ Es ilustrativa la película *Amén* del Director Costa Gavras Amen. TF1 Films Production, 2002.

⁷² GARCÍA MARCOS, J.A. op.cit. pág. 20

⁷³ CAPUANO, C.F. y CARLI A.J. “Antonio Vallejo Nágera (1889-1960) y la eugenesia en la España Franquista. Cuando la ciencia fue el argumento para la apropiación de la descendencia” en *Revista de Bioética y Derecho* n. 26 sep 2012, págs. 3-12

al poder el momento en que los intelectuales de la época, como Ramiro de Maeztu, aboguen por un concepto cultural de la raza y no tanto como concepto biológico. En esa corriente destaca la figura del doctor Antonio Vallejo Nájera, quien tomará el concepto de *hispanidad* como eje central de la raza y realizará experimentos con presos políticos para “investigar las raíces psicosíquicas del marxismo”. De hecho pretendía demostrar que los disidentes tenían una inferioridad mental y los tachaba de “débiles mentales, fanáticos, ateos y judeo marxistas”. Aseguraba que:

*El saneamiento y regeneración de un pueblo o raza requiere que se actúe sobre la totalidad de los individuos que la constituyen y no limitarse a la selección de padres aislados. La regeneración de una raza impone una política que neutralice el daño que pueda venirle al plasma germinal de los agentes patógenos, tanto físicos como psíquicos, materiales como morales.*⁷⁴

Esa ideología se plasmará en diversa legislación como la Orden Ministerial de 30 de marzo de 1940, donde se permite amamantar a las reclusas a sus hijos sólo hasta que cumplan tres años o en las Leyes de 1940 y 1941 sobre protección de huérfanos y cambio de nombres en el Registro Civil.

2.3. El programa de eutanasia en Alemania: Aspectos Jurídicos.

Como advertencia terminológica, se empleará la palabra eutanasia debido a que fue el nombre que emplearon los ideólogos del programa de exterminio. Por ello, la bella palabra de etimología griega que alude a una “buena muerte” ha pasado a la historia mancillada por el abyecto resultado que provocó la aplicación del programa que llevaba su nombre. Ese programa tenía poco que ver con un fallecimiento acorde con la dignidad humana. Muy al contrario, fue un metódico crimen contra la humanidad, en especial contra los más vulnerables, que fueron los primeros en inaugurar las cámaras de gas y los hornos de incineración.

El *modelo de confinamiento*, en el que se ha expuesto presidido por el principio de beneficencia, era sin duda el que predominaba en Europa y Estados Unidos. Cuando se produce el ascenso del partido nazi al poder, en Alemania había ingresadas en instituciones unas 350.000 personas con discapacidad. Como se viene exponiendo, las autoridades disfrazaron sus intenciones con argumentos falaces, apoyados en una supuesta compasión bienintencionada y en el argumento de la necesaria justicia en el reparto de las cargas que reclamaba el pueblo alemán para intentar atajar su crisis económica.

⁷⁴ CAPUANO, C.F. Y CARLI A.J, op.cit. pág. 10.

Era preciso implantar un sistema que consolidara el *biopoder*, con un ejército de médicos, enfermeros, psiquiatras y personal administrativo que eran los soldados del nuevo régimen. Sin embargo, su intención no era atender a un paciente concreto, sino que el verdadero paciente era la nación alemana en su conjunto. Eran los encargados de combatir, como “soldados biológicos” en palabras de Blázquez Ruiz, a los enemigos internos y a los enemigos biológicos. Aquellos que no representaban el canon ario establecido como puro⁷⁵.

La obra que quizá tuvo mayor influencia para la justificación del programa fue la firmada en 1920 por el erudito psiquiatra Alfred Hoche, de Friburgo, y el profesor de Derecho Penal Karl Binding, de Leipzig. Tenía por título: “La autorización para el exterminio de las vidas sin valor vital”. Hay en ella una serie de calificativos a las personas con discapacidad como “seres humanos defectuosos, comedores inútiles, caparazones humanos vacíos”, en definitiva, los denominados “enemigos internos”. En ese opúsculo de 62 páginas no sólo se hacen consideraciones sobre quiénes son los susceptibles de morir, sino que se alude al gasto que supone su mantenimiento y a que, la sociedad como organismo vivo, puede eliminar aquellas partes que están enfermas para salvar el todo.

Posteriormente, Adolf Hitler, en su obra *Mein Kampf*, tomará prestadas ideas de la eugenesia, del darwinismo social y de los autores citados y asegurará:

*Quien no esté sano física y mentalmente no puede pretender inmortalizar su sufrimiento en su descendencia. Quien ya no posea la fuerza de luchar por su propia salud, se le negará el derecho a vivir en este mundo que supone unan lucha constante*⁷⁶.

Las primeras víctimas del programa fueron los recién nacidos con aparentes malformaciones. En agosto de 1939 se promulgó el Decreto IV30/39-1079 que obligaba a médicos, matronas y clínicas del país a informar sobre nacimientos con alguna anomalía. Se creó el *Comité Imperial para la investigación de las enfermedades hereditarias*. Se debía rellenar el cuestionario elaborado por las autoridades y enviarlo a un apartado de correos de Berlín si el neonato presentaba:

- a. *Idiotéz y mongolismo (sobretudo los casos en que esta patología vaya unida a ceguera o sordera)*
- b. *Microcefalia.*
- c. *Hidrocefalia.*

⁷⁵ BLAZQUEZ RUIZ, F.J. “La muerte compasiva en el régimen nacional socialista”. *Connivencia política, científica y jurídica* en ALENZA GARCÍA J.F. Y ARCOS VIEIRA, M.L. *Nuevas perspectivas Jurídico-éticas en Derecho Sanitario*. Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág 492.

⁷⁶ GARCÍA MARCOS, J.A. *op.cit* pág. 54.

d. *Malformaciones de cualquier tipo, sobre todo cuando falten determinados miembros del cuerpo o existan deformaciones de cabeza o columna vertebral.*

e. *Parálisis, espasmo o movimientos involuntarios.*

Los casos detectados, se enviaban a unas unidades especiales de pediatría que se abrieron por todo el país, del orden de unas treinta. A los padres se les tranquilizaba argumentando que se aplicaría un tratamiento curativo, cuando en realidad se procedía a administrar inyecciones letales. Es difícil calcular el número, pero los autores aportan cifras que oscilan entre los cinco y diez mil los casos de niños que fueron eliminados, algunos en 1945.⁷⁷

No cabe duda de que el Estado impone su particular concepción de la vida a través de las normas. La soberanía ya no descansa en el pueblo, sino en el Estado. Como afirma García Amado⁷⁸: “No se está ante un Estado de derecho, sino ante un derecho del Estado”. De hecho, existe una palpable inseguridad jurídica y ello se manifiesta en la existencia de un derecho secreto, que emana directamente del *Führer* y es valorado como superior en la escala normativa.

Ahí se inscribe el caso de la implantación del Programa Aktion T4 en el verano de 1939 por la que se inicia el asesinato de las personas con discapacidad: Una orden secreta de carácter interno firmada por Hitler, pero no publicada. Hay que apuntar, según autores como ALY, que la muerte acelerada en muchos establecimientos psiquiátricos alemanes comenzó ya en 1938.⁷⁹

A lo largo del régimen, la propaganda se encargó de ir alimentando en la población esa conciencia de la carga que suponía el cuidado de las vidas indignas de ser vividas. Se ilustraba con fotografías y panfletos en el que se podía observar a personas con discapacidad y se hacía referencia a que su sostenimiento costaba lo mismo que una familia alemana aria de cinco miembros.

Para lograr la adhesión, al menos tácita de la población alemana, no se escatimó en la producción de impresos y productos audiovisuales. *Erbkrank*⁸⁰ (“Enfermo”, 1936) o *Alles Leben ist Kampf* (“Toda la vida es lucha”, 1937) son ejemplos de al menos seis cortometrajes, con imágenes reales de pacientes en hospitales psiquiátricos, que se elaboraron en la Oficina de Política racial. Su visionado repugna la sensibilidad actual, pero está en perfecta sintonía con la cosmovisión eugenésica y la supremacía neoplatónica de lo perfecto, de lo bello, de

⁷⁷ FRIEDLANDER, F. *op. cit.* pág. 60.

⁷⁸ GARCÍA AMADO, J.A. “Nazismo, Derecho y filosofía del derecho” en *Anuario de Filosofía del Derecho* VIII, 1991, págs. 341y ss.

⁷⁹ ALY, G. (2014) *Los que sobran. Historia de la eutanasia social en la Alemania nazi (1939-1945)*. Crítica, Barcelona, 2014, pág. 43.

⁸⁰ *Erbkrank (1936)* <https://www.youtube.com/watch?v=y7LO86EMw8Y> [Consulta: 17 de junio de 2015]

lo que carece de defecto. De hecho, en las imágenes se contraponen la monstruosidad de la persona con discapacidad con la belleza de los niños y jóvenes arios. De nuevo, la animalización de la persona con discapacidad, como retroceso en su consideración. En 1937, *Erbkrank* había sido mostrada en casi todas las salas de cine de Berlín.

También contribuyó a esa corriente favorable la célebre película *Ich Kluge an* (“Yo acuso”) estrenada en 1941, en el que se presenta como éticamente loable la necesidad de aplicar la eutanasia en casos de largas enfermedades sin remedio. La cancillería del Führer encargó la película de propaganda *Dasein ohne Lehen* (“Existir sin vivir”) en el que el argumento afirma que las familias de las personas con discapacidad están a favor de la “redención” de sus hijos.

Para llevar a cabo su metódico programa de asesinato, tras haber enviado el mensaje a la población de la intención compasiva de aliviar a las personas cuya vida es inútil, era necesario apostar por el argumento del consentimiento presunto de la familia o allegados. El alto consejero de salud Pública, Ewald Meltzer, dirigió durante treinta años un establecimiento psiquiátrico para niños. Como director envió en 1920 una encuesta a 200 familias en la que se hacía una serie de preguntas al padre de familia del tipo⁸¹:

1. *¿Daría su consentimiento en cualquier caso, para un acortamiento indoloro de la vida de su hijo después de que un especialista constataste que es incurablemente tonto?*

2. *¿Daría su consentimiento solo en el caso ya no pudiera ocuparse de su hijo, por ejemplo, en el caso de que usted falleciera?*

3. *¿Daría su consentimiento solo si el niño padeciera dolores corporales y mentales agudos?*

4. *¿Qué responde su esposa a las preguntas 1 a 3?*

En la misma misiva Meltzer tranquilizaba a las familias asegurando que sus hijos estaban sanos y alegres y que si en el futuro se promulgaba una ley que permitiera acortar la vida de sus hijos, ello no sucedería sin su consentimiento. De las 200 encuestas, 162 respondieron afirmativamente a las preguntas. Pero también hubo quien afirmaba que se conformarían con una carta que comunicara la repentina defunción y alguno aseguró que era mejor no preguntar a los familiares por ética profesional y caridad cristiana y redimir a esos infelices comunicando después el resultado.

La puesta en marcha del programa adoptó todas las cautelas posibles. Theo Morell, médico de cámara de Hitler, elaboró la memoria “Exterminio de la vida

⁸¹ ALY, G. , *op.cit.* pág. 28.

indigna de ser vivida” en el verano de 1939. Esbozó una futura ley, calculó un ahorro de 10 millones de marcos anuales y aludió al estudio de Meltzer para afirmar que “no habría motivos para ejecutar una medida beneficiosa sin el beneplácito del pueblo soberano”⁸².

A partir de ese momento, Alemania inició su particular guerra contra sus enemigos genéticos (*Erbfeinde*) en agosto de 1939 con el documento firmado por Hitler en el que se establecía:

Delego en el director de la cancillería, Phillip Bouhler y en el doctor en medicina, Karl Brandt para que, bajo su responsabilidad, autoricen nominalmente a determinados médicos garantizar, según criterios humanitarios y después de valorar el estado de su enfermedad, la muerte por compasión a todos aquellos enfermos incurables.

De este modo, se inicia la denominada “muerte por compasión” (*Gnadentod*), un minucioso plan de exterminio coordinado desde el número 4 de la calle Tiergarten de Berlín, de ahí su nombre en clave: *Aktion T4*. El programa estableció un cálculo aproximado basado en la relación 1000:10:5:1. De cada mil personas, diez necesitan tratamiento psiquiátrico, 5 necesitan un ingreso y, de éstas, 1 sería susceptible de entrar en el programa. Traducido a la población alemana suponían unas 65.000 o 70.000 personas. Cuando la *Aktion T4* se paralizó repentinamente en agosto de 1941, con sólo dos años de puesta en marcha, el cómputo de los centros encargados del asesinato fue exactamente de 70.273 personas eliminadas⁸³.

La selección se produjo, como en el caso de la eutanasia infantil, enviando cuestionarios que debían rellenarse en las instituciones.

Era obligatorio identificar a aquellos pacientes que:

1. Padecen las siguientes enfermedades y además no participan en las actividades del hospital o sólo son capaces de trabajos mecánicos como barrer:

Esquizofrenia, epilepsia, demencia senil, retraso mental de cualquier tipo, encefalitis, corea de Huntington y otras enfermedades neurológicas terminales.

2. Aquellos que llevan ingresados 5 años ininterrumpidamente.

3. Los catalogados como enfermos criminales,

*4. Los que no posean nacionalidad alemana o no pertenezcan a la raza nórdica. En ese caso es necesario indicar su raza y nacionalidad.*⁸⁴

Alguien puede verse tentado a imaginar que el asesinato de las personas con discapacidad se aplicó a quienes en los establecimientos se hallaban encamados,

⁸² ALY, G. *op.cit.* pág. 30.

⁸³ GARCÍA MARCOS, J.A. *op.cit.* pág. 108.

⁸⁴ *Ibíd.* pág. 110.

con mínimo contacto con su entorno o con una enfermedad que se podría calificar como terminal. Sin embargo, existen abundantes testimonios sobrecogedores y desgarradores, relatados en primera persona, tanto por enfermos que lograron escapar en el último momento del gaseamiento, como de personal de instituciones que cuentan las horrorosas experiencias de la llegada de autobuses con las ventanillas tapadas y los gritos de súplica de quienes eran arrastrados a ellos.⁸⁵ Tan sólo la acción de algunas familias logró, con su insistencia, que sus familiares lograran esquivar un destino mortal. El resto de familias recibían una carta en la que se comunicaba la “muerte inesperada” y se aseguraba la orden expresa de la policía local de incinerar los cadáveres. Se añadía una ilustrativa frase: “Su muerte significa una liberación de sus sufrimientos, ya que padecía una enfermedad incurable. “

La paralización del programa obedeció a varios factores, entre ellos la catastrófica campaña militar en la Unión Soviética, aunque resultó decisiva la intervención del Obispo de Münster, Clemens August Graf Von Galen, quien con su denuncia pública de lo que estaba ocurriendo provocó que Hitler ordenara que cesara la Aktion T4. La valiente homilía en la catedral el 3 de agosto de 1941 lo denunciaba abiertamente:

*Desde hace algunos meses sabemos que se están realizando deportaciones forzosas de enfermos mentales que llevan mucho tiempo ingresados en manicomios y que, quizá, no tengan curación. (...) Por todas partes se extiende la sospecha de que las numerosas e inesperadas muertes de enfermos mentales no ocurren de forma natural, sino que son provocadas intencionadamente siguiendo una ideología que afirma que se puede matar a las personas que tiene una vida inútil, sin valor. (...) Si se admite que los hombres tienen derecho a matar a otros hombres inservibles, entonces nadie estará seguro con su vida. ¿Quién podrá tener confianza en su médico? Tendremos el temor de que por nuestra enfermedad se nos catalogue como improductivos y después se nos elimine*⁸⁶.

Ante lo cual, el obispo no reveló ningún asunto que no fuera ya un secreto a voces entre la ciudadanía. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, maldijo en su diario personal la aparición de ese inconveniente, pero la detención del obispo hubiera provocado una mayor contestación popular e institucional de la Iglesia.

A este respecto, conviene recordar que en 2005 el obispo Von Galen fue beatificado en Roma por Joseph Ratzinger, el papa Benedicto XVI, quien había relatado que un primo suyo con síndrome de Down fue una de las víctimas de la eutanasia en su país natal.

⁸⁵ ALY, G. (2014), *op.cit.* pág. 89.

⁸⁶ GARCÍA MARCOS, *op.cit.* pág.143.

A la eutanasia nazi le seguirán otras atrocidades que no harán sino aumentar la perversidad de una maquinaria de muerte. En plena guerra, las acciones homicidas sobre las personas con discapacidad no cesarán, puesto que se instaurará la denominada “eutanasia salvaje”. Ya no habrá un organismo central de control de las acciones, y en las instituciones se administrarán sobredosis de fármacos. También el traslado desde los campos de concentración ya se había puesto en marcha. En concreto, desde el campo de Mauthausen se trasladaban enfermos al cercano Castillo de Hartheim, entre ellos alrededor de 500 españoles. El programa tomó el nombre de 14f13 para aquellos prisioneros que requerían un “tratamiento especial”.

Viktor Frankl lo recuerda perfectamente:

“Llegó mi turno. Alguien me susurró que la derecha (desde el punto de vista del espectador) implicaba trabajos forzados, mientras que el camino de la izquierda se reservaba para los enfermos e incapaces a quienes se trasladaría a un campo especial.”⁸⁷

El periodo que se conoce como eutanasia salvaje continuó hasta el final de la guerra, en 1945. La clase médica también colaboró en la experimentación en los campos de concentración, donde fue tristemente famoso el doctor Mengele. Los cerebros eran enviados a las Universidades para su estudio⁸⁸.

Así pues, como queda expuesto, el periodo del régimen nazi impuso prácticas esterilizadoras, infanticidas y de asesinatos de personas con discapacidad y por ello supone un paréntesis en los modelos explicativos del tratamiento jurídico y social de las personas con discapacidad. Se puede entender como un regreso a las prácticas de la antigua Grecia, pues no en vano eran fervientes admiradores de ese canon. Lo importante es destacar cómo, partiendo de un modelo de confinamiento, aplicando el principio bioético de beneficencia, la filosofía y la ciencia médica son capaces de cooperar en la instauración de un modelo que pasó por alto el mínimo respeto a los derechos humanos, no sólo de los considerados como enfermos. De nuevo se soslayó el juramento hipocrático regido por el principio de no maleficencia. Se puede constatar un regreso a la animalización de las personas con discapacidad, a través de la propaganda, para intentar recuperar esa visión de *monstruo* que tan bien queda reflejado en los documentales.

El método utilizado para su eliminación es muy simbólico. Como afirma Primo Levi “Había que usar y se usó, el mismo gas venenoso que se usaba para

⁸⁷ FRANKL, V. *El hombre en busca de sentido*. Herder, Barcelona, 2004, pág. 39.

⁸⁸ EVANS, S. *The Forgotten crimes. The holocaust and people with disabilities*. Ivan R. Dee, Chicago, 2004 pág. 67

desinfectar las estibas de los barcos infestados de chinches o piojos”⁸⁹. Por tanto, como también ocurrió con los judíos que fueron comparados con las ratas, había que despojar a las personas con discapacidad de todo vestigio de humanidad, de toda condición de persona, para luego aplicar el mismo tratamiento que se daría a una plaga de animales nocivos. Es, como señala el mismo autor, la aversión contra quien es diferente. Es la aplicación del hecho zoológico de la lucha entre especies y era necesario además encontrar una diferencia perceptible. En el caso de las personas con discapacidad, esa diferenciación era en ocasiones indisimulable. Tampoco es casual que las personas con discapacidad fueran marcadas como ganado para el matadero, con un rotulador rojo entre los omóplatos.

En esa propuesta de instauración de un método de exterminio, fue preciso aunar las bases teóricas jurídicas previas al ascenso del partido nazi, en especial de numerosos penalistas, entre los que destaca Edmund Metzger como uno de los principales valedores desde su cátedra de Derecho Penal de Múnich, que acogieron no sólo con simpatía, sino que apoyaron con verdadero entusiasmo la legitimación del derecho nacionalsocialista.⁹⁰

Como se ha apuntado anteriormente, la eutanasia no se extendió por Europa, y tampoco llegó en España, a pesar de los vínculos de la clase médica española con colegas alemanes. Entre ellos, cabe detenerse en el caso del Director del Manicomio de Navarra durante ese momento histórico por algunas coincidencias interesantes.

Don Federico Soto Yárritu accedió a su cargo de director en 1934, tras el examen realizado por un tribunal entre los que se encontraban el propio Antonio Vallejo Nájera. El doctor Soto era un hombre de intensa carrera profesional, que dominaba perfectamente la lengua alemana y fue traductor de varias obras al español. Por tanto, probablemente estaba al tanto de las aplicaciones de los conocimientos en eugenesia que en el ámbito germánico se estaban implantando. Sin embargo, fue un discípulo colaborador de los métodos de medición en el campo de la salud mental elaborados por Leopold Szondi. El doctor Soto publicó una obra⁹¹ en la que analiza el “Test de Szondi”, un test proyectivo de la personalidad que consistía en presentar unas fotografías a los pacientes y, en

⁸⁹ LEVI, P. (1987) *Si esto es un hombre*, Muchnik Editores, Barcelona, 1995, pág. 206.

⁹⁰ MUÑOZ CONDE, F. “Prólogo” en BLAZQUEZ RUIZ, FJ. (Coord.) *Nazismo, derecho estado*. Dykinson, Madrid, 2014, pág. 11.

⁹¹ SOTO YÁRRITU, F. *El Destino Humano como Problema Científico, Nuestros Resultados con la Prueba de Szondi*. Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, Pamplona 1953.

función de la elección, establecer el diagnóstico de enfermedad mental. De hecho, a la muerte de Szondi, escribió una necrológica⁹² en la que explicaba que el test estaba “basado en un principio muy simple que queda resumido en el adagio ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’ al preguntar al sujeto que elija las figuras más antipáticas y después las más simpáticas”. Szondi era un psiquiatra húngaro de origen judío que pudo huir de una muerte segura del campo de concentración de Bergen Belsen. Ello gracias a haber subido al “el tren de Katsner”, nombre tomado de un periodista judío que negoció directamente con Adolf Eichmann para que, a cambio de una compensación económica, liberara a 1685 judíos del campo, entre los que se encontraba el propio Szondi. Por cerrar el círculo, en una reunión de la Asociación Internacional para el análisis del Destino, celebrada en la Universidad de Navarra en septiembre de 1978, el Doctor Soto afirmaba para *El País* sobre la captura de Eichmann en Argentina:

El caso de Eichmann es realmente curioso. (...) Una vez que estuvo en Tel Aviv, su juicio duró más de un año. Le hicieron innumerables pruebas y también el test de Szondi, que se le envió al propio Leopold Szondi, sin decirle de quién era. Al principio éste se negó pero acabó aceptándolo. Su resultado no pudo ser más exacto. «Se trata de un criminal peligrosísimo», dijo Szondi, sin saber de quién se trataba. A los nueve meses le dijeron que el test era de Eichmann⁹³.

Por tanto, una hipótesis probable es que el Doctor Soto tuviera conocimiento de las atrocidades perpetradas por el nazismo, también en lo referente a la eutanasia, por tener relación muy estrecha con su amigo Szondi.

En su etapa como director, que duró más de cuarenta años hasta 1975, introdujo los tratamientos biológicos, tanto el choque con cardiazol en 1938, el electrochoque en 1943 o la cura de Sakel con insulina en 1943. Finalmente introdujo los neurolépticos en 1954 y llegó a ostentar la presidencia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

2.4. El Proceso judicial y el Código de Nuremberg.

El Tribunal internacional que se constituyó para juzgar los crímenes contra la humanidad sentó en el banquillo de los acusados a una veintena de médicos, entre los que se encontraba Karl Brandt, médico personal de Hitler y uno de los máximos responsables del programa de eutanasia.

⁹² SOTO YÁRRITU, F *Necrológica de Leopold Szondi (1893-1986)* en Revista de Historia de la Psicología 1986, Vol. 7 núm. 4, págs. 83-86.

⁹³ GOÑI, F. “Se pueden eliminar las tendencias psicopáticas mediante manipulación genética” en *El País* 5 de septiembre de 1978 [http://elpais.com/diario/1978/09/05/sociedad/273794413_850215.html]

Sin embargo, en la memoria colectiva quizá han pervivido en la historia los testimonios de los macabros experimentos que se realizaban con prisioneros con mayor viveza que la aniquilación masiva de las personas con discapacidad, mucho antes de que la maquinaria de muerte de los campos se pusiera en marcha. De ahí que para el colectivo de personas con discapacidad se afirme que las primeras 70.000 personas que pasaron por los hornos crematorios son unos crímenes olvidados que merecen su propio lugar en la historia y no diluidos en el gigantesco holocausto judío.⁹⁴ Sorprende de hecho que no haya sido hasta septiembre de 2014 cuando en Berlín se inauguró un monumento en el lugar desde donde se organizó el programa de eutanasia, la calle Tiergarten, actualmente lugar en el que se alza la Filarmónica de Berlín⁹⁵.

El proceso de Nuremberg, por ello, abrirá la puerta de un nuevo modelo de atención médica que coloca en su cúspide el consentimiento del paciente ante cualquier experimento médico al que deba ser sometido, como esbozo inicial del consentimiento que más tarde habrá que obtener para cualquier intervención médica.

La aprobación y publicación en 1947 del Código de Nuremberg, en su punto primero, sin referirse a las personas con discapacidad directamente, está pensando igualmente en las personas que no pueden prestar su consentimiento:

El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. (...) y que debe tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos aspectos para que pueda tomar una decisión consciente (...). El deber y la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recaen en la persona que inicia, dirige, o implica a otro en el experimento. Es un deber personal y una responsabilidad que no puede ser delegada con impunidad a otra persona⁹⁶.

El Código de Nuremberg sería el precedente de la no menos importante Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, cuya primera versión data de 1964 y la última de 2013. Sin embargo, en esa primera versión es escueta la referencia a las personas que no pueden prestar su consentimiento, remitiéndose al del tutor legal:

⁹⁴ ARNAU RIPOLLÉS, S. (2014) “Crímenes olvidados. El holocausto y las personas con diversidad funcional” en *La Bioética y el arte de elegir bien* Madrid: Asociación de Bioética Fundamental y Clínica.

⁹⁵ LUENGO, L. Berlín conmemora a las víctimas discapacitadas durante el III Reich en *El Mundo* 3 de septiembre de 2014. [<http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/09/03/5406cdad22601de43d8b456c.html>].

⁹⁶ Tribunal Internacional de Nuremberg, Código de Nuremberg, 1947 [<http://www.bioeticanet.info/documentos/Nuremberg.pdf>]

*La experimentación en un ser humano no puede ser realizada sin el consentimiento libre y lúcido del sujeto, y si éste es legalmente incapaz, debe obtenerse el permiso de su representante legal*⁹⁷.

En la última versión de 2013 la obtención del consentimiento es mucho más elaborada, con múltiples especificaciones, en las que se podría destacar la diferencia entre “asentir” y “consentir”, y aceptando el desacuerdo a pesar de que pueda estar incapacitado legalmente:

*Si un participante potencial que toma parte en la investigación considerado incapaz de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a participar o no en la investigación, el médico debe pedirlo, además del consentimiento del representante legal. El desacuerdo del participante potencial debe ser respetado*⁹⁸.

Las cenizas de los cadáveres de las personas con discapacidad y del resto de millones de personas de los campos de exterminio se esparcieron por el mundo civilizado como recordatorio de los límites que debe tener muy presentes la profesión médica. No hay que olvidar que quizá los campos de concentración fueron confiados a sádicos, a personajes embrutecidos por la disciplina militar y la guerra. Sin embargo, esta afirmación no es compartida por algunos autores como el caso de Harendt. Ella sostiene, en su teoría de la “banalidad del mal”, que el holocausto fue practicado por personas corrientes, burócratas y funcionarios que se limitaron a ejecutar con minuciosidad germánica las órdenes de superiores sin apenas cuestionarlas. Por ello afirma que “Eichmann era de hecho normal, en la medida en que no era una excepción en el seno del régimen nazi. Sin embargo, bajo las condiciones del Tercer Reich, sólo se podía esperar que reaccionaran normalmente las excepciones”⁹⁹.

De ahí que sea más inaceptable que la eutanasia fuera ejecutada por profesionales de la medicina y de la enfermería, personas presuntamente formadas y cuya ética les debería haber hecho dar un paso atrás. Fueron muy contados los casos que se negaron a esa colaboración.

Sin embargo, la complicidad de profesionales de la medicina en prácticas que atentan contra los derechos humanos no es una cuestión que pertenece al pasado. Se ha publicado recientemente en una revista especializada de medicina

⁹⁷Declaración de Helsinki 1964 Recomendaciones para guía de investigación con seres humanos Adoptada por la 180 Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, 1964. Rev. Filosofía Univ. Costa Rica, XLIV (111-112), ene-ago 2006, págs. 191-192

⁹⁸ Declaración de Helsinki <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/> [junio de 2015]

⁹⁹ YOUNG-BRUEHL, E. (2006) *Hannah Arendt: Una biografía*. Paidós, Barcelona., 2006 pág. 425.

documentos que demuestran su participación en prácticas de tortura a presos por parte de servicios secretos norteamericanos¹⁰⁰.

3. Del modelo de protección al modelo de emancipación.

Se puede considerar el inicio de un nuevo paradigma del tratamiento a las personas con discapacidad el paulatino reconocimiento de derechos que se va produciendo a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Como se ha apuntado, hay una primera intención de amparar a las personas en el ámbito de los tratamientos e investigaciones médicas a quienes no pueden consentir para protegerlas y que sea siempre un representante el que tome la decisión. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad como colectivo diferenciado y que precisan de un amparo legal especial, es decir, la aplicación de un principio de justicia que equilibre las desventajas que pueden encontrar en su desarrollo es posterior.

Se puede afirmar que durante la década de los cuarenta y cincuenta, fueron las familias y los centros psiquiátricos atendidos por órdenes religiosas los que se encargaron de las personas con discapacidad, mezcladas obviamente con la atención a personas con enfermedad mental¹⁰¹. En el ámbito educativo, sí que se establecen algunos centros segregados. En Navarra el primero fue el Instituto Pedagógico para Niños Anormales en 1944 al que le seguiría en 1960 la Institución para Deficientes, un centro educativo-asistencial, promovido por el Estudio General de Navarra¹⁰².

El movimiento asociativo formado, en el caso de la personas con discapacidad intelectual por sus familias, toma protagonismo en la década de los sesenta. En Navarra en 1961 se fundará la asociación ANFAS (“Asociación Navarra de Familiares y amigos de los subnormales”), cuya labor ha llega hasta nuestro días, con las mismas siglas pero cambiando su nombre por “Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.

También se inauguran en Navarra dos centros que permanecen en la actualidad. En 1966 nace el Centro Isterría en la localidad de Ibero que sustituye a la Institución para Deficientes y actualmente es un Centro de Educación Especial. En la localidad de Elcano la congregación religiosa de las Esclavas de la

¹⁰⁰ ANNAS, G.J., y CROSBY, M.D. “Post-9/11 Torture at CIA “Black Sites” — Physicians and Lawyers Working Together” en *The New England a Journal of Medicine*. 2015; 372:2279-2281 Jun 11, 2015

¹⁰¹ VILLA FERNÁNDEZ, N. *op.cit.* pág. 213.

¹⁰² ALVAREZ URRICELQUI, M.J. “Evolución del empleo de las personas con discapacidad intelectual en Navarra 1960-2000”. en *Príncipe de Viana* (PV), 254 (2011), pág. 521.

Virgen Dolorosa abre un centro en 1963 para mujeres con discapacidad y que, a día de hoy, permanece en funcionamiento sólo como centro residencial que alberga a 50 mujeres, todas ellas personas con discapacidad.

Es preciso reconocer que se produjeron tímidos avances para intentar atender de manera específica a las personas con discapacidad intelectual. Aunque de nuevo es una institución religiosa como Cáritas Diocesana la que toma la iniciativa y pone en funcionamiento en 1974 el Centro Santa María de Burlada, que contaba con 25 plazas en régimen residencial permanente¹⁰³. El centro no se incorporó a la red pública de atención social hasta el año 1988. Actualmente la atención que se prestaba en el antiguo centro fue trasladada en el año 2012 a Sarriguren, donde el Gobierno de Navarra construyó un centro moderno denominado Las Hayas, que alberga hoy a 95 personas con discapacidad intelectual, 50 de ellas en régimen residencial permanente.

3.1 El Modelo de Protección.

El auténtico punto de inflexión para el cambio de modelo se puede situar en el año 1971 con la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental proclamada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre. Bien es cierto que desde 1948, la Declaración de Derechos Humanos había reconocido que todas las personas deberían gozar de todos los derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Sin embargo, parecía necesario amparar a una parte de la población que, por su distinción de esas otras índoles, no parecía gozar de todos los derechos.

De ahí que en 1971 se pida la protección del *retrasado mental* recordando que debe gozar de los mismos derechos que el resto de la población y especificando:

Derecho a la atención médica y el tratamiento físico que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes.

Derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso.

Derecho, en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un empleo productivo o alguna otra ocupación útil.

De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un hogar que reemplace al propio, y participar en las distintas formas de la vida de la comunidad. El

¹⁰³ EZCURRA OROQUIETA, F. Las raíces de una obra social en Navarra. Cáritas Pamplona, 2005, pág. 24.

hogar en que viva debe recibir asistencia. En caso de que sea necesario internarlo en un establecimiento especializado, el ambiente y las condiciones de vida dentro de tal institución deberán asemejarse en la mayor medida posible a los de la vida normal.

Debe poder contar con la atención de un tutor calificado cuanto esto resulte indispensable para la protección de su persona y sus bienes.

Debe ser protegido contra toda explotación y todo abuso o trato degradante. En caso de que sea objeto de una acción judicial, deberá ser sometido a un proceso justo en que se tenga plenamente en cuenta su grado de responsabilidad, atendidas sus facultades mentales.

*Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que se emplee a los fines de esa limitación o supresión deberá entrañar salvaguardas jurídicas que lo protejan.*¹⁰⁴

A esta Declaración se podía añadir la dictada por la ONU en 1975 denominada Declaración de los Derechos de los Impedidos que sin duda quiso ampliar el concepto en el que debían incluirse bajo la protección de dicho pronunciamiento. Destaca algunas novedades muy importantes, por su eco posterior, como la mención de la dignidad y la autonomía:

1. El término «impedido» designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.

3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana.

*5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible.*¹⁰⁵

En España se habían dado algunos pasos para la protección social. En el marco de la Seguridad Social, se creó en 1968 el Servicio Social de Asistencia a menores Subnormales. Lo cierto es que la protección social se inició para amparar a las personas con una discapacidad física sobrevenida, de ahí que primero se creara en 1970 el Servicio Social de Recuperación y de Rehabilitación de Minusválidos (SEREM) para pasar a fusionarse con el anteriormente citado dando lugar al Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos en 1974

Como se ha mencionado, el modelo de interpretación propuesto por Palacios¹⁰⁶ sitúa el inicio del *modelo rehabilitador* en los inicios del Mundo

¹⁰⁴ Declaración de los Derechos del Retrasado Mental ONU Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971.

<http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/integracion/ares2856xxvi.htm>

¹⁰⁵ Declaración de los Derechos de los Impedidos, Resolución de la ONU, 1975

[<http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/st3drdpf.html>]

Moderno, pero señala que su consolidación se produce tras la Primera Guerra Mundial. Ello se explica por la necesidad de atención que había en las secuelas físicas de la guerra, en especial debido a mutilaciones. Por ello, la concepción de la persona con discapacidad es de un ser enfermo que precisa ser modificado, curado o rehabilitado. Por tanto, para la autora, el modelo médico o rehabilitador perdura hasta la cristalización del nuevo *modelo social*, que como se verá, se produce en el año 2001.

La propuesta que aquí se expone pretende superar la dialéctica entre el *modelo médico* y el *modelo social* como interpretación conceptual, para utilizar los principios bioéticos como herramienta dúctil para el análisis de los modelos explicativos de la discapacidad.

3.1.1 *El cuestionamiento del modelo asilar.*

A pesar de los avances en los derechos de las personas con discapacidad que iban conquistándose a nivel internacional, surge en la década de los sesenta en Estados Unidos e Inglaterra un fuerte movimiento de reivindicación de derechos civiles, al hilo de otras corrientes de contestación en torno a la discriminación de los afroamericanos o el movimiento feminista. Las personas con discapacidad física se unen en una lucha en pos de la desmedicalización y la desinstitucionalización en el denominado Movimiento de Vida Independiente cuyo nacimiento puede situarse en Estados Unidos, en Berkeley, fruto de las dificultades que encontró Ed Roberts, un alumno de la universidad. En el viejo continente el Reino Unido toma el protagonismo y son las UPIAS (*Union of Physically Impaired Against Segregation*) las que propugnaron unos principios fundamentales de la discapacidad que fue el germen de lo que será el modelo social. La idea central es que es la sociedad la que discapacita a las personas y es una forma de opresión. La consideración del factor social aporta un nuevo enfoque, puesto que las acciones de cambio deben dirigirse a la sociedad y no a la persona con discapacidad.

Paralelamente a ese movimiento en las personas con discapacidad física, no hay que olvidar que las personas con discapacidad intelectual permanecían en el ámbito de la protección social, atendidas junto a las personas con enfermedad mental. De manera coetánea se inicia en los años sesenta también un proceso de revisión del modelo de asistencia en los manicomios. Ello obedece a factores varios, entre los que se encuentra el avance en la psicofarmacología con la

¹⁰⁶ PALACIOS, A.(2008) *op. cit.* pág. 67.

introducción de los neurolépticos. Pero quizá el más importante, la corriente crítica a la atención institucional cerrada que se denominó movimiento antipsiquiátrico. Son famosos los nombres que lo lideraron, como los sociólogos Goffman y Scheff, los psiquiatras Cooper, Szasz o Basaglia en Italia o el filósofo Michel Foucault.

Lo cierto es que a España, como en tantos otros aspectos, el movimiento llegará con al menos diez años de retraso. Fue tras el informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica de 1985. Navarra aprueba su Plan de Salud Mental en 1986¹⁰⁷. De hecho, las primeras personas con discapacidad que son trasladadas desde el viejo Manicomio a un centro exclusivo para personas con discapacidad se produce en 1987, y su destino es el Centro Oncineda de Estella. Posteriormente, en el mismo recinto del Hospital Psiquiátrico, en una parcela colindante, se construiría el Centro Valle de Roncal para acoger definitivamente la separación física de las personas con discapacidad de las personas con enfermedad mental. Desde 1990 provisionalmente ocuparon antiguos pabellones para pasar a un nuevo centro en 1998. Actualmente, el Centro Valle de Roncal atiende a 114 personas, 104 en régimen de atención residencial permanente.¹⁰⁸

Por tanto, a pesar de todos los avances del modelo de protección en materia de derechos sociales, tal vez se produjo un retraso considerable en abandonar definitivamente el modelo asilar en la atención residencial de las personas con discapacidad. De hecho, no será hasta el final de la década de los ochenta y principio de los noventa cuando en Navarra se construyen los nuevos centros específicos para personas con discapacidad intelectual. En Tudela se abre el Centro La Atalaya, que permanece en funcionamiento con 50 residentes y en Estella el Centro Oncineda hoy con 50 residentes.

El caso del Centro Infanta Elena, ubicado en Cordovilla, fue promovido de nuevo por una entidad religiosa como Cáritas de Pamplona, pero se acordó desde el inicio, en 1990, integrarlo en la red pública de atención social como centro monográfico para personas con discapacidad física. Actualmente cuenta con 70 plazas de atención residencial permanente.

También se produce una evolución en la conceptualización de los objetivos que se persiguen para las personas con discapacidad, que provienen del mundo

¹⁰⁷ Informe especial al Parlamento La atención a la Salud Mental en Navarra. Defensora del Pueblo de Navarra, 2003.

¹⁰⁸ VARO, J.R. "La reforma psiquiátrica en Navarra. 20 años después" en *Anales del sistema sanitario*, Vol. 30. n° 1, 2007, pág. 70.

de la Educación y van impregnando el resto de normativa. Se incorporan conceptos como la normalización, la integración y, de ahí, a la inclusión.

3.1.2. El Modelo social como motor de cambio en el marco jurídico internacional.

La ONU decreta el año 1981 como Año internacional de los Impedidos y previamente la Organización Mundial de la Salud aprueba en 1980 la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) ¹⁰⁹

En ella se definen tres puntos de vista:

- Deficiencia: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.

- Discapacidad: Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.

- Minusvalía: Una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad,

Esta clasificación incorpora, de una manera todavía no contundente, la distinción entre la deficiencia y factores sociales que restringen, limitan o impiden a las personas integrarse en la vida en sociedad. Esta distinción permitió la construcción de un modelo que busca derribar las barreras sociales. Como señala Palacios “De este modo, si en el modelo rehabilitador la discapacidad es atribuida a una patología individual, en el modelo social se interpreta como el resultado de las barreras sociales y de las relaciones de poder, más que de un destino biológico ineludible”¹¹⁰.

Pese al intento de la Organización Mundial de la Salud en que la CIDDM desterrara la terminología peyorativa, no fue una clasificación que colmara las aspiraciones del colectivo de personas con discapacidad, puesto que enumeraba las situaciones limitantes, restrictivas y de desventaja. Ello condujo a una nueva revisión de la terminología empleada. Bien es verdad, que el periodo de aplicación de la CIDDM fue de veinte años.

¹⁰⁹ *Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías* Organización Mundial de la Salud IMSERSO, Madrid, 1997.

¹¹⁰ PALACIOS, A. *op.cit.* pág.123.

3.1.1. El afianzamiento jurídico del modelo de protección en el ámbito social.

Es evidente que la Constitución Española (CE) de 1978 abre un nuevo horizonte de derechos en España, como recuerda Seoane “Aparece como el criterio jurídico de periodificación adecuado para exponer el tránsito entre las diversas etapas, singularmente entre la etapa pasada, surcada por el silencio y el monólogo, y la etapa presente ejemplificada por el diálogo”¹¹¹.

En ella se asientan los principios fundamentales como la dignidad y la libertad (art. 10), la igualdad sin discriminación por cualquier causa personal o social, (art. 14) y obliga a remover los obstáculos que impidan la participación (art. 9). Pero muy especialmente se hace mención a las personas con discapacidad en el artículo 49:

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos ¹¹².

En el ámbito del internamiento civil, era evidente que urgía la necesidad de reformar el Código Civil, cuestión que abordó la Ley 13/1983 de 24 de octubre que reformó el artículo 211 para volver a otorgar la intervención plena del Juez y se señala que “el internamiento de un presunto incapaz requerirá la previa autorización judicial, salvo que, razones de urgencia, hiciesen necesaria la inmediata adopción de tal medida”. La terminología de “presunto incapaz” sería transformada más adelante en “Internamiento por trastorno psíquico” según la Ley 1/1996 de Protección Judicial del Menor. Pero no será hasta la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil la que regulará los aspectos procedimentales del internamiento por razón de trastorno psíquico.

Un fruto ya maduro que nace del sustrato constitucional se puede considerar la aprobación cuatro años después de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) de 1982¹¹³. Al igual que el “Programa de Acción Mundial para los Impedidos” aprobado por la ONU el mismo año, la LISMI hace hincapié en el principio de equiparación de oportunidades e incorpora elementos largamente demandados por los movimientos de derechos, en especial lo relativo a las barreras arquitectónicas, ayudas técnicas y los apoyos complementarios.

¹¹¹ SEOANE, J.A. “Derechos y personas con discapacidad. Hacia un nuevo paradigma” en *Siglo Cero*, vol 35, núm. 2004 pág. 22.

¹¹² España, Constitución Española, *BOE* de 29 de Diciembre de 1978, núm. 311.

¹¹³ España. Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, *BOE* de 30 de abril de 1982 núm. 103.

En la LISMI es llamativo que se reconozca la dignidad que le es propia a la personas con discapacidad , y sin embargo distinga entre “los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias”. Parecía por tanto, que las personas con discapacidad con un alto grado de discapacidad psíquica no podían optar a esa integración social, o al menos, se ponía en duda. Ello se enmarca en el modelo de protección de derechos, pero no tanto en la promoción de la integración de todos, sea cual sea su discapacidad. Sin embargo, la Ley crea un sistema de prestaciones sociales y económicas para las personas que no han podido desarrollar actividad laboral, con medidas que se enmarcan en bioética con claridad en el principio de justicia. Uno de los aspectos más novedosos fue la obligación de cumplimiento que establecía el artículo 38:

Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por ciento sean trabajadores minusválidos. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa.

Esta obligación forma parte de un clásico debate entre quienes entienden la integración laboral como condición *sine qua non* para la integración social y quienes la conciben sólo como medio para esa integración. Álvarez afirma que “este ha sido un debate permanente entre los investigadores y teóricos que han apostado por el empleo en las empresas ordinarias y las asociaciones y los gestores de centros de empleo, que planteaban la opción del empleo protegido como una empresa más, similar a las empresas con trabajadores sin discapacidad”.¹¹⁴

En Navarra, como se ha apuntado, hay iniciativas en el ámbito de la Educación y también se produce un lento pero paulatino desmantelamiento del modelo *manicomial* de atención a las personas con discapacidad. La Ley Foral 14/1983 de Servicios Sociales en sus áreas de actuación repetía el principio de moda de la época “la integración social de los disminuidos físicos, psíquicos y

¹¹⁴ ALVAREZ, MJ. *Empleo y calidad de vida en personas con discapacidad intelectual en Navarra*. Tesis doctoral. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2013 pág. 169.

sensoriales y promovía el desarrollo, mediante servicios especiales, de sus respectivas capacidades, sin desarraigarlas de su medio familiar”¹¹⁵.

En 2001, en la 54ª Asamblea de la OMS, se aprueba la nueva versión de esta Clasificación con el nombre de “Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud” (CIF). Ya el título es una declaración de intenciones. Desaparecen los tres niveles de consecuencias de la enfermedad y se habla del término “funcionamiento”, en donde se engloban las funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollarlas y la participación social del individuo.

Curiosamente es en 2001 el año de nacimiento en España del *Foro de Vida Independiente* (FVI), el movimiento que se inspira en los que ya existen en otros países para crear un grupo en el que se pretende dar voz a quienes son los concernidos por las políticas públicas para la persona con discapacidad. Dicho foro engloba principalmente a personas que provienen del ámbito de la discapacidad física, aunque abiertos a otros tipos de perfil. Sin embargo, el mundo asociativo en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual tiene más tradición y se suelen establecer en plataformas diferentes.

El nuevo siglo traerá consigo esos aires de combate contra la discriminación y el exponente más claro es la Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)

La propia Ley, en su exposición de motivos, admite acerca del concepto de accesibilidad que “el movimiento en favor de una vida independiente demandó en un primer momento entornos más practicables. Posteriormente, de este concepto de eliminar barreras físicas se pasó a demandar diseño para todos, y no sólo de los entornos, reivindicando finalmente la accesibilidad universal como condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas”¹¹⁶.

Si la LISMI establecía medidas de acción positiva, la LIONDAU habla de no discriminación y accesibilidad universal para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.

¹¹⁵ Navarra: Ley Foral de Servicios Sociales, *BON* n.º 44 de 8 de abril de 1983.

¹¹⁶ España, Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. *BOE*, n.º 289 de 3 de diciembre

3.1.3 La consolidación del modelo de protección en el ámbito sanitario.

Uno de los rasgos que se ha venido apuntando es que los principios de la bioética han ido impregnando la normativa sanitaria, que tendrá su plasmación en las sucesivas leyes de la era democrática que consolidan en nuestro ordenamiento. Es decir, el principio de autonomía se plasma ya desde la Ley 14/1986 General de Sanidad (LGS) en su catálogo de derechos¹¹⁷. En su artículo 6 señala “la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario”. Sin embargo, para quien no puede consentir, no se distingue entre la capacidad de obrar y la capacidad legal, puesto que la norma lo resuelve otorgando esa potestad a sus familiares o personas allegadas.

Bien es cierto que se hace referencia a la salud mental, ya apuntando las medidas de desinstitutionalización puestas en marcha y comentadas con anterioridad, y se equipara con el sistema sanitario general, aludiendo a que “la atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización”.

En Navarra, la Ley Foral 10/1990 de Salud¹¹⁸ no añadía nada nuevo respecto a las personas que carecían de capacidad para consentir, sin distinción de si mediaba incapacitación legal o no. En su artículo 5 recogía: “Cuando exista incapacidad para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas”. Era quizá más novedosa la referencia a “los enfermos mentales”. En su artículo 11 se intentaba regular el internamiento involuntario sobrevenido, se reconocía el derecho a la revisión del internamiento forzoso y se introducía una sorprendente alusión a los tratamientos experimentales, que debían ser autorizados judicialmente en lo que parece un guiño histórico a Nuremberg:

- a) *Cuando en los ingresos voluntarios desapareciere la plenitud de facultades durante el internamiento, la dirección del centro deberá solicitar la correspondiente autorización judicial para la continuación del internamiento.*
- b) *En los internamientos forzosos el derecho a que se reexamine periódicamente la necesidad del internamiento.*

¹¹⁷ España. Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad. *BOE* nº 102 de 29 de abril.

¹¹⁸ Navarra. Ley Foral 10/1990 de 23 de noviembre de Salud. *BON* nº 146 de 23 de diciembre.

c) Cuando el paciente no esté en condiciones de comprender el alcance de un tratamiento experimental a efectos de obtener su previo consentimiento, deberá solicitarse autorización judicial.

Desde el colectivo de personas con enfermedad mental se ha percibido como un factor discriminatorio que en materia de salud haya que realizar una salvaguarda separada para un tipo de enfermedad concreto como es el caso de la mental.

En el año 1997 se redacta en Oviedo el Convenio relativo a los derechos Humanos y la biomedicina del Consejo de Europa (CDHB) que entró en vigor en España en el año 2000¹¹⁹. En lo que se refiere al consentimiento de la persona con discapacidad se reafirma en la protección y en la transferencia de la decisión a su representante.

Mediante una redacción compleja, que enlaza el articulado, se pueden reseñar algunos aspectos importantes:

- La persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento sólo podrá ser sometida a intervenciones que redunden en su beneficio directo (artículo 6.1).
- La persona que no tenga capacidad, a causa de una disfunción mental, una enfermedad o un motivo similar, para expresar su consentimiento no podrá efectuarse ninguna intervención sin la autorización de su representante, una autoridad o una persona o institución designada por la Ley y la persona afectada deberá intervenir, en la medida de lo posible, en el procedimiento de autorización (artículo 6.2).
- La persona que sufra un trastorno mental grave sólo podrá ser sometida, sin su consentimiento, a una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno, cuando la ausencia de este tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley, que comprendan los procedimientos de supervisión y control, así como los de recurso (artículo 7).
- Se establecen excepciones al beneficio directo de la persona con discapacidad para el caso de la experimentación y extracción de

¹¹⁹ España, *Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina)*, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. BOE nº 251 de 20 de octubre de 1999.

órganos que, con una batería de salvaguardas, deja la puerta abierta a actuar sobre la persona con discapacidad sin garantizar el principio de no maleficencia, es decir, la ausencia del daño. Por ejemplo, si una persona con discapacidad tiene un hermano que precisa una donación y no existe otro donante compatible, se permitiría la intervención si lo aprueba el representante.

Entre las voces críticas destaca Romañach al advertir que “el Convenio de Oviedo no es acorde con los más altos estándares y protección de las personas con discapacidad pues en él se estipulan medidas de corte paternalista”¹²⁰.

Como es bien sabido, Navarra se adelantó a la normativa del Estado en esta materia y aprobó su Ley Foral 11/2002 sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica de Navarra (LFDP)¹²¹. En dicha norma, es novedosa la obligación de que la persona, a pesar de que alguien ostente su representación, sea informada por ser su derecho reconocido en el artículo 3:

En caso de incapacidad del paciente, éste debe ser informado en función de su grado de comprensión, sin perjuicio de tener que informar también a quien tenga su representación, personas a él vinculadas por razones familiares y de hecho que asuman la responsabilidad de las decisiones que hayan de adoptarse propuestas por el Médico.

Sin embargo, el artículo 8 establecerá que los tutores o familiares deben decidir por la persona que no es capaz, en un claro reflejo de un sistema de protección que incluso se permite la sustitución de derechos personalísimos. De hecho, se menciona a quien a pesar de no estar incapacitado, si el ingreso se debe a un trastorno psíquico, el consentimiento lo dará un representante.

b) En los casos de incapacidad legal, de personas internadas por trastornos psíquicos y de menores, el consentimiento debe darlo quien tenga la tutela o curatela.

Finaliza el artículo con una declaración de buenas intenciones, pero con poco peso jurídico:

En todo caso, se intentará que tanto el enfermo como sus parientes y allegados intervengan cuanto sea posible en la toma de decisiones.

Algunos meses después el Estado será quien apruebe la Ley 41/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LBAP)¹²² donde desde el título de la

¹²⁰ ROMAÑACH, J. *op. cit.* pág. 101

¹²¹ Navarra. Ley Foral 11/2002 de 6 de mayo *sobre los Derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica de Navarra*. BON nº 58 de 13 de mayo.

¹²² España. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, *Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica*. BOE nº 74 de 15 de noviembre de 2002.

propia ley se hace una clara alusión sobre el aspecto en el que se quiere poner énfasis: el principio de autonomía.

Se reconoce, al menos, el derecho a la información y se da un paso importante al distinguir la incapacidad de hecho de la legal en su artículo 5:

2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.

3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

De hecho, pone límite al privilegio terapéutico de no informar a la persona, incluida a la persona con discapacidad e incapacitada legalmente, debiendo dejar constancia de las razones objetivas de no informar para no perjudicar la salud del paciente.

Respecto al consentimiento se argumenta en la misma línea de protección en su artículo 9, pero esta vez aludiendo a la representación y no a la sustitución que recogía la LFDP:

3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.

Termina el artículo con una nueva exposición de recomendaciones para que ese paternalismo se ejerza con arreglo a la dignidad de la persona con discapacidad.

5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO de 2005 (DUBDH)¹²³, a pesar de no tener rango normativo en la legislación sanitaria, constituye otro paso más hacia el cambio de modelo propuesto, con especial importancia en algunos aspectos para las personas con discapacidad.

Como señala Casado: “La satisfacción de los deberes que se asumen ante los demás en relación con el reconocimiento, la inclusión y la aceptación del otro

¹²³ Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada el 19 de octubre de 2005.

como un propio yo, exigen de la conciencia plena que somos iguales con independencia de las diferencias. Así, los principios en que se sustenta la Declaración, particularmente los de respeto a la dignidad inherente a la persona (artículo 3); de igualdad, justicia y equidad, no discriminación y estigmatización (artículos 10 y 11); respeto por la vulnerabilidad humana y la integridad personal, autonomía y responsabilidad individual, no discriminación y no estigmatización (artículos 8, 5 y 11) integrados al de responsabilidad social y salud (artículo 14), consolidan el ideario moral sobre el que se sustenta la doctrina de los derechos humanos”¹²⁴.

La DUBDH apunta ya alguna de las cuestiones centrales que en la bioética del siglo XXI serán cruciales en relación a las personas con discapacidad. Su artículo 5 habla de “respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones y, en relación a las personas que carecen de la capacidad de ejercerla, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses”. No concreta las medidas, pero no alude directamente a que sean otros quienes decidan en su nombre.

En su artículo 7 todavía va un poco más allá

La autorización para proceder a investigaciones y prácticas médicas debería obtenerse conforme a los intereses de la persona interesada y de conformidad con la legislación nacional. Sin embargo, la persona interesada debería estar asociada en la mayor medida posible al proceso de adopción de la decisión de consentimiento, así como al de su revocación.

Se percibe así con nitidez cómo, el derecho no se limita a la información, sino también a participar en la adopción de la decisión e incluso a revocarla, que es muy diferente.

3.2 El modelo de emancipación.

En este apartado se expondrá un nuevo paradigma bioético, en que el que, a la vista de la legislación vigente, todavía se puede decir que no ha conseguido sus metas. Según el DRAE, emancipar supone “liberarse de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre o de cualquier clase de subordinación o dependencia”. Pues bien, aún considerando que es cierto que el *modelo social* haya desplazado definitivamente al *modelo médico*, tal y como se ha ido exponiendo en autores

¹²⁴CASADO, M. “Bioética y discapacidad: De cómo la Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO puede y debe constituirse en un referente para su tratamiento” en *Revista de Derecho Público* nº 45 agosto, 2014, pág. 159.

como Palacios y Romañach, no es menos cierto que todavía queda camino por recorrer al menos en el plano social y en muchos aspectos jurídicos.

3.2.1 *La Convención de Derechos de sobre personas con discapacidad de 2006.*

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad (CDPD) es considerada el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI¹²⁵. y supone, desde una perspectiva bioética, un auténtico giro autonomista marcado por su decisivo artículo 12. Por su especial relevancia, se reproduce en su integridad:

1. *Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.*

2. *Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.*

3. *Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.*

4. *Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.*

5. *Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.*

¹²⁵ SANJOSÉ GIL, A. El primer tratado de derechos humanos del siglo XXI: la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en *Revista electrónica de estudios internacionales*. Nº 13 junio 2007. file:///D:/Users/Asus/Downloads/SanjoseGil(reei13).pdf [junio 2015]

Si en España fue la LGS de 1986 la que recogía en el ámbito sanitario ese principio, han tenido que transcurrir más de treinta años para que sea expandido ese principio de autonomía al ámbito social de las personas con discapacidad.

El CDPD es ratificado en España en 2008¹²⁶ y, sin hacer un análisis exhaustivo, fundamentalmente propone un diseño universal de la sociedad y unos ajustes razonables para el goce de los derechos de todos. Entre sus principios generales del artículo 3, se explicita con claridad:

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

En este sentido, Seoane advierte que la CDPD “afirma indubitadamente que la persona con discapacidad tiene derechos, es capaz de actuar por sí misma en la medida de lo posible. Cuando el ejercicio de la capacidad necesite apoyos, éstos habrán de ser respetuosos con los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad proporcionados y adaptados a sus circunstancias”¹²⁷.

Tampoco son menos importantes otros derechos que en él se establecen que revisan el consentimiento por representación, puesto que en el horizonte al que apunta la CDPD queda desterrado del espíritu de la norma. De hecho, la única mención al concepto de “representación” aparece cuando se reconoce el derecho a la participación política y a la elección de representantes.

En el artículo 15 se protege contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y señala, en particular, que nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento.

En el artículo 17 reconoce la protección de la integridad personal y el respeto a su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.

Por otra parte, el artículo 23 es una advertencia hacia uno de los tabúes sociales vigentes, puesto que solicita que se tomen medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales.

Y todavía va más allá, puesto que pide se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a

¹²⁶ España. Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. *BOE* nº 96 de 21 de abril de 2008

¹²⁷ SEOANE, J.A. “La convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad: perspectiva jurídica” en *Siglo Cero* Vol 42 (1), núm. 237, 2011, pág. 28.

tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos; y a que mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.

Por último, aunque no por ello menos importante, el artículo 10 llama la atención sobre el derecho a la vida y compromete a los estados a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Un artículo que ha dado pie a un intenso debate en torno al diagnóstico prenatal y acerca de la interrupción voluntaria del embarazo por motivos asociados a la detección de anomalías fetales. Esas diferentes interpretaciones quedan reflejadas en el Informe del Comité de Bioética de España sobre la popularmente denominada *Ley Gallardón* de reforma del aborto, en referencia al Ministro de Sanidad que la promovió¹²⁸, en el que constan tres votos particulares firmados por 5 miembros de un total de 12 o, como ejemplo, la muy contundente opinión contraria de Casado¹²⁹.

Es obvio que la CDPD requiere una profunda adaptación normativa. Sin embargo, en España se limitó a aprobar la Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención Internacional (LACDPD)¹³⁰ que, en lo que se refiere al principio de autonomía, modificó algunas leyes en las que introdujo un complemento a su redacción, con el único especial interés en la información adaptada y accesible.

Sobre esa adaptación, se modifica la LBAP en el artículo 9, al que se le añade en su punto 5 la siguiente redacción:

Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por sí el consentimiento.

Hay al menos un nuevo intento de, cuando no hay incapacidad legal, procurar no adoptar la incapacidad de hecho para solo entablar diálogo con otro interlocutor que no es la persona con discapacidad. El nuevo artículo demanda que se intente que la persona con discapacidad dé su consentimiento. Lo mismo

¹²⁸ Informe del Comité de Bioética de España sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Comité de Bioética de España. Madrid, 2014.

¹²⁹ CASADO, M. "Contra la llamada 'propuesta Gallardón' para cambiar la regulación del aborto en España" en *Revista de Bioética y Derecho*, núm. 32, septiembre 2014, págs. 4-19.

¹³⁰ España. Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. *BOE* nº 184 de 2 de agosto.

se puede decir de la modificación introducida en la Ley 30/1979 sobre extracción y transplante de órganos.

Del mismo modo, la CDPD también modifica la LIONDAU para que en la definición de la discapacidad no se limite a una referida a la obtención de un determinado grado, sino que introduce lo apuntado como modelo social en el artículo 1 apartado 2:

Son personas con discapacidad aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, a interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

La propia LACDPD solicitaba en su disposición final un texto refundido de la LISMI y la LIONDAU, llevado a cabo por el Real Decreto que refundía los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 1/2013¹³¹ aprobado en diciembre de 2013. En lo que concierne al principio de autonomía, es destacable el artículo 6, puesto que se redacta con el espíritu que marca la CDPD:

1. El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones.

2. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libre toma de decisiones, para lo cual la información y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados y de acuerdo con las circunstancias personales, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño universal o diseño para todas las personas, de manera que les resulten accesibles y comprensibles.

En todo caso, se deberá tener en cuenta las circunstancias personales del individuo, su capacidad para tomar el tipo de decisión en concreto y asegurar la prestación de apoyo para la toma de decisiones.

En su artículo 49, acerca de la protección social, se promueve la participación de las propias personas con discapacidad en las tareas comunes de convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales y también se ampara su participación social en los órganos de representación de las administraciones públicas.

3.2.2 La propuesta del modelo de la diversidad.

Desde el ámbito de las personas con discapacidad, surge un modelo ya mencionado, el *modelo de la diversidad*, propuesto por Palacios y Romañach, que se puede enmarcar en el que se ha propuesto como *modelo de emancipación*. Ello

¹³¹ España. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. *BOE*. N° 289 de 3 de diciembre de 2013.

debido a que su propuesta es subvertir el modelo predominante, que es el modelo médico-rehabilitador. De hecho proponen el cambio terminológico de persona con discapacidad por “persona con diversidad funcional”, como primer motor para ese nuevo paradigma. Ambos autores hablan de él como de un cuarto modelo, y que pretende superar al *modelo social*. Afirman que “compartiría la visión de la discapacidad del modelo anterior, si bien añadiría que la situación que la provoca no tiene por qué ser considerada siempre como un mal o una limitación individual o social”¹³².

El *modelo de la diversidad* aboga entre sus propuestas de actuación por una batería de acciones y recomendaciones que se inscriben en el modelo combativo de reivindicación de derechos. Entre sus principios se encuentran, entre otros: La participación en congresos y publicaciones sobre bioética y personas con discapacidad física, formación de cátedras y centros de investigación, la formación de toda la sociedad, la “desmedicalización”, la eliminación de todo tipo de terminología negativa y la difusión de la imagen de dignidad en la diferencia en todos los medios de comunicación.

El *modelo de la diversidad* es una propuesta sugerente, también en el lenguaje, a pesar de que puede presentar entre sus puntos débiles la necesidad de contar con herramientas que definan al colectivo de personas con discapacidad. Para llevar a cabo el principio de justicia en la adecuada distribución de los recursos es necesario valorar quién parte con desventaja, y a ello hay que otorgar un determinado contenido. Todas las personas son diversas y por tanto dignas. Sin embargo, si nadie debe obtener ningún “grado de discapacidad” hay que repensar la manera de proponer los recursos necesarios para el desarrollo de las capacidades. Como apunta Etxeberria, el modelo médico no puede ser el marco de comprensión y sentido de la discapacidad, entendida ésta como una enfermedad. “Pero ello no debe de ser obstáculo para aceptar que en los procesos de aceptación positiva de esa diversidad puede haber un momento “biopsíquico”, pero como herramienta al servicio de un horizonte de interpretación que lo desborda”¹³³.

3.2.3 *La Cartera de Servicios Sociales de Navarra: Una respuesta jurídica desde el modelo social.*

El Gobierno de Navarra, tal y como reclamaba la LFSS, aprobó la Cartera de Servicios Sociales de Navarra (CSSN) en 2008. En su exposición de motivos afirma

¹³² PALACIOS y ROMANACH, *op.cit.* pág. 23.

¹³³ ETXEBERRÍA, X. , *op.cit.* pág. 49.

que “refleja el paso de un sistema asistencialista de los servicios sociales a un sistema garantista, con derechos concretos reconocidos”¹³⁴.

La CSSN instaura simultáneamente las prestaciones que había establecido dos años antes Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia¹³⁵ (LAPAD) de la que se exponen algunos aspectos relevantes, antes de centrar la mirada en la realidad de Navarra.

La conocida vulgarmente por “ley de dependencia” se anunció, esta vez sí, como el robusto cuarto pilar del estado de bienestar. Sin embargo, la falta de dotación económica lo ha ido configurando como una estrecha columna muy endeble, sometida a los vaivenes presupuestarios de los últimos ejercicios. Para el colectivo de personas con discapacidad, es una ley que se centra en el aspecto funcional, es decir, en la capacidad o habilidad física para el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria. Es una ley orientada, casi sin disimulo, para el colectivo de personas mayores de 65 años y, en todo caso, para las personas con discapacidad sobrevenida.

En su articulado concreta que son dependientes aquellas personas con un estado de carácter permanente que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal (artículo 2).

Cabe constatar al menos que existe intención de atender a las personas que necesitan de otros apoyos para llevar a cabo su proyecto de vida, no sólo en sus actividades básicas. Sin embargo, es curioso cómo, en el artículo que regula el “Programa Individual de Atención”, es decir, el catálogo de prestaciones a los que tiene una persona derecho y entre las que debe elegir, despacha el asunto sucintamente en su artículo 29:

Los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un Programa Individual de Atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado, con la participación previa consulta y, en su caso, elección entre

¹³⁴Navarra. Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General de Navarra. BON nº 84 de 9 de julio de 2008.

¹³⁵ España. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE nº 299 de 15 de diciembre.

las alternativas propuestas del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le represente.

Es decir, y a pesar de que entre los servicios se encuentra el ingreso residencial definitivo, se opta por una redacción casi preconstitucional acerca de cómo ha de prestarse el consentimiento.

En cualquier caso, se puede afirmar que la LAPAD ha fracasado por inanición y, según algunos autores ¹³⁶, se apartó del modelo social de la CDPD, debido a que la dependencia se valora por una causa física o psíquica, y no por una causa social. Se puede apuntar como dato ilustrativo que en el artículo 18 establecía una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales como una cuestión excepcional. Se regulaba: “Cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones” esto es “siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda” se reconocerá una prestación económica.

Basta señalar el dato que en Navarra, de las 8.300 personas que percibe algún tipo de prestación o servicio por su grado de dependencia, 4.048 personas han optado por ese tipo de ayuda económica¹³⁷.

La CSSN desarrolla un catálogo de prestaciones que destaca por garantizar los servicios residenciales, tanto definitivos como temporales, y de centro de día a quien acredite un grado de gran dependencia o dependencia severa, de acuerdo al calendario de entrada en vigor que marcaba la LAPAD.

Por tanto, adopta el criterio de dependencia que se obtiene con la escala de valoración aprobada para valorar la dependencia¹³⁸. Sin embargo, la CSSN tiene la virtud de amparar otras dos variantes. Al menos una de ellas se podría enmarcar en el *modelo social* de atención a las personas con discapacidad.

Por un lado, la CSSN garantiza una serie de servicios de acuerdo al grado de discapacidad acreditado. Esos servicios están más vinculados a dispositivos de mayor nivel de autonomía, que en definitiva era el objetivo que perseguía la LAPAD. En Navarra están garantizados según el grado de discapacidad reconocido los siguientes servicios:

¹³⁶DE ASÍS R. y BARRANCO, MC. “El derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” en BARRANCO AVILÉS, M.C (Coord. *Situaciones de dependencia, discapacidad y derechos*. Madrid: Dykinson, 2011, pág. 126.

¹³⁷ Cuadro de mando de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas. Departamento de Políticas Sociales.

¹³⁸ España. Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE nº 42 de 18 de febrero de 2011.

- Centro de Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental (33%)
- Piso supervisado para personas con enfermedad mental (40%)
- Piso tutelado para personas con discapacidad (55%)
- Residencia Hogar para personas con enfermedad mental (65%)

Sin embargo, lo más novedoso es que la CSSN garantiza servicios desde la valoración puramente social, es decir, se aparta del *modelo médico-rehabilitador* y reconoce la atención residencial por “estar en una situación de grave conflicto familiar o carecer de soporte familiar adecuado y no poder permanecer en el domicilio”. Por tanto admite una “dependencia social” regulada por la Orden Foral 3/2010 para quien no acredita ni grado dependencia ni grado de discapacidad garantizado¹³⁹. Dicha norma tendrá como objetivo regular el procedimiento y el baremo de valoración de la situación familiar para el acceso a plazas residenciales destinadas a la atención de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas con enfermedad mental y de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

3.2.4 Nueva normativa en Navarra de protección en el ámbito sanitario.

Por concluir la revisión de la legislación que en el territorio foral de Navarra se ha aprobado, desde la óptica sanitaria, que ya debería contemplar lo que establece la CDPD, se pueden mencionar las dos más importantes:

La primera es la Ley Foral 17/2010 de derechos y deberes de las personas en materia de salud (LFDDS)¹⁴⁰, que deroga la anterior LFDP. En su preámbulo ni siquiera menciona el CDPD, al parecer por entender que no afecta a los derechos que va a garantizar. Ello a pesar de que la CDPD había sido ratificada ya en España dos años antes. Sin embargo, es curiosa la redacción del artículo 24, que incluye un preámbulo aludiendo, esta vez sí, a la CDPD y a la LIONDAU, pero que se limita a una cuestión de pura adaptación de la accesibilidad para personas con discapacidad física.

Este artículo tiene por objeto dar cumplimiento a los derechos reconocidos en la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las Personas con

¹³⁹ORDEN FORAL 3/2010, de 14 de enero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se regula el procedimiento y el baremo de valoración de la situación familiar para el acceso a plazas residenciales destinadas a la atención de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas con enfermedad mental y de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. BON nº 22 de 17 de febrero de 2010.

¹⁴⁰Navarra. Ley foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra. BON nº 139 de 15 de diciembre de 2010.

Discapacidad, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007, en vigor desde el 3 de mayo de 2008.

Igualmente es de aplicación el articulado de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y sus disposiciones normativas de desarrollo.

Con el fin de procurar una adecuada asistencia sanitaria y favorecer el cumplimiento del derecho a la información de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas, las Administraciones Públicas fomentarán actuaciones necesarias para minimizar los obstáculos lingüísticos. En todo caso, las Administraciones Públicas respetarán las obligaciones establecidas en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas .

Señala también una especial protección para “discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, personas que padecen enfermedades mentales” en su artículo 19 y se dedican los artículos 21 y 22 a “los derechos de los enfermos mentales” como colectivo separado del resto. Se hace asimismo un repaso superfluo, puesto que ya existe normativa civil de internamiento, y alude al derecho a la información que, obviamente, deben tener todos los pacientes, no solo los que presentan una enfermedad mental. Son, a mi juicio, dos artículos que no aportan mayor valor jurídico.

Desde la óptica del nuevo paradigma de la CDPD, es una ley que precisa de reforma, por el lenguaje utilizado (“discapacitados”) y por una articulación de los derechos que delega en el tutor la representación:

- *En el caso del paciente incapacitado legalmente, el titular del derecho a la información será el tutor, en los términos que fije la sentencia de incapacitación y sin perjuicio del derecho del incapacitado a recibir información sobre su salud en un lenguaje adecuado que permita la comprensión de la misma. (artículo 43.4)*
- *Cuando el paciente esté incapacitado legalmente para adoptar la decisión. En este caso, el consentimiento deberá otorgarlo su representante legal.(artículo 51.1b)*

De nuevo se añaden algunas salvaguardas, ya recogidas en anteriores normativas, introduciendo la novedad de comunicar a “la autoridad competente”, se sobreentiende que la Fiscalía, si el tutor toma una decisión no coherente con los intereses del incapaz:

- *En el caso de que la decisión del representante legal pueda presumirse contraria a la salud del menor o incapacitado, el profesional responsable deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente en virtud de lo dispuesto en la legislación civil.*

- *En los casos de consentimiento por representación, la decisión e intervención médica deberán ser proporcionadas y orientadas al beneficio objetivo del paciente.*
- *El paciente y, en su caso, las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho participarán, en la medida de lo posible, en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Todo ello quedará reflejado en la historia clínica.*

Por concluir, la Ley Foral 8/2011 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte¹⁴¹ (LFDPM) no añade elementos novedosos en su redacción 11, aunque al menos señala en el artículo que se atenderá a lo dispuesto en la sentencia judicial, que es una cuestión al menos destacable.

Es ese mismo artículo 11 se refiere a las personas con discapacidad con una situación sobrevenida y no de nacimiento:

- *En el caso de personas incapacitadas judicialmente se estará a lo dispuesto en la sentencia judicial de incapacitación, salvo que en ella no exista prohibición o limitación expresa sobre la recepción de información o la prestación del consentimiento informado, situación en la cual el médico o médica responsable valorará la capacidad de hecho de las mismas, en la forma establecida en el artículo 20 .*
- *La situación de incapacidad no obsta para que las personas atendidas sean informadas y participen en el proceso de toma de decisiones de modo adecuado a su grado de discernimiento.*

Acerca de la retirada del soporte vital a personas que carecen o tienen modificada su capacidad se establece lo siguiente:

- *El ejercicio de los derechos de las personas que se encuentren en situación de incapacidad se hará siempre buscando su mayor beneficio y el respeto a su dignidad personal. Para la interpretación de la voluntad del paciente se tendrán en cuenta tanto sus deseos expresados previamente como los que hubiera formulado presuntamente de encontrarse ahora en situación de capacidad.*

Parece claro que, para evitar de actuaciones que pudieran presentar dudas razonables sobre la retirada del tratamiento vital a una persona con discapacidad que previamente no ha manifestado una voluntad previa, no se puede apelar a la “voluntad presunta”, así lo entiende Beltrán Aguirre¹⁴².

En cualquier caso, la aprobación de la LFDPM puede presentar algún interés en la necesidad de implantar unos cuidados paliativos integrales y de calidad y su

¹⁴¹ Navarra. Ley Foral 8/2011 de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. BON nº 65 de 4 de abril de 2011.

¹⁴² BELTRÁN AGUIRRE, JL. “Derechos al final de la vida: Rechazo del tratamiento, suicidio médicamente asistido y eutanasia” en en ALENZA GARCÍA J.F. Y ARCOS VIEIRA, M.L. *Nuevas perspectivas Jurídico-éticas en Derecho Sanitario*. Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág 257.

recordatorio, como deber profesional, para evitar la obstinación terapéutica de acuerdo a la buena práctica clínica y por tanto se ponga coto al esfuerzo terapéutico fútil. Por el contrario, en relación a la autonomía del paciente, señala Arcos Vieira, que las “indicaciones sobre el procedimiento de valoración de la capacidad son contenidos no específicamente relacionados con pacientes en proceso de muerte y que, por ello, deberían reconducirse a las normas apropiadas”¹⁴³.

¹⁴³ARCOS VIEIRA, ML. “En torno a la autonomía del paciente: Análisis crítico comparativo de la legislación autonómica sobre dignidad de la persona en proceso de muerte” en ALENZA GARCÍA J.F. Y ARCOS VIEIRA, M.L. *Nuevas perspectivas Jurídico-éticas en Derecho Sanitario*. Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág 244.

III. CONCLUSIONES: RETOS BIOÉTICOS Y JURÍDICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO MODELO.

1. Una nueva reordenación de los modelos.

En primer lugar, a la vista de la revisión realizada, la propuesta de un análisis bioético para analizar la evolución histórica del tratamiento social y jurídico dado a las personas con discapacidad establece algunas pequeñas variaciones respecto a anteriores modelos examinados. Un esquema en el que se puede percibir visualmente esa cuestión se podría expresar de la siguiente forma:

Modelos	Antigüedad hasta siglo II	Baja Edad Media		XVI-XIX	Siglo XX	1960-2001	2006 →
Palacios y Romañach	PRESCINDENCIA			MEDICO-REHABILITADOR		SOCIAL	
	EUGENESICO	MARGINACIÓN				DIVERSIDAD	
NUEVA PROPUESTA DESDE PRINCIPIOS BIOÉTICOS	EXTINCIÓN	CONFINAMIENTO			PROTECCIÓN	EMANCIPACIÓN	DERECHOS CIUDADANÍA
		MENDICANTE	INQUISIDOR	ASILAR	(nazismo)		
	maleficencia	principio de no maleficencia	principio de beneficencia		Principio de justicia	principio de autonomía	

Como se puede observar, si bien el *modelo eugenésico* y el *modelo de extinción* coinciden temporalmente, hay una disparidad en la propuesta a la hora de designar y establecer el inicio del resto de modelos. Cabe destacar que aquí el enfoque es bioético, y por tanto, en el *modelo médico* cabe hablar de un periodo dominado por la beneficencia y, otro más actual, por la extensión de los derechos de atención a la salud y la protección frente a los abusos del nazismo, donde prevalece el principio de justicia. No cabe hablar en ese periodo de autonomía en el ámbito sanitario para las personas con discapacidad puesto que, por defecto, están delegadas siempre en terceras personas.

En segundo lugar, la revisión efectuada acerca de la consideración jurídica y social permite concluir que las personas con discapacidad sufrieron la eliminación física con plena desprotección del derecho, y transcurrieron varios siglos hasta que su tratamiento se pudiera equiparar al que se daba a los animales. A ese periodo dominado por el infanticidio se le ha denominado *modelo de extinción*. Le siguió al menos el respeto por la vida, pero su integración social se regulará en un modelo de atención que puede equipararse al de los animales domésticos. Nuestro país sirve de puente entre el mundo árabe y el continente europeo,

generalizándose las instituciones que ya en Egipto se abrieron siglos antes que en Europa. Ahí se iniciará un largo periodo en el que, con mejores o peores condiciones, la atención en esas instituciones benéficas, se establece un *modelo de confinamiento* para las personas con discapacidad, que ni siquiera podrán ser liberadas por completo con el advenimiento de la ciencia psiquiátrica, ya en el siglo XVIII.

Ya en el siglo XX, tras presenciar los horrores ejecutados por el nazismo, se abrirá una etapa dominada por la conquista de los derechos. Sin embargo, en el siglo del mayor avance médico y tecnológico, mientras a los pacientes se les reconoce su derecho a consentir, las personas con discapacidad no son siquiera preguntadas por sus deseos. En la normativa analizada se ha comprobado que incluso es muy reciente el reconocimiento a que sean informadas, aunque no se les permita autorizar la intervención. No obstante, desde diversos organismos internacionales se abrirá un periodo enmarcado en el *modelo de protección* con pronunciamientos jurídicos específicos para el especial amparo de las personas con discapacidad.

Por último, la aprobación de la CDPD en el siglo XXI es la que permite referirse a un nuevo *modelo de emancipación*, que se halla todavía en plena despliegue, debido a que en muchos casos hay que proceder al desmontaje del entramado jurídico histórico que permanece inalterable en virtud de ese *modelo de protección* amparado en el principio de justicia y, generalmente, también en el de beneficencia.

2. El lenguaje social y jurídico como herramienta para el cambio.

Un aspecto que se puede destacar es la especial relevancia en el cambio del lenguaje para designar a las personas con discapacidad y su transposición a las normas jurídicas que se dictan, pues también es fiel reflejo de ese progresivo avance en su consideración social. El listado utilizado sería casi interminable: *Lisiados, deformes, orates, locos, inválidos, anormales, imbéciles, idiotas, impedidos, subnormales, deficientes, minusválidos, discapacitados, esquizofrénicos*, etc.

A este respecto, es obligado señalar que las palabras no sólo denotan un significado, sino que connotan una forma de pensamiento. Hay quien puede considerar que es una preocupación de forma y no de fondo, y por tanto no debería estar en la agenda para los cambios normativos. Sin embargo, la utilización de los términos adecuados no es un prurito por la corrección política o

el gusto por el eufemismo. Han tenido que pasar veinte siglos para que la manera de designar a quienes tienen una discapacidad sea la de “persona” con discapacidad. Es decir, hacer hincapié en lo sustantivo y no sustantivizar lo que debe considerarse adjetivo, accidental, secundario y por tanto, no esencial. Desde los propios colectivos incluso hay nuevas propuestas como “diversidad funcional” o “personas con capacidades especiales”.

En ese sentido, en el ámbito de la salud mental, se señala el estigma, como los prejuicios e ideas erróneas en la consideración social de quien tiene un diagnóstico de enfermedad mental. En la erradicación de ese estigma de todas las persona con discapacidad tiene mucho que ver la palabra, que también configura nuestra realidad. Hay una responsabilidad en los medios de comunicación social, pero también en quien redacta y dicta las normas jurídicas, con algunos ejemplos de legislación no del todo acertadas en el lenguaje, como es el caso de la analizada LFDPM.

Así lo reclama la CDPD en su artículo 8 que pide una toma de conciencia sobre ello:

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;

Y propone como medidas:

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad;

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;

3. Los retos para la definitiva implantación de un nuevo *modelo de derechos*.

Como queda apuntado, la CDCP es una declaración muy exigente, puesto que coloca en la agenda jurídica asuntos de gran calado y revisa aspectos que afectan a cuestiones relacionadas con temas muy sensibles.

Para la implantación de un nuevo *modelo de derechos o un modelo de ciudadanía* plena, propuesto por Etxebería¹⁴⁴, desde un punto de vista bioético se

¹⁴⁴ ETXEBERRÍA, X. La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual Universidad de Deusto, Bilbao, 2008, pág. 53.

podrían referenciar varios retos, según el principio que tuviera mayor implicación y el modelo que pudiera estar implicado.

3.1. *El aborto eugenésico.*

La vigente Ley Orgánica 2/2010¹⁴⁵, que permite el aborto dentro de las 14 primeras semanas de embarazo, amplía el plazo hasta las 22 para abortar en determinados supuestos, que tienen que ver con la indicación eugenésica. Se habla de “graves anomalías en el feto”. Para los miembros de colectivos de personas con discapacidad, esa distinción supone una discriminación al establecer un plazo diferente ante una presunta discapacidad. Entre las voces críticas destaca Arnau Ripollés que, huyendo del debate en torno a aspectos éticos o religiosos sobre el aborto, señala ese diferente plazo como claro ejemplo de eugenesia negativa de eliminación de los menos aptos¹⁴⁶. Por tanto se acusa a la norma de abundar en el *modelo de extinción*.

Sin querer despachar un asunto tan complejo con demasiada ligereza, hay un ejemplo recurrente, en el caso de las personas con síndrome de Down. El cribado prenatal para su detección orienta a la mayoría de embarazadas a la opción por el aborto eugenésico, alegando el síndrome como “grave anomalía”. La mera observación de la población que tiene ese diagnóstico permite encontrar desde un licenciado universitario a personas con un grado de discapacidad intelectual muy severo, es decir, el mismo abanico de capacidades que en la población sin ese síndrome¹⁴⁷. De ahí que se deba acudir a la aplicación del *modelo médico* o el *modelo social*, para discernir si el síndrome de Down es una enfermedad o una mera condición social¹⁴⁸. Actualmente hay autores en revistas de prestigio que no plantean dudas éticas sobre la eliminación de un recién nacido si padece una grave enfermedad no detectada antes del nacimiento.¹⁴⁹ No parece exagerado notar en alguna corriente de pensamiento la justificación ética de unas prácticas que ya se ha tenido oportunidad de exponer en el periodo del nazismo.

De hecho, ante el debate abierto en España sobre la reforma de la norma de interrupción del embarazo, hubo intelectuales que publicaron en periódicos y

¹⁴⁵ España. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. *BOE* nº 55 de 4 de marzo.

¹⁴⁶ ARNAU RIPOLLÉS, S. “Del aborto eugenésico al aborto post-parto” en *Dilemata*, año 4, 2012, pág. 219.

¹⁴⁷ LEVINE, R. “Cómo evitar el genocidio genético: el complejo diálogo entre la comunidad biomédica y el mundo de la discapacidad” en *Revista de Down*, vol. 30 sep, 2013. págs. 87-96

¹⁴⁸ VILLELA CORTÉS, F. y LINARES SALGADO, J. Diagnóstico prenatal y aborto. Dos cuestiones de eugenesia y discriminación en *Revista de Bioética y Derecho*, núm. 24, enero 2012, pág. 41.

¹⁴⁹ GIUBILINI A. Y MINERVA, F. “After-birth abortion: why should the baby live?” en *Journal of Medical Ethics*, 23 feb, 2012, pág. 4.

revistas nacionales de nuevo palabras que recuerdan argumentos del *modelo de extinción*. Se pudieron leer frases como “dar vida a monstruos”¹⁵⁰ o la obligación de tener “hijos tontos, enfermos y peores”¹⁵¹.

Enmarcado en el mismo debate bioético de ese *modelo de extinción*, se puede situar la *nueva eugenesia*, es decir, la aplicación de los nuevos conocimientos biomédicos y biotecnológicos para la curación y mejora de las cualidades genéticas previas a la implantación del embarazo. Hay voces desde la bioética utilitarista encabezadas por Singer¹⁵², que no admiten la lotería genética y apuestan por que el Estado promueva la mejora genética, puesto que la alternativa se dejará en manos del mercado.

No es tarea fácil la decisión de en qué modelo situar las cuestiones jurídicas y bioéticas que plantea esa nueva eugenesia, pues hay quien asegura en ellas un *modelo de extinción* y otros aseguran un *modelo de protección* frente a la desventaja de una discapacidad o enfermedad futura. En una sociedad que apenas ha empezado a instaurar la aceptación de la persona con discapacidad como un ciudadano más, parece tentador para unos padres que deben tomar una decisión optar por “reparar” antes de la concepción a su futuro hijo. En relación con ello, Nussbaum afirma que “no deseo un mundo donde todos los padres ‘arreglen’ a sus hijos de manera que nadie sea raro, y eso aunque todos sabemos que la vida de los raros no es fácil”¹⁵³.

3.2. La eutanasia y la limitación del esfuerzo terapéutico.

Enlazando con lo anterior, y también con claras referencias al *modelo de extinción*, es necesario salvaguardar de tentaciones benéficas la legislación sobre la muerte asistida. Es preciso que la norma no permita atajos jurídicos presuponiendo, en quien anteriormente no ha podido expresar su voluntad, que se aleguen motivos del mayor beneficio o el respeto a una dignidad personal que juzga una parte interesada. Ya se ha apuntado esta cuestión al referirse a la que regula los derechos en el proceso de muerte en Navarra, la LFDPM.

¹⁵⁰ REGÁS, R. “Siniestra ley del aborto” en <http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/07/30/siniestra-ley-del-aborto.html>

¹⁵¹ ESPADA, A. “Un crimen contra la humanidad” en <http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/2013/05/09/un-crimen-contra-la-humanidad.html>

¹⁵² SINGER, P. Shopping at the Genetic Supermarket en *Asian Bioethics in the 21st Century*, Tsukuba, 2003, pág. 156

¹⁵³ NUSSBAUM, M. “Genética y Justicia: Tratar la enfermedad respetar la diferencia”, en *Isegoría*, 27, 2002, pág. 16.

Por mencionar una voz autorizada en la materia, la Sociedad de Cuidados Paliativos advierte que “el establecimiento de una norma pública permisiva podría trasladar un mensaje social a los pacientes más graves e incapacitados, que se pueden ver coaccionados, aunque silenciosa e indirectamente, a solicitar un final más rápido, al entender que suponen una carga inútil para sus familias y para la sociedad.(...) Paradójicamente, una ley que se habría defendido para promover la autonomía de las personas se convertiría en una sutil pero eficaz arma de coacción social”¹⁵⁴.

3.3. El derecho al voto y otros derechos civiles.

La CDPD llama la atención sobre una situación anómala y es la restricción para participar en los procesos electorales, tanto como elector como para ser elegido. Lo señala en el artículo 29:

Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

En las pasadas elecciones generales y municipales celebradas en España en mayo de 2014, las organizaciones que agrupan a colectivos del mundo de la discapacidad denunciaron que al menos 80.000 personas están privadas del derecho al voto¹⁵⁵. Ello debido a una incomprensible inercia histórica que ha dado siempre por sentado que la incapacitación jurídica llevaba aparejada el impedimento del derecho al sufragio. Es una inercia de un *modelo de protección* ni justificada ni amparada por la redacción del Código Civil (artículo 210) ni por la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen electoral¹⁵⁶, puesto que en su artículo 3 establece que “carecen de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”. El mismo artículo establece: “Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”. Es decir, incluso una

¹⁵⁴ ALTISENT, R. et. Al. “Declaración sobre la eutanasia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos” en Medicina Paliativa, vol.9 n°1; 2002, pág. 39.

¹⁵⁵ La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) lanzó la campaña “Mi Voto Cuenta 2015”. Según datos de 2011 de la Junta Electoral Central, 80.000 están privadas de su derecho al voto por sentencia judicial.

¹⁵⁶ España. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. BOE n° 147 de 20 de junio.

persona ingresada involuntariamente en el hospital por una enfermedad mental, podría solicitar salir del centro a votar y ejercer su derecho si el juez no se hubiera pronunciado sobre la cuestión.

Hay otras inercias que se van subsanando, como la posibilidad de formar parte de un jurado o ser testigo en un testamento, algo antes vetado al “ciego y los totalmente sordos o mudos” (artículo 681 del Código Civil) y otras reformas pendientes que, gracias a ese *modelo de emancipación* vigente, va modificando parte de una legislación que, como se ha afirmado, debe ser revisada en el fondo y también en la forma. Pero no reducido a la integración como mero espectador, sino a que las normas dicten la obligación de que las personas con discapacidad participen en los foros sociales públicos. Sirva como ejemplo su no inclusión en la norma foral que establece los integrantes de los comités de ética en la atención social y, especialmente, en los que se pueden formar en los centros que les atienden¹⁵⁷.

Más grave fue el intento de reforma del Código Penal en aspectos claramente discriminatorios para las personas con enfermedad mental, que buscaban prolongar su ingreso involuntario con conceptos tan delicados y difusos jurídicamente como “peligrosidad” o “comisión futura de delitos”, que contó con la oposición de asociaciones, tanto de familiares y afectados por esa cuestión, como de organizaciones profesionales de la psiquiatría¹⁵⁸.

3.4. *El despliegue de la sexualidad.*

Otro delicado asunto abordado por la CDPD, que ya se ha señalado, es lo recogido en el artículo 23, puesto que aborda una cuestión central en la dignidad de las personas: El derecho a acceder a la información sobre salud sexual, a formar una familia y a decidir libremente de manera responsable el número de hijos que se quieren concebir.

Por un lado, es fundamental recordar que la sexualidad no está reducida a la genitalidad y a la procreación. Por ello, en palabras de Seoane, “negar la sexualidad a las personas con retraso mental es negar su condición de personas”¹⁵⁹. Como es sabido, la legislación en España permite su esterilización

¹⁵⁷ Navarra. Decreto Foral 60/2010, de 20 de septiembre, por el que se regula el Comité de ética en la atención social de Navarra y los Comités de ética de carácter sectorial o de centro. *BON* 20 de octubre de 2010.

¹⁵⁸ ROIG SALAS, A. et. al. “Comentario sobre el proyecto de modificación del Código Penal en relación a las medidas de seguridad”. Grupo de ética y legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 2014; 34(121), 149-172.

¹⁵⁹ SEOANE, JA., “Aspectos éticos y jurídicos de la esterilización de personas con retraso mental” en Cuadernos de Bioética, 1999/1, pág. 141.

debido a la aplicación del artículo 156 del Código Penal vigente, si se atiende al “mayor interés del incapaz” y previa autorización judicial.

Dicha norma no parece estar de acuerdo con lo establecido en la CDPD en el citado artículo 23:

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.

De nuevo sin querer profundizar en un asunto sensible que merece mayor extensión en el análisis y quizá una renovada redacción del Código Penal como propone García Álvarez¹⁶⁰, es importante recalcar que la asunción de las responsabilidades futuras tiene mucha importancia. Es preciso valorar cada caso desde la bioética, que impide dañar la integridad física de la madre o el padre con discapacidad, pero también impide que puedan llevar a cabo una decisión que puede dañarles a ellos mismos en el futuro y a los que puedan nacer de esa relación. Sin embargo, es notorio que al resto de ciudadanos no se les exige los niveles de competencia y asunción de responsabilidades que se les exige a las personas con discapacidad. Por ello, es urgente realizar un claro discernimiento entre el *modelo de protección* y el *modelo de emancipación* que propone la CDPD.

De ahí que la propuesta que planteamos sería la derogación de esa posibilidad en nuestro Código Penal para contribuir a la construcción del nuevo modelo que los equipara al resto. Para conseguir dicho objetivo es necesaria la adecuada información sexual, el acceso a los métodos de anticoncepción y métodos postcoitales y la posibilidad de ampararse en la actual legislación sobre interrupción del embarazo. Si se hiciera un estudio posterior, a buen seguro que la tasa de abortos que se hubieran tenido que practicar a personas con discapacidad frente a las personas que no la tienen reconocida, sería indiscutiblemente más baja.

3.5. La conquista de la autonomía con los apoyos necesarios.

Como ya se ha reiterado, uno de los desafíos más ambiciosos para la implantación del *modelo de derechos* al que se refiere Seoane¹⁶¹, es la transformación a la que apela la CDPD: La revisión de lo relativo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

¹⁶⁰ GARCÍA ÁLVAREZ, “Evolución penal de la admisibilidad de la esterilización de los incapaces y su reforma en el proyecto de Ley Orgánica de 20 de septiembre de 2013, por el que se modificaría la lo 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2014 págs. 16-13.

¹⁶¹ SEOANE, JA. “La convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad: perspectiva jurídica” en *Siglo Cero*, vol. 42 núm. 237, 2011, pág. 23.

El espíritu y la letra del artículo 12 orientan a una revisión en profundidad de nuestro Código Civil en sus artículos referidos a la tutela y curatela. En el ámbito jurídico, sin embargo, hay quien considera que basta adecuación de la figura de la curatela para, mediante la incapacitación parcial, establecer las salvaguardas necesarias. Así lo defiende De Salas Murillo, a pesar de que afirma también que “guste o no guste, la curatela supone una modificación de la capacidad de obrar que se traduce en una incapacidad, siquiera parcial”¹⁶²

Para referirse a esta cuestión, es imprescindible la referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009 sobre los límites de la modificación de la capacidad y su frase “ya no se trata de hacer un traje a medida de la persona con discapacidad, sino de hacer los trajes a medida que hagan falta” (FJ 3º). Y en la que también se afirma la curatela, reinterpretada a la luz de la CDPD, desde el modelo de apoyo y asistencia, y el principio del superior interés de la persona, por parecen la respuesta más idónea.

Sin embargo, parece claro que es necesaria una profunda reforma, como también lo creen Álvarez Lata y Seoane debido a que las personas con discapacidad “no necesitan meramente protección, sino medidas jurídicas que no los inhabiliten y que propicien el ejercicio autónomo de sus derechos”¹⁶³.

Por consiguiente, en la línea que se apuntaba sobre el lenguaje adecuado, es necesaria la reforma de todas las normas que se refieren a las personas incapacitadas legalmente, puesto que ya la Ley 1/2009 de Reforma del Registro Civil¹⁶⁴ insta al Gobierno para que los procedimientos de incapacitación judicial pasen a denominarse “de modificación de la capacidad de obrar”. En esa línea, por poner tan sólo un ejemplo, en el artículo de la Ley Foral vigente en materia de salud debería cambiar su actual redacción “cuando el paciente esté incapacitado legalmente” (artículo 51 LFDD) por ésta “cuando el paciente tenga modificada su capacidad de obrar”. Pero hay otras muchas modificaciones pendientes¹⁶⁵.

¹⁶² DE SALAS MURILLO, S. “Repensar la curatela” en *Derecho privado y Constitución* nº 27 ene-dic 2013 pág. 33.

¹⁶³ ALVAREZ LATA, N. y SEOANE, J.A. “El proceso de toma de decisiones de la persona con discapacidad. Una revisión de los modelos de representación y guarda a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” en *Derecho Privado y Constitución* nº 24 ene-dic 2010, pág. 47.

¹⁶⁴ España. Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad. BOE nº 73 de 26 de marzo.

¹⁶⁵ CUENCA GÓMEZ, P., “El sistema de apoyo en la toma de decisiones desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Principios generales, aspectos centrales e implementación en la legislación española”, en *Revista electrónica de Derecho* 10, diciembre 2012, págs.. 61-94.

En relación a la modificación de la capacidad, la cuestión más delicada es el establecimiento de las figuras de apoyo y los límites que se establezcan para el ejercicio de esas figuras, en un momento de completa redefinición. De hecho, como afirma De Salas Murillo “Lo mismo consigue el tutor haciendo o no haciendo algo en nombre del tutelado, que el curador vetando una actuación del sometido a curatela que no considere conveniente”¹⁶⁶.

En relación con las personas cuya capacidad de obrar está modificada, en Navarra se creó la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas (FNTPA) en 2001 como organismo público, según el preámbulo del decreto, “con vocación de complementar las actuaciones que por su naturaleza corresponden en primer lugar al entorno familiar”. Respecto a la CDPD y en su interés en mantener la capacidad jurídica intacta en las personas con discapacidad y en las que presentan una enfermedad mental, basta aportar algunos datos muy elocuentes. Actualmente la FNTPA, según su propia memoria de actividad¹⁶⁷, tiene bajo su tutela 508 personas, de las cuales sólo 20 son curatelas. La causa de modificación de la capacidad es en más del 50% por enfermedad mental. En el año 2006 tenía encomendadas 261 tutelas y en el año 2008 eran 333. Es decir, desde la aprobación y ratificación de la CDPD no sólo no ha disminuido, sino que se ha duplicado el número de tutelados. De hecho, hay voces que alertan sobre el uso de la tutela de las personas con enfermedad mental como un recurso para su atención.

Desde la Sección de Servicios para Personas con Discapacidad se aportan cifras para la reflexión. De las 1.471 personas atendidas por los servicios destinados a personas con discapacidad y enfermedad mental, hay 831 personas con la capacidad jurídica modificada. Entre ellas, la ubicación en servicios es la siguiente:

	Atención Residencial	Ubicación Piso Tutelado	Atención en Centro de Día
Personas Tuteladas por Fundación Pública	152	47	25
Personas Tuteladas por Fundación privada	35	12	0
Personas Tuteladas por sus familias	371	52	137
TOTALES	558	111	162

¹⁶⁶ DE SALAS MURILLO, S. *op.cit.* pág. 46.

¹⁶⁷ [<http://www.fundacionnavarratutelar.com/assets/memoria-2014.pdf>]

A la vista de los datos aportados, es elocuente que la ubicación mayoritaria de las personas tuteladas es la residencial (67% del total). En los casos que tutela la FNTPA, con la autorización judicial preceptiva, suele tener que proceder al ingreso de manera involuntaria. Hay en esta tendencia una clara tensión bioética entre el *modelo de confinamiento* y el *modelo de protección*.

3.6. *La justicia desde el enfoque de las capacidades.*

En la línea apuntada sobre el amplio marco de comprensión que puede alumbrar la bioética, desde el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona se afirma que “La bioética promueve los objetivos de justicia social, de equidad y de acceso a las oportunidades que deben contribuir a la promoción de políticas, programas, y normas que permitan combatir eficazmente las inequidades, las exclusiones y las discriminaciones sociales”¹⁶⁸.

Desde esa óptica, están de actualidad las reivindicaciones de las plataformas de personas con discapacidad que denuncian un “copago confiscatorio” en los servicios sociales relacionados con la dependencia y han promovido una iniciativa legislativa popular para modificar lo establecido en la LAPAD. Por lo que alegan, la normativa parece asemejarse a la ley reseñada de confiscación de bienes del Rey Eduardo II de Inglaterra¹⁶⁹.

Retomando los postulados del enfoque de las capacidades que propone Nussbaum, ella misma reconoce que para la implantación de esa justicia es preciso la existencia de una benevolencia generalizada que en el contrato social no era necesaria. De ahí que sea perentorio implantar políticas públicas que hagan efectivos todos los principios de la CDPD, pero es crucial el que apela al respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas (artículo 3d).

La psicología viene demostrando que muchos aspectos de nuestra respuesta emocional son aprendidos y condicionados socialmente, y por tanto educables. Por ello, es necesaria la convivencia de las personas con discapacidad insertadas en nuestra sociedad, en los colegios, en el mundo laboral, en el ocio, etc. En esa línea, Camps apuesta en fomentar la empatía con los más débiles, porque la “compasión necesaria es aquella que implica indignación”¹⁷⁰ y que por tanto orienta a la justicia. Se suele afirmar que todas las personas, en algún momento

¹⁶⁸ M. CASADO I.A. VILÀ coord. (2014) *Documento sobre Bioética y Discapacidad*. Universidad de Barcelona.

¹⁶⁹ <http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/NOALCOPAGOCONFISCATORIO.aspx>

¹⁷⁰ CAMPS, V. *El gobierno de las emociones* Herder, Barcelona, 2011, pág. 148.

de la vida, estarán a expensas de la asistencia de los otros y esa fragilidad llevará necesariamente a la dependencia, o más concretamente, a la interdependencia.

Sin embargo, esa intuición no se adquiere *prima facie*. De hecho, la cultura dominante instruye más en la autosuficiencia y la tiranía de lo que normalmente se considera normal, para marginar a quien no puede alcanzar los estándares sociales de lo inteligente, lo joven, lo bello, lo sano o lo fuerte. Pero para caminar en la dirección adecuada, ya advierte Nussbaum, no será tarea fácil, puesto que el enfoque de las capacidades es “muy exigente con los seres humanos, pues demanda de ellos mucho más que las teorías clásicas de contrato social y un poco más que lo que Rawls exigía a los ciudadanos de una sociedad bien ordenada”¹⁷¹.

De ahí que sea necesaria la educación y formación, pero sobre todo fomentar las experiencias de integración plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Se requiere una nueva cooperación social, un enfoque teórico centrado en el altruismo y no en el mero beneficio mutuo. En esa adecuada consideración social de la justicia para con ellos está en juego el motor de los cambios sociales y jurídicos pendientes en la construcción del *modelo de los derechos y de ciudadanía plena*.

¹⁷¹ NUSSBAUM, M. Las fronteras de la justicia Barcelona, Paidós, 2007, pág. 402.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUADO DÍAZ, A.L., (1995) *Historia de las deficiencias*. Madrid: Escuela Libre Editorial, Fundación ONCE.
- ALTISENT, R. et. Al. “Declaración sobre la eutanasia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos” en *Medicina Paliativa*, vol.9 n°1; 2002 págs 37-40.
- ALVAREZ LATA, N. y SEOANE, J.A. “El proceso de toma de decisiones de la persona con discapacidad. Una revisión de los modelos de representación y guarda a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” en *Derecho Privado y Constitución* n° 24 ene-dic 2010.
- ALVAREZ URRICELQUI, MJ. (2013) *Empleo y calidad de vida en personas con discapacidad intelectual en Navarra*. Tesis doctoral. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.
- ALVAREZ URRICELQUI, MJ. “Evolución del empleo de las personas con discapacidad intelectual en Navarra 1960-2000” en *Príncipe de Viana (PV)*, 254 (2011), 517-531.
- ALY, G. (2014) *Los que sobran. Historia de la eutanasia social en la Alemania nazi (1939-1945)*. Barcelona: Crítica.
- ANNAS, G.J., y CROSBY, M.D. “Post-9/11 Torture at CIA “Black Sites” .Physicians and Lawyers Working Together” en *The New England a Journal of Medicine*. 2015; 372:2279-2281 Jun 11, 2015.
- ARCOS VIEIRA, ML. “En torno a la autonomía del paciente: Análisis crítico comparativo de la legislación autonómica sobre dignidad de la persona en proceso de muerte” en ALENZA GARCÍA J.F. y ARCOS VIEIRA, M.L. *Nuevas perspectivas Jurídico-éticas en Derecho Sanitario*. Aranzadi, Cizur Menor, 2013.
- ARCOS VIEIRA, ML. “Medical care in minors and incompetent patients: the patient's will and third party intervention in Spanish law ” en *Medicine and Law*, 2009 Mar;28(2), págs. 369-86.
- ARCOS VIEIRA, ML. “Notes on patients with disabilities autonomy in Spanish law” en *Medicine and Law*, 2013, 32 (4), págs. 601-12
- ARNAU RIPOLLÉS, S. (2014) “Crímenes olvidados. El holocausto y las personas con diversidad funcional” en *La Bioética y el arte de elegir bien* Madrid: Asociación de Bioética Fundamental y Clínica.
- ARNAU RIPOLLÉS, S. “Del aborto eugenésico al aborto post-parto” en *Dilemata*, año 4, 2012, pág. 219.
- AZTARAIN, J. (2005) *Nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica en Navarra (1868-1954)*. Pamplona: Gobierno de Navarra.
- BARRIOS FLORES, Luis Fernando: “La regulación del internamiento psiquiátrico involuntario en España: carencias jurídicas históricas y actuales”, *Derecho y Salud*, Vol. 22, núm. 1, Ene-Jun. 2012.
- BERMEJO. JC. Y BELDA R.M (2006) *Bioética y acción social*. Santader: Sal Terrae.
- BLÁZQUEZ RUIZ FJ. (2014) *Bioética y Bioderecho*. Pamplona: Eunat.
- BLAZQUEZ RUIZ, FJ. (2013) “La muerte compasiva en el régimen nacional socialista. Connivencia política, científica y jurídica” en ALENZA GARCÍA J.F. (Dir.), Pamplona, Thomson Aranzadi- UPNA.

BLAZQUEZ RUIZ, F.J. “Eugenesia, normatividad jurídica y sociedad tecnológica. Retos bioéticos de la nueva genética” en *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho* núm. 18, 2009, págs. 91-112.

BURG CONTI P. H (2015) “El consejo genético como procedimiento eugenésico: una reflexión en relación con los principios bioéticos y los derechos fundamentales” en *Revista de Bioética y Derecho*, núm. 33, enero 2015, págs. 44-56.

CAMBRÓN INFANTE, A. (2006) “La eugenesia y sus sombras” en BLAZQUEZ RUIZ, F.J. *10 Palabras clave en Nueva Genética* Estella: Verbo Divino.

CAMPS, V. (2011) *El gobierno de las emociones*, Herder, Barcelona.

CAPUANO, C.F. y CARLI A.J. “Antonio Vallejo Nágera (1889-1960) y la eugenesia en la España Franquista. Cuando la ciencia fue el argumento para la apropiación de la descendencia” en *Revista de Bioética y Derecho* n. 26 sep 2012, págs. 3-12.

CASADO, M (2014) “Contra la llamada ‘propuesta Gallardón’ para cambiar la regulación del aborto en España” en *Revista de Bioética y Derecho*, núm. 32, septiembre 2014, págs. 4-19.

CASADO, M. (2014) “Bioética y discapacidad: De cómo la Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO puede y debe constituirse en un referente para su tratamiento” en *Revista de Derecho Público* n° 45 agosto 2014 págs. 157-166.

CASADO, M. y VILÀ, A., Coord., (2014) *Documento sobre Bioética y Discapacidad*. Observatorio Bioética y Dret. Universidad de Barcelona.

CASTRO MORENO, J.A. “Eugenesia, Genética y Bioética. Conexiones históricas y vínculos actuales” en *Revista de Bioética y Derecho*, núm. 30, enero 2014, págs. 66-76.

CUENCA GÓMEZ, P., “El sistema de apoyo en la toma de decisiones desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Principios generales, aspectos centrales e implementación en la legislación española”, en *Revista electrónica de Derecho* 10, diciembre 2012, págs.. 61-94.

DE ASÍS R. y BARRANCO, MC. (2011) “El derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” en BARRANCO AVILÉS, M.C (Coord.) *Situaciones de dependencia, discapacidad y derechos*. Madrid: Dykinson.

DE SALAS MURILLO, S. “Repensar la curatela” en *Derecho privado y Constitución* n° 27 ene-dic 2013 págs. 11-48.

DIEZ RIPOLLÉS, J.L. “Sanciones adicionales a delincuentes y exdelincuentes. Contrastes entre Estados Unidos de América y países nórdicos europeos” en *Indret Revista para el análisis del derecho*, octubre 4, 2014.

ETEBERRIA, X. (2008) *La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual*. Bilbao: Universidad de Deusto.

ETXEBERRÍA X. (2005) *Aproximación ética a la discapacidad*. Bilbao: Universidad de Deusto.

EVANS, S. (2004) *The Forgotten crimes. The holocaust and people with disabilities*. Chicago: Ivan R. Dee.

EZCURRA OROQUIETA, F. (2005). *Las raíces de una obra social en Navarra*. Pamplona: Cáritas.

FERNÁNDEZ BARRERA, J. et al. (2012) *Bioética y trabajo social: los trabajadores sociales ante la autodeterminación de los colectivos más vulnerables y sus familias* en *Revista de Bioética y Derecho*, núm. 24, enero 2012, págs. 44-60.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. (2011) “Capacidad. Discapacidad. Incapacidad. Incapacitación” en *Revista de Derecho UNED*. nº 9.

FERREIROS MARCOS, C. (2007) *Salud mental y derechos humanos: la cuestión del tratamiento involuntario*. Madrid: CERMI.

FERRER JJ. Y ALVAREZ JC (2003) *Para fundamentar la bioética*. Bilbao: Desclée De Brouwer.

FOUCAUTL, M. (1964) *Historia De la locura en la época clásica*. Colombia: Fondo de cultura económica.

FRANKL, V. (2004) *El hombre en busca de sentido*. Barcelona: Herder.

FRIEDLANDER, F. (1997) *The origins of nazi genocide: From Euthanasia to the Final Solution*. The University of North Carolina Press, USA, 1995.

GAFO J. (1997) *10 Palabras clave en bioética*. Estella: Verbo Divino.

GAFO, J. Ed. (1996). *La ética ante el trabajo del deficiente mental*. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.

GARCÍA ÁLVAREZ, “Evolución penal de la admisibilidad de la esterilización de los incapaces y su reforma en el proyecto de Ley Orgánica de 20 de septiembre de 2013, por el que se modificaría la lo 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2014, págs. 16-13.

GARCÍA AMADO, J.A. “Nazismo, Derecho y filosofía del derecho” en *Anuario de Filosofía del Derecho VIII* (1991) 341-364

GARCÍA MARCOS, J.A. (2009) *La eutanasia en la Alemania Nazi y su debate en la actualidad*. Valencia: UNED.

GIL Y GIL, J.L. (2012) “Protección Jurídico-Laboral de las Personas con Discapacidad Mental” en *Anuario Facultad de Derecho Madrid*: Universidad de Alcalá V (2012) págs. 17-52

GIUBILINI A. Y MINERVA, F. (2012) “After-birth abortion: why should the baby live?” en *Journal of Medical Ethics*, 23 feb, 2012.

GOFFMAN, E. (1961) *Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

GOIKOETXEA, MJ. et al. (2009) “Proyecto para el desarrollo de la ética en Gorabide” en *Siglo Cero Vol 40(4) Núm. 232,2009* págs. 31 a 48

GRACIA GUILLÉN, D. (1989) *Fundamentos de Bioética*. Madrid: Eudema.

GRACIA GUILLÉN, D. “De la bioética clínica a la bioética global: treinta años de evolución” en *Acta Bioética* 2002; año VIII, nº1.

GRACIA, D. “La deliberación moral: el método de la ética clínica” en *Medicina Clínica* 2001; 117: págs.18-23.

GURALNIK, G.E. "Psiquiatría criminal: El programa de eutanasia de la Alemania nazi" en *V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional de Psicología. XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología MERCOSUR*. Facultad de Buenos Aires 2013.

HERNANDEZ DE MIGUEL, C. (2015) *Los últimos españoles de Mauthausen* Barcelona: Ediciones B.

KAPOSY, C., "A Disability Critique of the New Prenatal Test for Down Syndrome" en *Kennedy Institute of Ethics Journal* Volume 23, núm. 4, 2013, págs. 299-324.

KEVLES, D.J. (1985) *In the name of eugenics*. Middlesex: Penguin Books.

LEVI, P. (1987) *Si esto es un hombre*. Barcelona: Muchnik Editores.

LEVINE, R. "Cómo evitar el genocidio genético: el complejo diálogo entre la comunidad biomédica y el mundo de la discapacidad" en *Revista de Down*, vol. 30 sep, 2013, págs. 87-96.

LIZARRAGA LARRIÓN, L. J. (1992). *La casa del tejado colorado. Memoria general del Manicomio de Navarra*. Pamplona: Gobierno de Navarra.

NUSSBAUM, M. (2007) *Las fronteras de la justicia* Barcelona: Paidós.

NUSSBAUM, M. "Genética y Justicia: Tratar la enfermedad respetarla diferencia", en *Isegoría*, 27, 2002, págs. 5-17.

OUELLETTE, A. (2013) *Bioethics and Disability: Toward a Disability-Conscious Bioethics*. USA: Cambridge University Press.

PALACIOS A. (2008) *El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Madrid: CERMI.

PALACIOS, A. y ROMAÑACH, J. (2008) *El modelo de la diversidad. La bioética y los derechos humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional*. Ediciones Diversitas. AIES 2006.

RAMOS MONTES, J. (2010) *La ética en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual severa*. Barcelona: Fundación Víctor Grifols i Lucas

ROIG SALAS, A. *et. al.* "Comentario sobre el proyecto de modificación del Código Penal en relación a las medidas de seguridad". Grupo de ética y legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 2014; 34(121), 149-172.

ROMAÑACH CABRERO J. (2009) *Bioética al otro lado del espejo: La visión de las personas con diversidad funcional y el respeto a los derechos humanos*. A Coruña: Diversitas-AIES.

SALVADOR CODERCH, P. *et al.* (2013) "Anómalos: Acondroplasia, focomelia e interrupción del embarazo después de las catorce semanas de gestación" en *Indret. Revista para el análisis del Derecho*, octubre 4/2013.

SANCHEZ CARO. J. y ABELLÁN, F. Coord. (2012) *Aspectos bioéticos, jurídicos y médicos de la discapacidad*. Madrid: Fundación Salud 2000.

SANJOSÉ GIL, A. "El primer tratado de derechos humanos del siglo XXI: la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad" en *Revista electrónica de estudios internacionales*. N° 13 junio 2007.

SANTOS, J.A. (2014) "Filosofía del derecho penal, positivismo jurídico y eugenesia en la república de Weimar" en BLAZQUEZ RUIZ, FJ. Coord. *Nazismo, derecho estado*. Madrid: Dykinson.

SCHEERENBERGER, R.C. (1984) *Historia del retraso mental*. San Sebastián: Servicio Internacional de Información sobre subnormales.

SEOANE, J.A. "Derechos y personas con discapacidad. Hacia un nuevo paradigma" en *Siglo Cero*. Vol 35 (1), n. 2004 págs. 20-50.

SEOANE, J.A. "La convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad: perspectiva jurídica" en *Siglo Cero*, vol. 42 núm. 237, 2011, pág. 23.

SEOANE, J.A. "Las autonomías del paciente" en *Dilemata* año 2 (2010) nº 3, págs. 61-75.

SEOANE, J.A. "Qué es una persona con discapacidad?" en *Ágora* (2011), 30/1: págs. 143-161

SIEGLER, M. (2011) *Las tres edades de la medicina y la relación médico-paciente con un homenaje al doctor Pedro Laín Entralgo*. Barcelona: Fundación Víctor Grifols i Lucas.

SINGER, P. "Shopping at the Genetic Supermarket" en *Asian Bioethics in the 21st Century*, Tsukuba, 2003, págs. 143-156

SISTI, D. "Naturalism and the social model of disability: Allied or antithetical?" en *Journal of Medical Ethics* Oct 23, 2014.

SOTO YÁRRITU, F "Necrológica de Leopold Szondi (1893-1986)" en *Revista de Historia de la Psicología* 1986, Vol. 7 nº 4, págs. 83-86.

SOTO YÁRRITU, F. *El Destino Humano como Problema Científico, Nuestros Resultados con la Prueba de Szondi*. Pamplona: Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana. 1953.

VARO, J.R. "La reforma psiquiátrica en Navarra. 20 años después" en *Anales del sistema sanitario*, 2007, Vol. 30. nº 1 enero-abril.

VELÁZQUEZ J.L. (2009) "Ética y discapacidad" en *Revista de bioética y derecho*. núm. 15, enero 2009, págs. 2-5.

VERGARA, J. "Marco histórico de la educación especial" en *Estudios sobre Educación* Volumen: Nº 2. Junio 2002, págs 129-143.

VICTORIA MALDONADO J.A. (2013) "El modelo social de la discapacidad: una cuestión de derechos humanos" en *Revista de Derecho UNED* 12 2013, págs. 817-833.

VILARROIG, J. (2012) "La desaparición silenciosa: A propósito del cribado eugenésico de las personas con Síndrome de Down" en *Cuadernos de bioética* Vol. 23, Nº 77, 2012 .págs. 111-124.

VILLA FERNÁNDEZ, N. (2009) "Del ocultamiento a la visibilidad: avances en los derechos de las personas con diversidad funcional durante un siglo (1907-2008)" en BERRUEZO ALBÉNIZ, R. Y CONEJERO LÓPEZ, S (Coords.), *El largo camino hacia una educación inclusiva: La Educación Especial y Social del siglo XIX a nuestros días*. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.

VILLELA CORTÉS F. y LINARES SALGADO, J. (2012) “Diagnóstico genético prenatal y aborto. Dos cuestiones de eugenesia y discriminación” en *Revista de Bioética y Derecho*. núm. 24, enero 2012, págs. 31-43.

YOUNG-BRUEHL, E. (2006) *Hannah Arendt: Una biografía*. Barcelona: Paidós.

NORMATIVA CITADA Y ABREVIATURAS

- Constitución Española, *BOE* de 29 de Diciembre de 1978, núm. 311. (CE)
- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, *BOE* de 30 de abril de 1982 núm. 103. (LISMI)
- Ley Foral de Servicios Sociales, *BON* n.º 44 de 8 de abril de 1983.
- España. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. *BOE* n.º 147 de 20 de junio.
- Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad. *BOE* n.º 102 de 29 de abril. (LGS)
- Ley Foral 10/1990 de 23 de noviembre de Salud. *BON* n.º 146 de 23 de diciembre. (LFS)
- Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. *BOE* n.º 251 de 20 de octubre de 1999.
- Ley Foral 11/2002 de 6 de mayo sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica de Navarra. *BON* n.º 58 de 13 de mayo. (LFDP)
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. *BOE* n.º 74 de 15 de noviembre de 2002. (LBAP)
- Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. *BOE*, n.º 289 de 3 de diciembre. (LIONDAU)
- Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada el 19 de octubre de 2005. (DUBDH)
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. *BOE* n.º 299 de 15 de diciembre. (LAPAD)
- Ley Foral 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios Sociales. *BON* n.º 152 de 20 de diciembre de 2006. (LFSS)
- Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. *BOE* n.º 96 de 21 de abril de 2008.
- Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General de Navarra. *BON* n.º 84 de 9 de julio de 2008. (CSSN)
- Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad

y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad. BOE n° 73 de 26 de marzo.

- Orden Foral 3/2010, de 14 de enero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se regula el procedimiento y el baremo de valoración de la situación familiar para el acceso a plazas residenciales destinadas a la atención de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas con enfermedad mental y de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. BON n° 22 de 17 de febrero de 2010.
- Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. BOE n° 55 de 4 de marzo
- Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud de la Comunidad Foral de Navarra. BON n° 139 de 15 de noviembre. (LFDDS)
- Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE n° 42 de 18 de febrero de 2011.
- Ley Foral 8/2011 de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. BON n° 65 de 4 de abril de 2011. (LFDPM)
- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. BOE n° 184 de 2 de agosto. (LACDPD)
- Decreto Foral 221/2011 por el que se regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los servicios sociales residenciales de la Comunidad Foral de Navarra. BON n° 204 de 14 de octubre.
- Resolución de 22 de julio de 2011, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el BON del Convenio Colectivo del sector Centros Privados Concertados de Atención a Discapacitados de Navarra. BON, 12 de agosto 2011, núm. 160 pág.12033-12043.